

Журнал включен
в Перечень ВАК РФ,
присвоена категория КЗ

Научно-практический журнал ISSN 2687-0436 (print) ISSN 2687-0444 (online)

№1 (64) 2024

АПЖ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

AIC: innovative technologies

Естественные науки

- 1.5.15 Экология
- 1.5.20 Биологические ресурсы
- 1.5.17 Паразитология

Сельскохозяйственные науки

- 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология

Социальные и гуманитарные науки

- 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования

16+

АПЖ:

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

AIC: innovative technologies

Естественные науки

1.5.15. Экология

1.5.17. Паразитология

1.5.20. Биологические ресурсы

Сельскохозяйственные науки

4.2.1. Патология животных, морфология, физиология,
фармакология и токсикология

Социальные и гуманитарные науки

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

Издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК с 25.01.2022 г.;
распределено в категорию К3; включено в национальную библиографическую базу данных
научного цитирования РИНЦ; в международную базу цитирования AGRIS

Научно-практический журнал**Редакционная коллегия:**

АБРАМОВ Н.В., д-р с.-х. наук, проф.
АНДРЮЩЕНКО Л.Б., д-р пед. наук, проф.
БЕСПАЛОВА Н.С., д-р ветеринар. наук
ГЛАЗУНОВА Л.А., д-р ветеринар. наук
ГЛАЗУНОВ Ю.В., д-р ветеринар. наук
ДОМАЦКИЙ В.Н., д-р биол. наук
ЕРЁМИН Д.И., д-р биол. наук, проф.
ЗЕЛЕНОВ Ю.Н., д-р пед. наук
КОЗАК С.С., д-р биол. наук, проф.
КОЧЕТОВА О.В., д-р ветеринар. наук
ЛЕОНТЬЕВА М.С., д-р пед. наук, доцент
ЛИТВИНЕНКО А.И., д-р биол. наук, проф.
ЛИТВИНЕНКО Л.И., д-р биол. наук
ЛЯЩЕВ А.А., д-р биол. наук, проф.
МИЛОВАНОВА Н.Г., д-р пед. наук, проф.

МИФТАХУТДИНОВ А.В., д-р биол. наук, проф.
НОВАК М.Д., д-р биол. наук, проф.
ПАЧИКОВА Л.П., д-р пед. наук, проф.
ПАШАЯН С.А., д-р биол. наук, проф.
ПЕТУХОВА Г.А., д-р биол. наук, доцент
ПИРУМОВА Л.Н., акад. МАИ, канд. пед. наук
ПРОКОПЬЕВ Н.Я., д-р мед. наук, проф.
РОЙТБЛАТ О.В., д-р пед. наук
СИДОРОВА К.А., д-р биол. наук, проф.
СИНЯВСКИЙ И.В., д-р биол. наук
СЛАДКОВА О.Б., д-р культурологии, проф.
СЫСО А.И., д-р биол. наук
ТАТАРНИКОВА Н.А., д-р ветеринар. наук, проф.
ТЕРЕНТЬЕВА З.Х., д-р биол. наук

Члены международной редколлегии:

БУШУЕВА В.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Беларусь
ВОЛГИНА Н.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Украина
ЖУМАДИНА Ш.М., доктор биологических наук, доцент, Казахстан
КЭМПБЕЛЛ Я., доктор философских наук, профессор, Чехия, Германия
КЮЛИНГ И., доктор сельскохозяйственных наук факультет сельскохозяйственных наук и ландшафтной архитектуры, Оснабрюкский Университет прикладных наук, Германия
МИНЖАНОВОСОВ К.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Казахстан
РАМАЗАНОВ А.У., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Казахстан
САДОМОВ Н.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Беларусь
ТКАЧЕНКО В.Г., доктор экономических наук, профессор, Украина

Редакция журнала:

главный редактор - Л.А. ГЛАЗУНОВА, доктор ветеринарных наук, доцент;
зам. главного редактора К.А. СИДОРОВА, доктор биологических наук, профессор;
зам. главного редактора Л.П. ПАЧИКОВА, доктор педагогических наук, профессор;
зам. главного редактора О.В. РОЙТБЛАТ, доктор педагогических наук, профессор;
ответственный секретарь журнала А.С. Кучеров; редактор, верстка – Крикунова Л.Г.; специалист по информационным ресурсам, разметчик В.А. Пантрина; документовед Р.Р. Ушакова; техник Н.Г. Санникова

С 25.01.2022 г. журнал «АПК: инновационные технологии / AIC: innovative technologies» входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специальностям и соответствующим отраслям наук: **1.5.15.** Экология (биологические науки), **1.5.17.** Паразитология (ветеринарные науки), **1.5.20.** Биологические ресурсы (биологические науки), **4.2.1.** Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология (ветеринарные науки), **5.8.1.** Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

За достоверность информации в опубликованных материалах ответственность несут авторы публикаций.
Редакция журнала оставляет за собой право редактировать статьи. С требованиями к публикации статей можно ознакомиться на сайте: http://www.arikit.ru/требования_к_статьям/оформление_статей/

Почтовый адрес издателя: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7.
Почтовый адрес редакции: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 13, к. 14. Тел. (3452) 290-111.
www.arikit.ru; e-mail: arikit@mail.ru. Журнал распространяется через подписной электронный каталог АО «Почта России» (цена свободная). Подписной индекс П8161. Журнал издается с 2013 г. четыре раза в год.

Отпечатано в РИО ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 13. Тел. (3452) 290-111

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

@ ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 2024

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-70877 от 30.08.2017.

Scientific-practical Journal

Editorial Staff

Editor-in Chief – Larisa A. Glazunova, Dr. of Veterinarian Sci., Associate Professor Deputy
Deputy Editor-in-Chief – Klavdia A. Sidorova, Dr. of Biological Sci., Prof.
Deputy Editor-in-Chief – Liudmila P. Pachikova, Dr. of Pedagogical Sci., Professor,
Deputy Editor-in-Chief – Olga V. Roitblat, Dr. of Pedagogical Sci., Professor,
Executive secretary of the Journal – Alexey S. Kucherov

Editorial Board

Nikolay V. Abramov, Dr. of Agricultural Sci., Prof. **Natalia G. Milovanova**, Dr. of Pedagogical Sci., Prof.
Lilia B. Andryushchenko, Dr. of Pedagogical Sci., Prof. **Mikhail D. Novak**, Dr. of Biological Sci., Prof.
Nadezhda S. Bespalova, Dr. of Veterinarian Sci., Prof. **Liudmila P. Pachikova**, Dr. of Pedagogical Sci., Prof.
Yury V. Glazunov, Dr. of Veterinarian Sci., Associate Prof. **Susanna A. Pashayan**, Dr. of Biological Sci., Associate Prof.
Larisa A. Glazunova, Dr. of Veterinarian Sci., Associate Prof. **Galina A. Petukhova**, Dr. of Biological Sci., Associate Prof.
Vladimir N. Domatsky, Dr. of Biological Sci., Prof. **Lidia N. Pirumova**, Academician of MAI, Cand. of Pedagogical Sci.
Dmitry I. Eremin, Dr. of Biological Sci., Associate Prof. **Nickolay Ya. Prokopyev**, Dr. of Medical Sci., Prof.
Oksana V. Kochetova, Dr. of Veterinarian Sci., Prof. **Olga V. Roitblat**, Dr. of Pedagogical Sci., Associate Prof.
Sergey S. Kozak, Dr. of Biological Sci., Prof. **Klavdia A. Sidorova**, Dr. of Biological Sci., Prof.
Maria S. Leontyeva, Dr. of Pedagogical Sci., Associate Prof. **Igor V. Sinyavsky**, Dr. of Biological Sci., Associate Prof.
Alexander I. Litvinenko, Dr. of Biological Sci. **Olga B. Sladkova**, Dr. of Culturology, Prof.
Liudmila I. Litvinenko, Dr. of Biological Sci. **Alexander I. Syso**, Dr. of Biological Sci., Senior Researcher
Alexander A. Lyashchev, Dr. of Biological Sci., Prof. **Natalia A. Tatarnikova**, Dr. of Veterinarian Sci., Prof.
Alevtin V. Miftahutdinov, Dr. of Biological Sci., Prof. **Zoya Kh. Terentyeva**, Dr. of Biological Sci., Associate Prof.
Yury N. Zelenov, Dr. of Pedagogical Sci.

International Editorial Board

Vera I. BUSHUEVA, Dr. of Agricultural Sci., Prof., Belarus
Jan CAMPBELL, Dr. of Philosophy, Prof., Czech Republic, Germany
Inza KÜHLING, Dr. of Agricultural Sci., Faculty of Agricultural Sciences and Landscape Architecture, Osnabrück University of Applied Sciences, Germany
K. I. MINZHANOVOSOV, Dr. of Veterinarian Sci., Prof., Kazakhstan
Ayaz U. RAMAZANOV, Dr. of Agricultural Sci., Kazakhstan
Nickolay A. SADOMOV, Dr. of Agricultural Sci., Prof., Belarus
Valentina G. TKACHENKO, Dr. of Economics, Prof., Ukraine
Natalia V. VOLGINA, Dr. of Agricultural Sci., Prof., Ukraine
Sholpan M. ZHUMADINA, Dr. of Biological Sci., Associate Professor, Kazakhstan

FOUNDER: Northern Trans-Ural State Agricultural University.

Certificate of mass media registration ПИ № ФС77-70877 from 30.08.2017.

Has been published since 2013.

The journal is distributed through the catalog of Russian Post JSC. Subscription index ПИ8161 (price is free).

The journal is included in the Russian Science Citation Index.

E-mail: apkiit@mail.ru. Web site: www.apkiit.ru

Printed in the RIO of the «NORTHERN TRANS-URAL STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY»

625003, Tyumen, Respubliki str., 13, c. 14. Tel. (3452) 290-111

The journal is registered with the Federal service for supervision of communications, information technology and mass communications.

В НОМЕРЕ:

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Еланецкая А.С., Глазунов В.А.	ЭФФЕКТИВНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ БОЛЗНЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ У КОШЕК МОЛОДОЙ ВОЗ- РАСТНОЙ ГРУППЫ	6
----------------------------------	---	---

Краснов В.В., Веремеев С.А., Козлова С.В., Череменина Н.А., Седловская К.Ю.	ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУ- СКУЛТУРЫ ИНДЕЕК МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ	15
---	---	----

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Беспалов В.В., Тамбовцев В.В.	МЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО IL-II ПРИ ГЕЛЬМИН- ТОЗЕ ОВЦАД 26
----------------------------------	---

Калашникова М.В., Пашаева С.А., Сидорова К.А.	МОФЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ КЛЕЩЕЙ <i>SALPIS WOODI</i> (RENNIE, 1921) (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)	34
---	---	----

Коваленко И.В., Ильясов Ф.И., Костомаров Н.М.	ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛЕЙ ФИТРАЦИИ	44
---	---	----

Окуневич А.В.	Антицидное действие препаратов на основе АВЕРСЕКТИНА ПРИ ГИПОДЕРМАТОЗЕ КРУПНОГО РО- ГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА	53
---------------	---	----

Похазина О.В., Жигилев С.С., Селюков А.Г., Айтмухамбетова И.Р.	ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЧИРА <i>COREGONUS NASO</i> ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДИ	60
---	--	----

Санников В.В.	СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ	70
---------------	--	----

Шульцев А.А.	АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖА- РОВ НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА	81
--------------	---	----

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Виноградников Ф.В.	ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ	91
--------------------	---	----

Пачикова Т.П., Власова В.Я., Яндыганов Я.Я.	ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ УРАЛА И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	99
---	---	----

Аннотации	107
-----------------	-----

CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES

Elizaveta S. Elantseva, Larisa A. Glazunova	DIAGNOSTIC TACTICS AND APPROACHES TO THE TREATMENT OF DISEASES OF THE NASAL CAVITY IN CATS OF A YOUNG AGE GROUP	6
Ekaterina P. Krasnolobova, Svetlana A. Veremeeva, Svetlana V. Kozlova, Natalya A. Cheremenina, Ksenia Yu. Sedlovskaya	AGE-RELATED MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE MUSCLES OF MEAT TURKEYS	15

NATURAL SCIENCES

Nadezhda S. Bepalova Denis V. Tambovtsev	THE USE OF RECOMBINANT IL-II IN EQUINE HELMIN- THIASIS	26
Marina V. Kalashnikova, Susanna A. Pashayan, Klavdiya A. Sidorova	MORPHOLOGY, BIOLOGY AND ECOLOGY OF <i>ACARAPIS</i> <i>WOODI</i> (RENNIE, 1921) MITES (LITERATURE REVIEW)	34
Olga V. Kovaleva, Oleg R. Ilyasov, Nikolay M. Kostomakhin	ASSESSMENT OF THE DEGREE OF WASTEWATER TREAT- MENT FROM FILTRATION FIELDS	44
Alexander M. Okunev	THE LARVICIDAL EFFECT OF AVERSECTIN-BASED DRUGS IN CATTLE HYPODERMATOSIS IN THE CONDITIONS OF THE BURABAY DISTRICT OF THE AKMOLA REGION OF NORTHERN KAZAKHSTAN	53
Anastasia A. Pokhaznikova, Oksana N. Zhigileva, Alexander G. Selyukov, Ilnara R. Aitmukhambetova	ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF THE BROAD WHITEFISH <i>COREGONUS NASUS</i> DURING ARTIFICIAL REARING	60
Natalia V. Sannikova	WASTE MANAGEMENT SYSTEM AT A PLANT PRODUCTION FACILITY	70
Olga V. Shulepova	ANALYSIS OF THE FACTORS OF FOREST FIRES ON THE EXAMPLE OF THE TYUMEN FORESTRY	81

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Marina V. Vinogradova	FORMATION OF MATHEMATICAL COMPETENCE THROUGH MATHEMATICAL PROBLEMS OF APPLIED ORIENTATION	91
Lyudmila P. Pachikova, Ekaterina Ya. Vlasova, Yakov Ya. Yandyganov	HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIP OF THE URAL AND KHERSON REGION	99
Annotations	107

ЕЛАНЦЕВА Елизавета Сергеевна

аспирант, кафедра анатомии и физиологии,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зуралья», г. Тюмень

ГЛАЗУНОВА Лариса Александровна

доктор ветеринарных наук, доцент,
профессор кафедры анатомии и физиологии,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зуралья», г. Тюмень

УДК 619:616.211

статья поступила 17.02.2024

4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_06

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ БОЛЕЗНЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ У КОШЕК МОЛОДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

DIAGNOSTIC TACTICS AND APPROACHES TO THE TREATMENT OF DISEASES OF THE NASAL CAVITY IN CATS OF A YOUNG AGE GROUP

В научной статье рассматривается вопрос практической ветеринарии, составляющий диагностическую тактику и подходы к терапии болезней носовой полости у кошек молодой возрастной группы. Данная проблема является одной из самых распространенных, с которой опекуны животных обращаются к ветеринарному врачу. Определить этиологию болезней носовой полости весьма затруднительно, и зачастую требуется применение инструментальных методов исследования для установления окончательного диагноза. Целью работы явилось определение диагностической тактики и подходов к терапии болезней носовой полости у кошек молодой возрастной группы. Работу проводили в период с 2022 по 2023 гг. Всего с болезнями носовой полости было обследовано 40 кошек в возрасте от четырех месяцев до пяти лет. Авторами статьи предложено диагностические исследования по определению болезней носовой полости у кошек начинать с минимальной инвазивной и простой диагностики – осмотра, аускультации и теста на проходимость носовых ходов. Для визуализации носовой полости изнутри целесообразно проведение эндоскопии и компьютерной томографии головы. Рентгенография головы является малоинформативным методом при диагностике болезней носовой полости, и ее выбирают только в случае полного отсутствия возможности проведения компьютерной томографии. При постановке диагноза необходимо исключить калицивирусную и герпесвирусную инфекцию, микоплазмоз, бордетеллез, хламидиоз, аспергиллез и криптококкоз. Для выявления ДНК возбудителя инфекции целесообразно при эндоскопии отбирать и исследовать биоптат слизистой оболочки из места поражения. Для предотвращения развития осложнений необходимо исключение вирусной лейкемии и вирусного иммунодефицита. Наиболее распространенными патологиями носовой полости у кошек молодого возраста являются: попадание инородных тел, образование назофарингеальных полипов, назофарингеальный стеноз, гамартома носовой полости и хронический ринит. По результатам исследований предложена тактика диагностического исследования молодых кошек, и описаны наиболее распространенные патологии носовой полости.

Ключевые слова: носовая полость, кошки, молодой возраст, эндоскопия, новообразования, назофарингеальный полип, назофарингеальный стеноз, инородные тела в верхних дыхательных путях, хронический ринит, дифференциальная диагностика

Key words: nasal cavity, cats, young age, endoscopy, neoplasms, nasopharyngeal polyp, nasopharyngeal stenosis, foreign bodies in the upper respiratory tract, chronic rhinitis, differential diagnosis

Введение. Кошки являются одним из наиболее популярных видов домашних животных, распространенных как в городской, так и в сельской среде [6, 7]. Считается, что содержание кошки наименее трудозатратно для владельца, при этом наличие питомца снижает риск развития тревожности, стресса и депрессии, сглаживает одиночество, благотворно влияет на гормональный фон, стимулируя выработку окситоцина [17], и даже сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний [19]. Обычно кошка попадает в семью в молодом возрасте, и владельцы не всегда готовы к болезням питомца. Зачастую первым клиническим признакам заболевания не придается значение, и начавшийся процесс масштабируется [8, 13]. В практической ветеринарной медицине заболевания носовой полости у кошек молодой возрастной группы являются одними из самых распространенных, с которыми опекуны животных обращаются к ветеринарному врачу [4]. Среди наиболее распространенных причин новообразования, инородные тела, травматическое повреждение, инфекции и инвазии. Определить этиологию болезней носовой полости весьма затруднительно, и зачастую требуется применение инструментальных методов исследования для установления окончательного диагноза [14, 15, 18]. Подход к диагностике и лечению будет отличаться в зависимости от причины заболевания [1-3].

Целью работы явилось определение диагностической тактики и подходов к терапии болезней носовой полости у кошек молодой возрастной группы.

Материалы и методы исследований. Работу проводили в период с 2022 по 2023 гг. в ветеринарных клиниках города Тюмени и на кафедре анатомии и физиологии ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. Всего с болезнями носовой полости было обследовано 40 кошек в возрасте от четырех месяцев до пяти лет. Для установления диагноза использовали осмотр, аускультацию и тест для определения проходимости носовых ходов [9]. Для визуальной диагностики проводили риноскопию с помощью эндоскопа и компьютерного томографа, а также рентгенографию головы. Для оценки наличия воспалительных процессов, анемии или тромбоцитопении оценивался общий клинический анализ крови [10, 11]. При подозрении на коагулопатию определяли коагулограмму или время свертываемости крови в рутинной практике.

Для исключения или подтверждения инфекционного заболевания отбирали материал (соскоб) или биоптат из слизистой носовой или ротовой полости для ПЦР-исследования.

Обследованным животным с болезнями носовой полости были поставлены следующие диагнозы: инородное тело в носовой полости – 8 кошек, гамартома носовой полости (подтверждено гистологическими исследованиями) – 6 кошек, хронический ринит – 12 кошек, злокачественные новообразования (подтверждено гистологическими исследованиями) – 2 кошки, назофарингеальный полип – 4 кошки, стеноз носоглотки – 4 кошки, воспалительные гиперпластические полипы носа – 4 кошки.

Результаты исследований. Как правило, животные поступают в ветеринарную клинику с подозрением на болезни носовых ходов со следующими клиническими признаками: чихание, стридора или стертора, хрипы в верхних дыхательных путях, одно- или двухсторонние выделения в виде серозных, слизисто-гнойных истечений, возможно проявление эпистаксиса или ликвореи из носовых ходов. Нередко из-за проблем с носоглоткой пациент может с трудом принимать пищу и воду, постоянно давиться, закашливаться.

Диагностические исследования по определению болезней носовой полости у кошек целесообразно начинать с минимальной инвазивной и простой диагностики, постепенно продвигаясь к более инвазивным и технически сложным методам. Так,

например, на приеме можно провести осмотр животного, аускультацию и тесты, которые позволят определить проходимость носовых ходов. Для этого можно поочередно зажимать ноздри животного и наблюдать за их движением либо подставлять стекло для оценки запотевания.

При выявлении симптомов поражения носовой полости требуется проведение визуальной диагностики. Для визуализации носовой полости изнутри целесообразно проведение эндоскопии, а для исключения нарушений костных структур носовой полости, оценки наличия мягкотканых образований или дефектов мягких тканей, а также экссудата в пазухах эффективно проведение компьютерной томографии головы. Важно, что компьютерная томография должна быть выполнена до эндоскопического обследования носа и других инвазивных мероприятий, поскольку картина может быть искажена и неправильно интерпретирована.

При проведении эндоскопии необходимо не только визуально оценить состояние носовых турбиналий, выявить наличие содержимого, структурных изменений, но и отобрать биоптаты слизистой оболочки на цитологическое и гистологическое исследование и ПЦР-исследование для определения возбудителя инфекции при её подозрении.

Рентгенография головы малоинформативна при диагностике болезней носовой полости и является методом выбора только в случае полного отсутствия возможности проведения компьютерной томографии. Такая диагностика требует применения седации животного и большого опыта специалиста для правильных укладок и чтения рентгенограмм.

Кошкам из питомников, приютов, а также имеющим контакт с любыми другими кошками в доме или на улице необходимо проводить исключение вирусных и бактериальных инфекций, таких как калицивирусная инфекция, герпес вирус кошек, микоплазмоз, бордетеллез, хламидиоз [5, 12]. Отбор материала для ПЦР-диагностики на респираторные инфекции зачастую производится путем соскоба слизистой носовой или ротовой полости, в зависимости от места поражения. В некоторых случаях материал, собранный таким образом, может приводить к ложноотрицательным результатам. В случае, если у животного запланирована риноскопия, то рационально отбирать и направлять на ПЦР-исследование биоптат слизистой оболочки из места поражения, поскольку все респираторные вирусы реплицируются в слизистой оболочке дыхательных путей.

Несмотря на то, что вирусная лейкемия и вирусный иммунодефицит не вызывают респираторных симптомов, но влияют на резистентность и реактивность, необходимо исключение данных заболеваний как сопутствующих и осложняющих процесс выздоровления.

Терапевтические мероприятия составляются с учетом полученных данных, полученных при диагностических исследованиях. Так, при подтверждении вирусной инфекции проводится симптоматическое лечение, основанное прежде всего на создании комфортных условий для выздоровления животного. Необходимо обеспечить увлажнение воздуха для улучшения работы мукоцилиарного аппарата, а также предусмотреть промывание носовой полости от скопившегося экссудата. В некоторых случаях целесообразно использовать противовирусные препараты, как, например, при герпесвирусной инфекции – фамцикловир.

При сопутствующих бактериальных инфекциях назначаются антибактериальные препараты. Важно учитывать, что у животных не бывает первичного бактериального ринита, бактериальная флора присоединяется при снижении резистентности. Широкое применение антибактериальных препаратов опасно развитием антибиотикорезистентности, поэтому выбор антибиотика должен быть лабораторно подтвержден.

Грибковые инфекции, такие как аспергиллез и криптококкоз, у кошек встречаются в виде самостоятельных заболеваний, особенно имеющих выгул. При лабораторном подтверждении диагноза потребуется применение системных и местных антимикотических средств.

Среди кошек, посещающих улицу в весенне-летний период, встречаются инородные тела носовой полости и носоглотки (рис. 1). Симптомы возникают остро, сопровождаются многократным чиханием, дискомфортом животного. Инородные тела можно обнаружить и удалить эндоскопически, осмотрев носоглотку и носовые ходы кошки с применением седативных препаратов. При отсутствии возможности проведения эндоскопического исследования необходимо проводить обильное промывание носа теплым физиологическим раствором. Для этого пациент должен быть интубирован, манжета эндотрахеальной трубки раздута, глотка тампонируется салфетками.

Некоторые патологии носовой полости требуют устранения причины хирургическим путем. Среди таких назофарингеальные полипы (рис. 2), которые образуются у молодых кошек в носоглотке и берут свое начало от евстахиевой трубы. Нередко могут разрастаться в среднее и даже наружное ухо. Полипы являются доброкачественными образованиями, рецидив возможен только при неполном удалении полипа. Чаще всего применяется метод тракции, то есть выкручивание и извлечение полипа из носоглотки через ротовую полость.

Хирургическое вмешательство потребуется при диагностике назофарингеального стеноза (рис. 3), т.е. частичного или полного зарращения хода между носовой и ротовой полостью. Назофарингеальные стенозы бывают врожденными или приобретенными после перенесенных респираторных инфекций. В зависимости от типа локализации стеноза проводят баллонную дилатацию или стентирование узкого места носоглотки.

Рис. 1. Инородное тело левого носового хода при осмотре носоглотки во время ретроградной риноскопии

Рис. 2. Назофарингеальный полип, визуализирующийся между носовыми турбиналиями, во время нормоградной риноскопии

Рис. 3. Визуализация на ретроградной риноскопии костного стеноза носоглотки после автотравмы

Рис. 4. Гамартома носовой полости 7 месячного сфинкса, подтвержденная гистологическим исследованием

Рис. 5. Кошка 4 месячного возраста с гиперпластическим разрастанием слизистой на фоне хронического ринита

Дилатацию проводят от трех и более раз с интервалом в несколько недель для достижения высокого эффекта от процедуры. Стент устанавливают на месте дилатации, подшивают и оставляют на срок от нескольких недель до месяца.

Злокачественные новообразования у молодых кошек встречаются редко и обычно ассоциированы с хроническими вирусными инфекциями кошек, что ухудшает течение заболевания, и прогнозы в большинстве своем неблагоприятны. Чаще у котят и юных кошек возникает гамартома носовой полости – доброкачественное новообразование, появляющееся в результате нарушений в эмбриональном развитии тканей органа (рис. 4). Гамартумы могут встречаться в разных системах организма. После полного удаления рецидивы не возникают.

Хронические риниты у кошек являются широко распространенной проблемой, которая встречается среди животных уже с трехмесячного возраста (рис. 5). Причиной хронизации ринита может являться перенесенная в раннем возрасте респираторная инфекция, наличие сопутствующей иммуносупрессирующей патологии, такой как вирусная лейкемия, или длительное действие аллергенов на сенсibilизированный организм животного, что способствует развитию воспаления лимфоцитарного типа. В некоторых случаях хронический ринит кошек является идиопатическим, при этом полное выздоровление таких пациентов невозможно. Для ветеринарного врача и владельца главной задачей становится максимальное улучшение качества жизни животного, налаживание работы мукоцилиарного аппарата и исключение всех триггеров, способных усилить воспаление.

Выводы. Диагностические исследования по определению болезней носовой полости у кошек целесоо-

бразно начинать с минимальной инвазивной и простой диагностики – осмотра, аускультации и теста на проходимость носовых ходов. Для визуализации носовой полости изнутри эффективно проведение эндоскопии и компьютерной томографии головы. Рентгенография головы является малоинформативным методом при диагностике болезней носовой полости, и ее выбирают только в случае полного отсутствия возможности проведения компьютерной томографии.

При постановке диагноза необходимо исключать калицивирусную и герпесвирусную инфекцию, микоплазмоз, бордетеллез, хламидиоз, аспергиллез и криптококкоз. Для выявления ДНК возбудителя инфекции целесообразно при эндоскопии отбирать и исследовать биоптат слизистой оболочки из места поражения.

Для предотвращения развития осложнений необходимо исключение вирусной лейкемии и вирусного иммунодефицита.

Наиболее распространенными патологиями носовой полости у кошек молодого возраста являются: попадание инородных тел, образование назофарингеальных полипов, назофарингеальный стеноз, гамартома носовой полости и хронический ринит.

Библиографический список

1. Клиническое обоснование терапевтических мероприятий при калицивирусной инфекции кошек / О. А. Балабанова, К. А. Сидорова, О.А. Драгич [и др.]. – Текст : непосредственный // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Естественные и технические науки. – 2022. – № 6. – С. 181-184.
2. Нельсон, Р. У. Внутренние болезни мелких домашних животных / Р. У. Нельсон, Г. К. Коуто. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское ветеринарное общество, 2022. – Текст : непосредственный.
3. Еланцева, Е. С. Особенности диагностики синдрома коллапса трахеи у собак / Е. С. Еланцева, Л. А. Глазунова. – Текст : непосредственный // Инновационное развитие агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 137-144.
4. Еланцева, Е. С. Распространение синдрома коллапса трахеи среди собак города Тюмени / Е. С. Еланцева, Л. А. Глазунова. – Текст : непосредственный // Инновационное развитие агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 145-150.
5. Алексеева, И. Г. Инфекционные болезни мелких домашних животных : учебное пособие / И. Г. Алексеева, В. П. Дорофеева, М. В. Маркова. – Омск : Омский ГАУ, 2019. – 124 с. – Текст : непосредственный.
6. Краснолобова, Е. П. Влияние антропогенных факторов городской среды на распространение незаразных болезней кошек и собак / Е. П. Краснолобова, С. А. Веремеева. – Текст : непосредственный // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова. – 2023. – № 4 (73). – С. 72-79.
7. Краснолобова, Е. П. Влияние домашних животных на снятие стресса / Е. П. Краснолобова, С. А. Веремеева. – Текст : непосредственный // Стратегия развития спортивно-массовой работы со студентами. Материалы II международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 66-71.
8. Петрова, М. В. Особенности протекания лимфомы кошек / М. В. Петрова, Е. П. Краснолобова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы науки и хозяйства : новые вызовы и решения. Сборник материалов LIV студенческой научно-практической конференции. – 2020. – С. 281-289.

9. Морфология, физиология и патология органов кровообращения и дыхания животных / К. А. Сидорова, С. А. Веремеева, Л. А. Глазунова [и др.]. – Тюмень, 2021. 242 с. – Текст : непосредственный.
10. Сидорова, К. А. Клиническая гематология животных : учебное пособие / К. А. Сидорова, М. В. Калашникова, С. А. Пашаян. – Текст : непосредственный // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 3-2. – С. 131.
11. Сидорова, К. А. Гематология животных / К. А. Сидорова, М. В. Калашникова, С. А. Пашаян, Н. А. Татарникова. – Тюмень, 2015. – 35 с. – Текст : непосредственный.
12. Сидорова, К. А. К вопросу об инфекционном перитоните кошек / К. А. Сидорова, Е. П. Краснолобова, Е. Е. Смоленцева, О. А. Балабанова. – Текст : непосредственный // Естественные и технические науки. – 2018. – № 11 (125). – С. 44-46.
13. Лимфопролиферативные заболевания мелких домашних животных / К. А. Сидорова, Н. А. Татарникова, О. В. Кочетова [и др.]. – Текст : непосредственный // Ветеринарная патология. – 2018. – № 3 (65). – С. 5-11.
14. Чернов, А. В. Как использовать оборудование для эндоскопии и его не сломать? / А. В. Чернов, А. Л. Лукомский, О. Д. Казакова, Е. С. Еланцева. – Текст : непосредственный // Российский ветеринарный журнал. – 2021. – № 1. – С. 19-24. – DOI 10.32416/2500-4379-2021-1-19-24.
15. Маккарти, Т. К. Эндоскопия мелких домашних животных : практическое руководство / Т. К. Маккарти. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское ветеринарное общество, 2019. – 2624 с. – Текст : непосредственный.
16. Barrs, V. R. Fungal Rhinosinusitis and Disseminated Invasive Aspergillosis in Cats / V. R. Barrs, J. J. Talbot. – Text : unmediated // Veterinary Clinics of North America : Small Animal Practice. – 2020. – Mar. – Vol. 50 (2). – P. 331-357. – DOI 10.1016/j.cvsm.2019.10.006. – Epub 2019, Dec 20. – PMID: 31866094.
17. Beetz, A. Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions : the possible role of oxytocin / A. Beetz, K. Uvnäs-Moberg, H. Julius, K. Kotrschal. – Text : unmediated // Frontiers in Psychology. – 2012. – Jul 9. – Vol. 3; 234. – DOI 10.3389/fpsyg.2012.00234. – PMID: 22866043; PMCID: PMC3408111.
18. Antimicrobial use Guidelines for Treatment of Respiratory Tract Disease in Dogs and Cats : Antimicrobial Guidelines Working Group of the International Society for Companion Animal Infectious Diseases / M. R. Lappin, J. Blondeau, D. Boothe [and etc.]. – Text : unmediated // Journal of Veterinary Internal Medicine. – 2017. – Mar. – Vol. 31 (2) – P. 279-294. – DOI 10.1111/jvim.14627. – Epub 2017, Feb 10. PMID: 28185306; PMCID: PMC5354050.
19. Qureshi, A. I. Cat ownership and the Risk of Fatal Cardiovascular Diseases. Results from the Second National Health and Nutrition Examination Study Mortality Follow-up Study / A. I. Qureshi, M. Z. Memon, G. Vazquez, M. F. Suri. – Text : unmediated // Journal of Vascular and Interventional Neurology. – 2009. – Jan. – Vol. 2(1):132-5. – PMID: 22518240; PMCID: PMC3317329.

References

1. Клиническое обоснование терапевтических мероприятий при калцивирусной инфекции кошек / О. А. Балабанова, К. А. Сидорова, О.А. Драгич [и др.]. – Текст : непосредственный // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Естественные и технические науки. – 2022. – № 6. – С. 181-184.
2. Nel'son, R. U. Внутренние болезни мелких домашних животных / R. U. Nel'son, G. K. Kouto. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское ветеринарное общество, 2022. – Текст : непосредственный.

3. Elanceva, E. S. Osobennosti diagnostiki sindroma kollapsa trahei u sobak / E. S. Elanceva, L. A. Glazunova. – Tekst : neposredstvennyj // Innovacionnoe razvitie agropromyshlennogo kompleksa dlya obespecheniya prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – 2020. – S. 137-144.

4. Elanceva, E. S. Rasprostranenie sindroma kollapsa trahei sredi sobak goroda Tyumeni / E. S. Elanceva, L. A. Glazunova. – Tekst : neposredstvennyj // Innovacionnoe razvitie agropromyshlennogo kompleksa dlya obespecheniya prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – 2020. – S. 145-150.

5. Alekseeva, I. G. Infekcionnye bolezni melkih domashnih zhivotnyh : uchebnoe posobie / I. G. Alekseeva, V. P. Dorofeeva, M. V. Markova. – Omsk : Omskij GAU, 2019. – 124 s. – Tekst : neposredstvennyj.

6. Krasnolobova, E. P. Vliyanie antropogennyh faktorov gorodskoj sredy na rasprostranenie nezaraznyh boleznej koshek i sobak / E. P. Krasnolobova, S. A. Veremeeva. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Buryatskoj gosudarstvennoj sel'skokozyajstvennoj akademii imeni V. R. Filippova. – 2023. – № 4 (73). – S. 72-79.

7. Krasnolobova, E. P. Vliyanie domashnih zhivotnyh na snyatie stressa / E. P. Krasnolobova, S. A. Veremeeva. – Tekst : neposredstvennyj // Strategiya razvitiya sportivno-massovoj raboty so studentami. Materialy II mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – 2018. – S. 66-71.

8. Petrova, M. V. Osobennosti protekaniya limfomy koshek / M. V. Petrova, E. P. Krasnolobova. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy nauki i hozyajstva : novye vyzovy i resheniya. Sbornik materialov LIV studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – 2020. – S. 281-289.

9. Morfologiya, fiziologiya i patologiya organov krovoobrashcheniya i dyhaniya zhivotnyh / K. A. Sidorova, S. A. Veremeeva, L. A. Glazunova [i dr.]. – Tyumen', 2021. 242 s. – Tekst : neposredstvennyj.

10. Sidorova, K. A. Klinicheskaya gematologiya zhivotnyh : uchebnoe posobie / K. A. Sidorova, M. V. Kalashnikova, S. A. Pashayan. – Tekst : neposredstvennyj // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. – 2014. – № 3-2. – S. 131.

11. Sidorova, K. A. Gematologiya zhivotnyh / K. A. Sidorova, M. V. Kalashnikova, S. A. Pashayan, N. A. Tatarnikova. – Tyumen', 2015. – 35 s. – Tekst : neposredstvennyj.

12. Sidorova, K. A. K voprosu ob infekcionnom peritonite koshek / K. A. Sidorova, E. P. Krasnolobova, E. E. Smolenceva, O. A. Balabanova. – Tekst : neposredstvennyj // Estestvennye i tekhnicheskie nauki. – 2018. – № 11 (125). – S. 44-46.

13. Limfoproliferativnye zabolevaniya melkih domashnih zhivotnyh / K. A. Sidorova, N. A. Tatarnikova, O. V. Kochetova [i dr.]. – Tekst : neposredstvennyj // Veterinarnaya patologiya. – 2018. – № 3 (65). – S. 5-11.

14. CHernov, A. V. Kak ispol'zovat' oborudovanie dlya endoskopii i ego ne slomat'? / A. V. CHernov, A. L. Lukomskij, O. D. Kazakova, E. S. Elanceva. – Tekst : neposredstvennyj // Rossijskij veterinarnyj zhurnal. – 2021. – № 1. – С. 19-24. – DOI 10.32416/2500-4379-2021-1-19-24.

15. Makkarti, T. K. Endoskopiya melkih domashnih zhivotnyh : prakticheskoe rukovodstvo / T. K. Makkarti. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskoe veterinarnoe obshchestvo, 2019. – 2624 s. – Tekst : neposredstvennyj.

16. Barrs, V. R. Fungal Rhinosinusitis and Disseminated Invasive Aspergillosis in Cats / V. R. Barrs, J. J. Talbot. – Text : unmediated // Veterinary Clinics of North America : Small Animal Practice. – 2020. – Mar. – Vol. 50 (2). – P. 331-357. – DOI 10.1016/j.cvsm.2019.10.006. – Epub 2019, Dec 20. – PMID: 31866094.

17. Beetz, A. Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions : the possible role of oxytocin / A. Beetz, K. Uvnäs-Moberg, H. Julius, K. Kotrschal. – Text : unmediated // *Frontiers in Psychology*. – 2012. – Jul 9. – Vol. 3; 234. – DOI 10.3389/fpsyg.2012.00234. – PMID: 22866043; PMCID: PMC3408111.

18. Antimicrobial use Guidelines for Treatment of Respiratory Tract Disease in Dogs and Cats : Antimicrobial Guidelines Working Group of the International Society for Companion Animal Infectious Diseases / M. R. Lappin, J. Blondeau, D. Boothe [and etc.]. – Text : unmediated // *Journal of Veterinary Internal Medicine*. – 2017. – Mar. – Vol. 31 (2) – R. 279-294. – DOI 10.1111/jvim.14627. – Epub 2017, Feb 10. PMID: 28185306; PMCID: PMC5354050.

19. Qureshi, A. I. Cat ownership and the Risk of Fatal Cardiovascular Diseases. Results from the Second National Health and Nutrition Examination Study Mortality Follow-up Study / A. I. Qureshi, M. Z. Memon, G. Vazquez, M. F. Suri. – Text : unmediated // *Journal of Vascular and Interventional Neurology*. – 2009. – Jan. – Vol. 2(1):132-5. – PMID: 22518240; PMCID: PMC3317329.

ELANTSEVA Elizaveta Sergeevna

graduate student of the Department of Anatomy and Physiology,
Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: elantseva.es@edu.gausz.ru

GLAZUNOVA Larisa Aleksandrovna

Professor of the Department of Anatomy and Physiology,
Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: glazunovala@gausz.ru

КРАСНОЛОБОВА Екатерина Павловна

кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры анатомии и физиологии, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

ВЕРЕМЕЕВА Светлана Александровна

кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры анатомии и физиологии, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

КОЗЛОВА Светлана Викторовна

кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры анатомии и физиологии, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

ЧЕРЕМИНИНА Наталья Анатольевна

кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры анатомии и физиологии, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

СЕДЛОВСКАЯ Ксения Юрьевна

соискатель кафедры анатомии и физиологии, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

УДК 636

статья поступила 22.01.2024

4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_15

ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУСКУЛАТУРЫ ИНДЕЕК МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

AGE-RELATED MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE MUSCLES OF MEAT TURKEYS

Работа посвящена изучению и сравнению анатомо-гистологического строения скелетной и сердечной мускулатуры кросса Hybrid Converter novo. Исследования проведены в 2023 г. на базе кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья и птицефабрики ООО «Абсолют-Агро» в соответствии с тематикой научных исследований (Рег. №И124011600055-7 код темы 31 соглашение № 075-03-2023-162/1) «Изучение механизмов адаптации и способов повышения продуктивности индек в условиях Северного Зауралья». Изучались макроскопические и гистологические особенности скелетной и сердечной мускулатуры в возрасте 1, 21, 42, 82, 105 суток. Морфологические исследования проводили по общепринятым методикам. В результате изучения адаптационных особенностей мышечной ткани было установлено, что с возрастом происходит увеличение мышц за счет увеличения объема, т.е. гипертрофии. При этом увеличиваются как сам симпласт, так и ядро. Однако соединительная ткань (в частности, коллагеновых волокон) уменьшается к 105 суткам. Все это может указывать на плохое питание и уменьшение мышечного растяжения мышечных волокон к 105-суточному возрасту. При изучении адаптационных особенностей сердца было выявлено, что наиболее интенсивный его рост наблюдается с 1 по 42 сутки, при этом масса органа увеличивается в 42 раза, длина – в 3,02 раза, ширина – в 3,79 раза, толщина – в 2,72 раза. Тканевые компоненты сердца развиваются до 42 суток, далее преобладают количественные показатели. При этом увеличение толщины кардиомиоцитов в 3,49 раза наблюдается в период с 42 до 105 суток.

Ключевые слова: анатомия, гистология, морфометрия, мускулатура, сердце, исследование, птица, индейки, кросс, Hybrid Converter novo

Key words: anatomia, histologia, morphometria, musculatura, cor, investigatio, gallina, turkeys, crux, Hybrid Converter novo

Птицеводство занимает особое место в структуре птицеводческой продукции, обеспечивая население высокопитательными, полезными и диетическими продуктами [1, 2, 3, 4, 12, 13].

Мясные породы птиц обладают характерной чертой – наличием большого количества мышц. Кросс Хайбрид Конвертер Ново, разработанный для удовлетворения меняющихся потребностей производителей индейки и производственных систем, является следующей эволюцией кросса Хайбрид Конвертер. Обновленный пакет для родительского поголовья, отличающийся отличной сохранностью, желательным среднесуточным приростом и повышенной репродуктивной способностью, обеспечивает желаемые результаты на всех уровнях. Внешние особенности кросса: оперение белое; мускулистые сильные конечности; обширная грудная клетка; голова маленькая по отношению к телу; клюв крепкий с красным наростом; хвост у самцов пушистый шарообразный [10].

Однако морфологические особенности мускулатуры данного кросса практически не изучены, но необходимы для понимания процессов адаптации, установления нормативных показателей, используемых в практике специалистов ветеринарного и зоотехнического профиля.

Адаптация мышечного волокна является процессом, в результате которого оно приспособляется к изменяющейся нагрузке. Это приспособление происходит на уровне как фенотипа, так и генотипа. Фенотипически пластические реакции морфологии, поведения и функционирования на изменения окружающей среды распространены повсеместно среди живых организмов. Генетические изменения разнообразны в пластических реакциях организмов на переменные условия окружающей среды, включая скорость метаболизма. Фенотипическая пластичность включает пластичность развития, когда условия окружающей среды во время развития влияют на фенотип взрослых особей, а также обратимую пластичность (или фенотипическую гибкость), когда фенотипы взрослых особей могут обратимо изменяться в соответствии с преобладающими условиями окружающей среды. Такие гибкие реакции позволяют лучше соответствовать фенотипам взрослых особей окружающей среды и могут принести значительные преимущества в приспособленности.

Морфофункциональная роль мускулатуры птиц многопланова. Мускулатура обеспечивает двигательную активность и работу его внутренних органов. Представляет собой совокупность сократимых элементов мышечной ткани, объединенных в мышцы, связанные между собой соединительной тканью [6, 7, 8, 9, 12, 14].

Также одними из основных функций скелетных мышц птиц являются локомоция и термогенез. Крупные летательные мышцы, составляющие 10-25% общей массы тела птиц, обеспечивают поддержку полета. У более наземных видов птиц большую часть общей мускулатуры составляют мышцы конечностей. Термогенез у птиц может осуществляться как за счет дрожательного, так и бездрожательного механизма. В зависимости от времени года организм птицы сталкивается с изменением энергетических потребностей в передвижении или терморегуляции, что может привести к гибким изменениям объема, ультраструктуры или аэробной способности скелетных мышц.

Скелетная мышца представляет собой многоядерный синцитий. Таким образом, каждое ядро поддерживается линкером комплексов нуклеоскелета и цитоскелета (LINC), которые сохраняют расположение ядер, чтобы минимизировать расстояния транспортировки. Миобласты-предшественники впервые специфицируются в эмбриональной мезодерме, чтобы претерпевать события межклеточного слияния, которые увеличивают ядерную и цитоплазматическую массу с образованием синцитиальных миотрубок. В ходе миогенеза эти зарождающиеся

мышечные трубки претерпевают изменения и движения, превращаясь в зрелые миофибриллы со специально определенным ядерным расположением и межъядерными расстояниями. Однако не все миобласты участвуют в эмбриональном миогенезе. Такие «неслитые» миобласты называются сателлитными клетками (СК) и представляют собой мультипотентную популяцию мезенхимальных стволовых клеток, способную подвергаться миогенезу или альтернативным программам трансдифференцировки. Таким образом, у птиц, как и других позвоночных, СК играют важную роль в обеспечении роста и регенерации мышц у птиц в ответ на механические стимулы, травмы и изменения в окружающей среде. Они обеспечивают резерв клеток, которые могут быть активированы в случае необходимости, чтобы восстановить повреждения миофибриллы и обеспечить адаптацию организма к новым условиям.

Постнатальное развитие мышечных волокон включает увеличение размера волокон и сопутствующее увеличение количества ядер (полученных из СК). У взрослых птиц СК могут размножаться после растяжения.

Изменение температуры окружающей среды может повлиять на развитие мышц цыплят. Неонатальный период роста мышц цыплят – это время, когда СК наиболее активны. Пролиферация СК увеличивается с температурой во время позднего эмбриогенеза или раннего периода жизни у цыплят, что приводит к увеличению мышечной массы. Легкий тепловой стресс, даже в возрасте 3 недели, также может увеличить пролиферацию СК в существующие мышечные трубки, по крайней мере у птиц с более медленными темпами роста. Причина, по которой пролиферация СК может быть неодинаковой у быстрорастущих птиц, вероятно связана либо с наличием СК, средой, в которой возникают СК, либо с резким увеличением мышечной массы, размером волокон без пропорционального добавления миоядер [13].

Целью исследований явилось изучение морфологических особенностей скелетной и сердечной мускулатуры в онтогенезе у индеек кросса Hybrid Converter novo.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено в 2023 г. на базе кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья и птицефабрики ООО «Абсолют-Агро» в соответствии с тематикой научных исследований (Рег. №И124011600055-7 код темы 31 соглашение № 075-03-2023-162/1) «Изучение механизмов адаптации и способов повышения продуктивности индеек в условиях Северного Зауралья».

В процессе работы объектом исследования являлась скелетная и сердечная мускулатура индейки разных возрастов и пола кросса Hybrid Converter novo. При выполнении работы применялись такие методы, как морфометрический, гистологический, статистический.

Гистологические изыскания осуществляли по общепринятым морфологическим и гистологическим методикам. Отбор органов индюшат проводили в возрасте 1, 21, 42, 82, 105 суток. Проводилась морфометрия органов, оценка массы, цвета, состояния на разрезе.

Для гистологических исследований отбирали материал в 10% забуференный гистологический формалин, далее проводили стандартную гистологическую подготовку [11]. Полученные блоки нарезали на ротационном микротоме «Ротмик-2М» толщиной 5 мкм. Проводили окрашивание гематоксилином и эозином по Ван Гизону и Массону по общепринятым методикам [5].

В процессе работы при гистологическом исследовании проводили подсчет структурных элементов и измерение размера морфоструктур. С помощью микроскопа «Micros» при увеличении в 200 раз в 10 полях зрения правильно ориентиро-

ванных срезов осуществляли микроскопические исследования. Замеры основных гистоструктур сердца и скелетных мышц осуществлялся с помощью программы «НАУЕАР».

В дальнейшем результаты подвергали математической и биометрической обработке. Для определения степени достоверности между сравниваемыми средними значениями был использован критерий Стьюдента.

Результаты исследований. При изучении мускулатуры на макроскопическом уровне отмечалось, что мускулатура всего тела розового цвета, на разрезе четко видны волокна. В результате гистологического изучения (рис. 1, 2, 3) скелетной мускулатуры индеек отмечалось, что мышечные волокна индеек имеют характерную поперечную исчерченность и множество ядер, смещенных к сарколемме. При окраске по Ван-Гизону (рис. 2) отмечали, что коллагеновые волокна во всех возрастах наблюдаются в соединительной ткани, а также между волокнами и вокруг питающих мышцы сосудов.

Рис. 1. Мышечная ткань индейки: А – 1 сут, Б – 21 сут, В – 42 сут, Г – 82 сут, Д – 105 сут. Окраска гематоксилин-эозином, ув.×200

При окраске по Массону у 1-суточных индеек небольшое количество коллагена между мышечными волокнами. У 21 и 42-суточных – большое количество коллагена в соединительной ткани между мышечными волокнами. У 82 и 105-суточных – количество коллагеновых волокон соединительной ткани уменьшается.

При изучении морфометрических показателей (рис. 4) в мышечной ткани было выявлено планомерное увеличение до 42 суточного возраста, а затем резкий скачок в сторону утолщения симпласта в 82-суточном возрасте – в 4,53 раза и в 105-суточном возрасте – в 7,32 раза (в сравнении с показателем 1 суток).

Сердечная мускулатура является разновидностью скелетной. Сердце индейки (рис. 5) красного цвета, расположено на уровне 1-4 (5) ребра. Структура стенки сердца имеет эндо-, мио- и эпикард. Масса сердца с возрастом увеличивается с $0,46 \pm 0,04$ г в 1-суточном возрасте до $78,42 \pm 0,39$ г в 105-суточном возрасте. Морфометрические показатели сердца показывают (рис. 6), что происходит планомерный рост органа без резких скачков.

Рис. 2. Мышечная ткань индейки: А – 1 сут, Б – 21 сут, В – 42 сут, Г – 82 сут, Д – 105 сут. Окраска по Ван-Гизону, ув.×200

Рис. 3. Мышечная ткань индейки: А – 1 сут, Б – 21 сут, В – 42 сут, Г – 82 сут, Д – 105 сут. Окраска по Массону, ув.×200

Рис. 4. Морфометрические показатели гистологических структур мышечной ткани, мкм

Рис. 5. Сердце индейки: А – 1 сут, Б – 21 сут, В – 42 сут, Г – 82 сут, Д – 105 сут

При исследовании гистологических особенностей (рис. 7) сердечной мускулатуры было отмечено, что эндокард представлен эндотелием и тонкой соединительной тканью, миокард состоит из поперечно-полосатой сердечной и соединительной ткани, эпикард состоит из эпителиальной ткани. При окраске по Ван-Гизону (рис. 8) отмечалось наличие в соединительной ткани коллагеновых волокон во всех возрастах.

Рис. 6. Морфометрические показатели сердца, мкм

Рис. 7. Гистологическая картина сердца индейки: А – 1 сут, Б – 21 сут, В – 42 сут, Г – 82 сут, Д – 105 сут. Окраска гематоксилин-эозином, ув.×200

При окраске по Массону (рис. 9) у 1-суточных индеек отмечается наличие коллагена вокруг сосудов в эпикарде, между кардиомиоцитами. У 21- и 42-суточных индеек отмечается наличие как коллагена, так и коллагеновых волокон, в миокарде меньше соединительной ткани. У 82 и 105-суточных индеек кардиомиоциты плотно прилегают друг к другу, коллагеновых волокон между ними небольшое количество.

Согласно данным рисунка 10, отмечаются неравномерные изменения в морфометрических показателях кардиомиоцитов. Вначале происходит равномерный рост, затем кардиомиоциты в 42-суточном возрасте уплощаются, и далее отмечается увеличение клеток за счет их объема.

Рис. 8. Гистологическая картина сердца индейки: А – 1 сут, Б – 21 сут, В – 42 сут, Г – 82 сут, Д – 105 сут. Окраска по Ван-Гизон, ув.×200

Рис. 9. Гистологическая картина сердца индейки: А – 1 сут, Б – 21 сут, В – 42 сут, Г – 82 сут, Д – 105 сут. Окраска по Массону, ув.×200

Рис. 10. Морфометрические показатели гистологических структур сердечной ткани, мкм

Выводы. В результате изучения адаптационных особенностей мышечной ткани было установлено, что с возрастом происходит увеличение мышц за счет увеличения объема, т.е. гипертрофии. При этом увеличивается как сам симпласт, так и ядро. Однако соединительная ткань (в частности, коллагеновых волокон) уменьшается к 105 суткам. Все это может указывать на погрешности в кормлении и уменьшение мышечного растяжения мышечных волокон к 105 суточному возрасту. При изучении адаптационных особенностей сердца было выявлено, что наиболее интенсивный его рост наблюдается с 1 по 42 сутки, при этом масса органа увеличивается в 42 раза, длина – в 3,02 раза, ширина – в 3,79 раза, толщина – в 2,72 раза. Тканевые компоненты сердца развиваются до 42 суток, далее преобладают количественные показатели. При этом увеличение толщины кардиомиоцитов в 3,49 раза наблюдается в период с 42 до 105 суток.

Библиографический список

1. Бахарев, А. А. Новая отрасль птицеводства Тюменской области / А. А. Бахарев, В. Н. Елгина. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2019. – № 6. – С. 2-7. – EDN GASTAO.
2. Бобылева, Г. А. Тенденции развития отрасли птицеводства / Г. А. Бобылева. – Текст : непосредственный // Птица и птицепродукты. – 2014. – № 4. – С. 14-17.
3. Козлова, С. В. К вопросу о ветеринарной защите птицепоголовья в условиях промышленного птицеводства / С. В. Козлова. – Текст: непосредственный // Современные научно-практические решения в АПК. Сборник статей II всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Тюмень, 26 октября 2018 года. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2018. – Часть 1. – С. 151-153.
4. Копылова, А. С. Оценка качественных и вкусовых свойств мяса птицы / А. С. Копылова, О. А. Драгич, К. А. Сидорова. – Текст : непосредственный // Обеспечение качества и безопасности молока. Сборник материалов круглого стола, Тюмень, 22 апреля 2022 года. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2022. – С. 103-107.
5. Корьяк, В. А. Основы гистологической техники : учебное пособие / В. А. Корьяк, Л. А. Николаева. – Иркутск : ИГМУ, 2020. – 85 с.
6. Основные способы адаптации мышечных волокон к нагрузке и пути их реализации / Р. В. Галлямутдинов, А. Д. Каштанов, Е. В. Куставинова [и др.]. – Текст : непосредственный // Оперативная хирургия и клиническая анатомия. – 2019. – № 3(4). – С. 28-33.
7. Особенности адаптационных характеристик индеек в условиях Северного Зауралья / К. А. Сидорова, Е. П. Краснолобова, С. В. Козлова [и др.]. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2023. – 177 с. – ISBN 978-5-98346-124-6. – EDN EVRPPS.

8. Особенности адаптационных механизмов организма индеек в условиях птицеводческого предприятия / С. В. Козлова, К. А. Сидорова, Е. П. Краснолобова [и др.] // Современные проблемы прикладной паразитологии. Сборник трудов национальной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Г. С. Сивкова, Тюмень, 26 мая 2023 года. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2023. – С. 72-77. – EDN FUYXSQ.

9. Особенности морфофункционального состояния систем организма продуктивных птиц в условиях Северного Зауралья / К. А. Сидорова, Е. П. Краснолобова, С. А. Веремеева [и др.]. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2022. – 178 с. – EDN ННУЈЈЕ.

10. Хайбрид Конвертер НОВО (Hybrid ConverterNOVO) : сайт. – URL: <https://www.hybridturkeys.com/ru/products-ru/hybrid-converterNOVO-ru/hybrid-converternov-commercial-stock-ru/> (дата обращения: 11.06.2023). – Текст : электронный.

11. Хонин, Г. А. Морфологические методы исследования в ветеринарной медицине : учебное пособие / Г. А. Хонин, С. А. Барашкова, В. В. Семченко. – Омск : Омская областная типография, 2004. – 198 с. – Текст : непосредственный.

12. Klein, W. Breathing and locomotion : Comparative anatomy, morphology and function / W. Klein, J. R. Codd. – Text : unmediated // Respiratory physiology & neurobiology. – 2010. – Vol. 173. – P. S26-S32.

13. Swanson, D. L. Skeletal muscle and metabolic flexibility in response to changing energy demands in wild birds / D. L. Swanson, Y. Zhang, A. G. Jimenez. – Text : unmediated // Frontiers in Physiology. – 2022. – Vol. 13. – P. 961392.

14. Turdialieva, M. Quality Control Methods for Turkey Meat Products / M. Turdialieva. – Text : unmediated // Bulletin of Science and Practice. – 2021. – Vol. 7. – No. 12. – P. 92-96. – DOI 10.33619/2414-2948/73/12. – EDN AZBHYZ.

References

1. Baharev, A. A. Novaya otrasl' pticevodstva Tyumenskoj oblasti / A. A. Baharev, V. N. Elgina. – Текст : непосредственный // Agroprodoval'stvennaya politika Rossii. – 2019. – № 6. – С. 2-7. – EDN GASTAO.

2. Bobyleva, G. A. Tendencii razvitiya otrasli pticevodstva / G. A. Bobyleva. – Текст : непосредственный // Ptica i pticeprodukty. – 2014. – № 4. – С. 14-17.

3. Kozlova, S. V. K voprosu o veterinarnoj zashchite pticepogolov'ya v usloviyah promyshlennogo pticevodstva / S. V. Kozlova. – Текст : непосредственный // Sovremennye nauchno-prakticheskie resheniya v APK. Sbornik statej II vserossijskoj (nacional'noj) nauchno-prakticheskoj konferencii, Tyumen', 26 oktyabrya 2018 goda. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2018. – CHast' 1. – С. 151-153.

4. Kopylova, A. S. Ocenka kachestvennyh i vkusovyh svojstv myasa pticy / A. S. Kopylova, O. A. Dragich, K. A. Sidorova. – Текст : непосредственный // Obespechenie kachestva i bezopasnosti moloka. Sbornik materialov kruglogo stola, Tyumen', 22 aprelya 2022 goda. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2022. – С. 103-107.

5. Kor'yak, V. A. Osnovy gistologicheskoy tekhniki : uchebnoe posobie / V. A. Kor'yak, L. A. Nikolaeva. – Irkutsk : IGMU, 2020. – 85 s.

6. Osnovnye sposoby adaptacii myshechnyh volokon k nagruzke i puti ih realizacii / R. V. Gallyamutdinov, A. D. Kashtanov, E. V. Kustavinova [i dr.]. – Текст : непосредственный // Operativnaya hirurgiya i klinicheskaya anatomiya. – 2019. – № 3(4). – С. 28-33.

7. Osobennosti adaptacionnyh harakteristik indeek v usloviyah Severnogo Zaural'ya / K. A. Sidorova, E. P. Krasnolobova, S. V. Kozlova [i dr.]. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2023. – 177 s. – ISBN 978-5-98346-124-6. – EDN EVRPPS.

8. Osobennosti adaptacionnyh mekhanizmov organizma indeek v usloviyah pticevodcheskogo predpriyatiya / S. V. Kozlova, K. A. Sidorova, E. P. Krasnolobova [i dr.] // *Sovremennye problemy prikladnoj parazitologii. Sbornik trudov nacional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchenoj 80-letiyu so dnya rozhdeniya G. S. Sivkova, Tyumen', 26 maya 2023 goda.* – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2023. – S. 72-77. – EDN FUYXSQ.

9. Osobennosti morfofunkcional'nogo sostoyaniya sistem organizma produktivnyh ptic v usloviyah Severnogo Zaural'ya / K. A. Sidorova, E. P. Krasnolobova, S. A. Veremeeva [i dr.]. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2022. – 178 s. – EDN HHYJJE.

10. Hajbrid Konverter NOVO (Hybrid ConverterNOVO) : sajt. – URL: <https://www.hybridturkeys.com/ru/products-ru/hybrid-converterNOVO-ru/hybrid-converternovocommercial-stock-ru/> (data obrashcheniya: 11.06.2023). – Tekst : elektronnyj.

11. Honin, G. A. Morfologicheskie metody issledovaniya v veterinarnoj medicine : uchebnoe posobie / G. A. Honin, S. A. Barashkova, V. V. Semchenko. – Omsk : Omskaya oblastnaya tipografiya, 2004. – 198 s. – Tekst : neposredstvennyj.

12. Klein, W. Breathing and locomotion : Comparative anatomy, morphology and function / W. Klein, J. R. Codd. – Text : unmediated // *Respiratory physiology & neurobiology.* – 2010. – Vol. 173. – P. S26-S32.

13. Swanson, D. L. Skeletal muscle and metabolic flexibility in response to changing energy demands in wild birds / D. L. Swanson, Y. Zhang, A. G. Jimenez. – Text : unmediated // *Frontiers in Physiology.* – 2022. – Vol. 13. – P. 961392.

14. Turdialieva, M. Quality Control Methods for Turkey Meat Products / M. Turdialieva. – Text : unmediated // *Bulletin of Science and Practice.* – 2021. – Vol. 7. – No. 12. – P. 92-96. – DOI 10.33619/2414-2948/73/12. – EDN AZBHYZ.

KRASNOLOBOVA Ekaterina Pavlovna

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Anatomy and Physiology, Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: krasnolobovaep@gausz.ru

VEREMEEVA Svetlana Alexandrovna

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Anatomy and Physiology, Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: veremeevasa@gausz.ru

KOZLOVA Svetlana Viktorovna

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Anatomy and Physiology, Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: kozlovasv@gausz.ru

CHEREMENINA Natalya Anatolyevna

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Anatomy and Physiology, Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: cheremeninana@gausz.ru

SEDLOVSKAYA Ksenia Yurievna

applicant for the Department of Anatomy and Physiology,
Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: sedlovskaya.ky@ati.gausz.ru

БЕСПАЛОВА Надежда Сергеевна

доктор ветеринарных наук, профессор,
профессор кафедры ветеринарно-санитарной э
кспертизы, эпизоотологии и паразитологии,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I»

ТАМБОВЦЕВ Денис Витальевич

студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I»

УДК 619:616.991.1:636.1

статья поступила 22.01.2024

1.5.17. Паразитология

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_26

**ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО IL-II
ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЛОШАДЕЙ****THE USE OF RECOMBINANT IL-II IN EQUINE HELMINTHIASIS**

Гельминты, проходя разные стадии своего развития в организме лошадей, вызывают вторичные иммунодефицитные состояния, которые могут усугубляться после дегельминтизации, в связи с чем возникает необходимость иммунокоррекции. Целью работы было изучение возможности применения комплексного метода терапии лошадей при гельминтозах, сочетающего антгельминтик и иммунокорректор – рекомбинантный IL-II. Работа проведена на базе конного завода Воронежской области. Обследовано 138 животных. Установлено, что у жеребят в возрасте от года до 1,5 лет, спонтанно заражённых гельминтозами в естественных условиях, интенсивность инвазии достигает $158,4 \pm 11,2 - 264,8 \pm 18,5$ экз. яиц в г фекалий, экстенсивность инвазии – до 100%. В исследованиях использовали гельминтокопрологические и иммунологические методы. Установлено, что у больных гельминтозами лошадей снижена активность и нарушено нормальное функционирование Т- и В-клеточных звеньев иммунитета, что приводит к развитию вторичных иммунодефицитных состояний. Определено снижение общего и абсолютного количества лимфоцитов до $20,5 \pm 2,1 - 24,3 \pm 3,3\%$ и $387,4 \pm 11,2 - 392,6 \pm 12,1$ кл в мкл. с преобладанием Т-супрессоров, общее и абсолютное количество которых было равно $43,0 \pm 12,0 - 42,8 \pm 12,8\%$ и $744,6 \pm 22,3 - 749,2 \pm 23,1$ у.е. при снижении количества Т-хелперов до $20,0 \pm 3,0 - 20,5 \pm 3,3\%$ и $392,8 \pm 12,1 - 394,7 \pm 11,8$ у.е. и В-лимфоцитов – $9,8 \pm 0,6 - 10,1 \pm 0,8\%$ и $246,7 \pm 4,6 - 249,2 \pm 4,7$ кл в мкл., соответственно, повышении уровня ЦИК до $241,2 \pm 19,1$ у.е. После монотерапии животные частично освободились от гельминтов, но дефицит иммунных показателей сохранился. Введение в схему лечения рекомбинантного IL-II в дозе 5000 МЕ/кг МТ подкожно за сутки до и через сутки после дачи антгельминтика позволяет повысить эффективность дегельминтизации на 25%, активизирует клеточную и гуморальную защиту организма, смягчает негативное действие антгельминтика. После комплексной терапии было установлено усиление пролиферации Т-лимфоцитов и их субпопуляций и В-лимфоцитов в 2- 2,9 раза при снижении количества Т-супрессоров в 2,3 раза и уровня ЦИК в 2,7 раза по сравнению с группой больных животных и группой монотерапии ($p \leq 0,01$).

Ключевые слова: лошади, гельминтозы, дегельминтизация, антгельминтики, эндотоксикоз, аллергия, иммунитет, вторичные иммунодефицитные состояния, Т- лимфоциты, В-лимфоциты, циркулирующие иммунные комплексы, иммунокоррекция, цитокины, рекомбинантный IL-II, Воронежская область

Key words: horses, helminthiasis, dehelminthisation, anthelmintics, endotoxycosis, allergy, immunity, secondary immunodeficiency states, T-lymphocytes, B-lymphocytes, circulating immune complexes, immunocorrection, cytokines, recombinant IL-II, Voronezh oblast

Актуальность. В пищеварительном канале лошадей паразитирует большое количество гельминтов, относящихся к разным типам и классам. Среди гельминтозов наиболее часто встречаются стронгилятозы. Калугина Е.Г. и Столбова О.А. [6] приводят данные, что экстенсивность инвазии (ЭИ) у лошадей в Тюменской области составляет 76%. Гаврилова Н. А. с соавт. [4] указывает, что в Ломоносовском районе Ленинградской области ЭИ лошадей гельминтами этого подотряда превышает 60% при интенсивности инвазии (ИИ) свыше 165 яиц гельминтов в 1 г фекалий. По данным Коколовой Л.М. с соавт. [8] ЭИ табунных лошадей стронгилятами в Якутии достигает 86%.

Гельминты, проходя разные стадии своего развития в организме лошадей, вызывают альтеративные изменения в местах локализации, эндотоксикозы, аллергические реакции и вторичные иммунодефицитные состояния [5]. Калугина Е.Г., Столбова О.А. [7] установили дисбаланс в процентном соотношении составных частей лейкоформулы и клинических показателей крови у спортивных лошадей при гельминтозах.

Гельминты активируют окисление свободных радикалов, способствуя накоплению продуктов перекисного окисления липидов и нарушению антиоксидантной защиты организма (Бякова О.В., Пилип Л.В. [1]. Гришина Е.А. [2] констатирует тот факт, что клиническое проявление инвазий напрямую зависит от уровня продукции про- и противовоспалительных цитокинов и их влияния на иммунорегуляторные и эффекторные иммунные механизмы. При инвазии баланс провоспалительных цитокинов и их антагонистов- противовоспалительных цитокинов в выраженности и направленности системной воспалительной реакции нарушается. Это приводит к снижению резистентности поголовья к возбудителям инфекций, неэффективности вакцинаций, обострению хронических заболеваний, снижению работоспособности, спортивных и рабочих качеств.

Основным методом борьбы с гельминтозами остаётся дегельминтизация. Для лечения и профилактики гельминтозов применяются антгельминтики разных химических групп. Чаще всего это макроциклические лактоны и карбаматы, обладающие высокой противопаразитарной активностью (Бякова О.В., Пилип Л.В., Мусаев М.Б., Емельянова Н.Б.) [1, 11]. По данным целого ряда авторов, несмотря на высокую терапевтическую эффективность, антгельминтики группы макроциклических лактонов могут вызывать эндотоксикозы, стойкие иммунодефицитные состояния, замедление прироста массы тела, повышение уровня предимплантационной смертности, развитие невродов у лошадей. Антгельминтная эффективность карбаматов, кроме иммуносупрессорного эффекта, кратковременна и не превышает 70-80% (Мамыкова О.И., Муллаярова И.Р. и др.) [9, 10]. В связи с актуальностью данной проблемы терапия при гельминтозах лошадей должна иметь комплексный подход, основанный на освобождении животных от паразитов и коррекции вторичных иммунодефицитных состояний.

Целью работы было определить возможность иммунокоррекции вторичных иммунодефицитных состояний у лошадей при гельминтозах и после дегельминтизации методом совместного применения рекомбинантного IL-2 и антгельминтика.

Материалы и методы исследований. Определение эффективности разных методов терапии лошадей при гельминтозах проводили на конном заводе Воронежской области. Всего было обследовано 138 лошадей разного возраста. В опыт брали лошадей 1-1,5-летнего возраста, подобранных по принципу условных аналогов. Из спонтанно зараженных гельминтозами лошадей были сформированы 3 группы по 10 голов в каждой. Животным 1 контрольной группы препараты не вводили. Животных 2-й группы дегельминтизировали альбенем в соответствии с рекомендацией производителя. Животным 3-й группы за 24 часа до дегельминтизации

альбеном и через 24 часа после неё вводили рекомбинантный IL-II (ронколейкин) в дозе 5000МЕ/кг МТ подкожно. Гельминтоовоскопические исследования проводили по методу Дарлинга с подсчётом яиц гельминтов в 1 г фекалий с помощью счётной камеры ВИГИС. Для исследования лимфоцитов и их субпопуляций применяли метод градиентного центрифугирования. Циркулирующие в крови иммунные комплексы (ЦИК) определяли методом преципитации в полиэтиленгликоле. Фекалии и кровь у животных для исследований брали до введения препаратов для определения фонового гельминтологического и иммунологического статуса, затем на 15-й и 30-й день после введения препаратов. Паразитологические и иммунологические исследования выполняли в ГБУ «Воронежская областная ветеринарная лаборатория». Учет эффективности препаратов проводили методами «контрольный тест» путем сравнения экстенсивности и интенсивности инвазии у животных подопытных и контрольных групп и «критический тест» – путем сравнения зараженности животных до и после лечения. Полученный цифровой материал обрабатывали методами вариационной статистики с помощью компьютерной программы SPSS Statistics 17,0 для ОС Microsoft. Рассчитывали среднюю величину показателя с вычислением средней арифметической (M), средней ошибки (m) и вероятность различий (p).

Результаты исследований. В фоновом исследовании во всех группах животных показатели ИИ (интенсивность инвазии) варьировались в пределах $158,4 \pm 11,2$ – $264,8 \pm 18,5$ экз. яиц в г фекалий, ЭИ (экстенсивности инвазии) составила 100%. Достоверные изменения показателей отмечали на 15-й день опытов. У животных 1-й группы эти показатели не претерпели существенных изменений на протяжении всего периода исследований. Во 2-й группе установлено достоверное снижение исследуемых показателей по сравнению с 1 группой: ИЭ (интенсэффективность) и ЭЭ (экстенсэффективность) применения альбена составили $74,9 \pm 1,4\%$ и $72,7 \pm 2,1\%$, соответственно. В 3-й группе эффективность проведенных лечебных мероприятий была выше: ИЭ – $8,6 \pm 5,4\%$, ЭЭ – $7,8 \pm 4,2\%$ ($p < 0,01$ по отношению к 1-й и 2-й группам). Введение в схему лечения рекомбинантного IL-II позволяет повысить эффективность дегельминтизации на 25% (табл. 1).

Таблица 1

Эффективность разных методов терапии лошадей при гельминтозах

Группа	Препарат	До введения препаратов		После введения препаратов			
		ИИ (экз.)	ЭИ (%)	ИИ (экз.)	ЭИ (%)	ИЭ (экз.)	ЭЭ (%)
1	не вводили	$158,4 \pm 11,2$	100	$164,2 \pm 13,7$	100	0	0
2	альбен	$189,7 \pm 12,4$	100	$72,6 \pm 4,1^{**}$	$27,3^{**}$	$74,9 \pm 1,4^{**}$	$72,7 \pm 2,1^{**}$
3	альбен + рекомбинантный IL-II	$264,8 \pm 18,5$	100	$19,2 \pm 0,02^*$	$2,2^*$	$98,6 \pm 5,4^*$	$97,8 \pm 4,2^*$

** $p < 0,01$ по отношению к 1-й группе, * $p < 0,01$ по отношению к 1-й и 2-й группам.

Исследование иммунного статуса показало угнетение клеточных и гуморальных факторов у больных животных. Установлено снижение общего и абсолютного количества лимфоцитов, Т-хелперов, В-лимфоцитов при повышении супрессорной активности Т-имфоцитов и количества ЦИК (табл. 2).

Таблица 2

Показатели иммунного статуса лошадей

Единицы измерения	Лимфоциты	Т-хелперы	Т-хелперы, имеющие рецепторы к IL-II	Т-супрессоры	В-лимфоциты	ЦИК у.ед.
до введения препаратов						
общее количество, %	20,5±2,1-24,3±3,3	20,0±3,0-20,5±3,3	3,84±0,7-3,87±0,6	43,0±12,0-42,8±12,8	9,8±0,6-10,1±0,8	241,2±19,1-243,1±19,4
абсолютное количество, кл в мкл	387,4±11,2-392,6±12,1	392,8±12,1-394,7±11,8	36,2±6,9-38,0±5,9	744,6 ±22,3-749,2±23,1	246,7±4,6-249,2±4,7	-
после введения антгельминтика						
общее количество, %	25,3±4,9-27,8±4,2	21,5±3,2-23,6±3,7	3,77±0,5-3,79±1,1	42,0±12,2-40,4±12,0	10,6±0,76-11,9±0,84	246,3±17,7-247,0±17,9
абсолютное количество, кл в мкл	386,1±11,0-395,3±12,2	398,6±10,8-401,3±11,5	41,0±7,8-41,9±7,1	648,4±21,3-639,7±20,6	251,4±5,0-257,2±5,3	-
после комплексной терапии						
общее количество, %	54,0±5,7-59,2±7,4*	41,7±8,3-42,3±7,7*	9,7±2,0-11,6±2,4*	18,64±3,8-18,76±4,3*	21,8±2,3-28,1±3,3*	88,6±9,3-89,0±9,1*
абсолютное количество, кл в мкл	816,4±31,4-920,5±41,0*	807,7±23,88-12,5±25,9*	79,8±11,1-80,1±14,2*	338,2±11,2-326,7±10,8*	476,5±11,6-482,1±12,3*	-

*p<0,01 по отношению к 1-й и 2-й группам.

Гельминты обладают иммуносупрессорной активностью, подавляя все звенья иммунной системы хозяина. Основным супрессором является растворимый иммунный комплекс (ЦИК) – антиген-антитело, циркулирующий в крови при гельминтозах в высокой концентрации. Образование этих комплексов в большом количестве приводит к развитию патологических состояний, сопровождающихся воспалительной реакцией и нарушением взаимодействия иммунокомпетентных клеток. У животных 1-й группы количество ЦИК в фоновом исследовании составило 241,2±19,1 у.е. и изменялось в течение периода исследований в сторону увеличения, достигая значения 243,1±19,4 у.е.

Иммунологический баланс поддерживают субпопуляции Т-лимфоцитов, которые взаимодействуют между собой, с В-лимфоцитами и макрофагами через систему лимфокинов. При гельминтозах иммунопатологические состояния усиливаются за счёт появления в избыточном количестве Т-супрессоров с повышенной функциональной активностью, угнетающих ответ клеток иммунной системы хозяина на воздействие гельминтов. Функция Т-хелперов и пролиферативная реакция лимфоцитов снижается, что позволяет паразитам длительное время находиться в организме хозяина [3].

В 1-й группе на протяжении опыта общее количество лимфоцитов не превышало 20,5±2,1-24,3±3,3%, абсолютное – 387,4±11,2-392,6±12,1 кл в мкл. Это указывает на формирование вторичных иммунопатологических состояний при гельминтозах животных. В субпопуляциях Т-лимфоцитов наблюдалась перегруппировка в сторону преобладания Т-супрессоров, общее количество которых

было равно $43,0 \pm 12,0$ - $42,8 \pm 12,8\%$, абсолютное – $744,6 \pm 22,3$ - $749,2 \pm 23,1$ у.е. при снижении общего количества Т-хелперов до $20,0 \pm 3,0$ - $20,5 \pm 3,3\%$ и абсолютного – до $392,8 \pm 12,1$ - $394,7 \pm 11,8$ у.е. Т-хелперы участвуют в продукции цитокинов, в частности IL-II, необходимого для клеточного иммунного ответа. У больных животных развиваются иммунопатологические состояния, связанные с нарушением клеточного ответа иммунитета и формированием гиперчувствительности замедленного типа. Соответственно, общее и абсолютное количество Т-хелперов, имеющих рецепторы к IL-II, было низким – $3,84 \pm 0,7$ - $3,87 \pm 0,6\%$ и $36,2 \pm 6,9$ - $38,0 \pm 5,9$ кл в мкл., соответственно. Недостаток В-лимфоцитов у животных 1-й группы нарушает взаимодействие их с Т-клетками и приводит к нарушению продукции антител. Общее количество В-лимфоцитов составило $9,8 \pm 0,6$ - $10,1 \pm 0,8\%$, абсолютное – $246,7 \pm 4,6$ - $249,2 \pm 4,7$ кл в мкл. У больных гельминтозами лошадей снижена активность и нарушено нормальное функционирование Т- и В-клеточных звеньев иммунитета, что приводит к развитию вторичных иммунодефицитных состояний.

Применение антгельминтиков для лечения животных может усугублять иммунодефицитные состояния. Это связано с адаптацией гельминтов к изменяющимся условиям окружающей среды. Поэтому после дегельминтизации высокий процент животных остаётся гельминтоносителями, способствуя распространению инвазионного начала в окружающей среде. При общей проблеме нехватки площадей для выпаса животных и увеличении их численности на единицу площади пастбищ происходит массовая реинвазия в короткие сроки после дегельминтизации. Введение в организм животных антгельминтиков сохраняет иммунодефицитное состояние, а в случаях их введения неоднократно приводит к развитию токсических и усугублению иммунопатологических процессов.

Во 2-й группе после применения альбена все исследуемые показатели имели недостоверное отличие по сравнению с группой больных животных. Установлено низкое содержание лимфоцитов и их субпопуляций. Повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови свидетельствует о наличии специфического взаимодействия антиген-антитело и уменьшении активности гуморального звена иммунной системы. Сохранялся дисбаланс в субпопуляциях Т-лимфоцитов при низком содержании общего и абсолютного количества лимфоцитов, которое составило $25,3 \pm 4,9$ - $27,8 \pm 4,2\%$ и $386,1 \pm 11,0$ - $395,3 \pm 12,2$ кл. в мкл., соответственно. Общее количество Т-хелперов, указывающих на дефекты продукции антител и снижение реакции клеточноопосредованного иммунитета при сохранении явления гиперчувствительности замедленного типа, не превышало $21,5 \pm 3,2$ - $23,6 \pm 3,7\%$, абсолютное количество – $398,6 \pm 10,8$ - $401,3 \pm 11,5$ кл. в мкл. Общее и абсолютное количество Т-хелперов, имеющих рецепторы к IL-II, оставалось низким, в пределах $3,77 \pm 0,5$ - $3,79 \pm 1,1\%$ и $41,0 \pm 7,8$ - $41,9 \pm 7,1$ кл. в мкл., соответственно. Преобладание Т-супрессоров сохранялось и после дегельминтизации. Общее количество этих клеток варьировалось в пределах $42,0 \pm 12,2$ - $40,4 \pm 12,0\%$, абсолютное количество – $648,4 \pm 21,3$ - $639,7 \pm 20,6$ кл. в мкл. Низкий уровень В-лимфоцитов при их общем и абсолютном количестве $10,6 \pm 0,76$ - $11,9 \pm 0,84\%$ и $251,4 \pm 5,0$ - $257,2 \pm 5,3$ кл. в мкл., соответственно, а также повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови – $246,3 \pm 17,7$ - $247,0 \pm 17,9$ у.ед. – указывает на нарушение процесса антителообразования и подавление активности гуморального звена иммунной системы после введения антгельминтика.

Для коррекции вторичных иммунодефицитных состояний при гельминтозах и после применения специфических противопаразитарных средств необходимо применять естественные иммунокорректирующие вещества эндогенного происхождения, не обладающие видовой специфичностью, не имеющие токсических и аллергических свойств. Одним из таких средств является рекомбинантный интер-

лейкин (IL-II), который среди множества положительных эффектов на иммунную систему организма хозяина, активно усиливает пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, повышает их функциональную активность [12].

Показанием для совместного применения противопаразитарных и иммунокорректирующих средств является недостаточная терапевтическая эффективность антгельминтика и иммунологическая недостаточность. Целесообразность применения иммунокорректоров требует определения функционального состояния иммунной системы до момента дачи антгельминтика и после неё.

Проведённые исследования показали, что у животных 3-й группы после комплексной терапии с введением рекомбинантного IL-II до и после дачи антгельминтика была зарегистрирована активация клеточных и гуморальных звеньев иммунной системы. Усилилась пролиферация Т-лимфоцитов, на что указывает увеличение их общего и абсолютного количества в 2,4-2,6 раза по сравнению с 1-й группой и в 2 раза по сравнению со 2-й группой ($p \leq 0,01$). Общее количество этих клеток составило $54,0 \pm 5,7$ - $59,2 \pm 7,4\%$, абсолютное – $816,4 \pm 31,4$ - $920,5 \pm 41,0$ кл. в мкл. Количество Т-хелперов повысилось в 2 раза по сравнению с 1-й и 2-й группами ($p \leq 0,01$). Их общее и абсолютное значение было равно $41,7 \pm 8,3$ - $42,3 \pm 7,7\%$ и $807,7 \pm 23,0$ - $812,5 \pm 25,9$ кл. в мкл., соответственно. Т-хелперы, имеющие рецепторы к IL-II, повысились в 2,5-2,9 раза по сравнению с 1-й и 2-й группами ($p \leq 0,01$). Общее и абсолютное количество этих клеток было максимальным – $9,7 \pm 2,0$ - $11,6 \pm 2,4\%$ и $79,8 \pm 11,1$ - $80,1 \pm 14,2$ кл. в мкл., соответственно. Общее и абсолютное количество В-лимфоцитов превышало данные 1-й группы в 2,1-2,7 раза, 2-й группы – в 2,3 раза. Общее количество В-лимфоцитов составило $21,8 \pm 2,3$ - $28,1 \pm 3,3\%$, абсолютное – $476,5 \pm 11,6$ - $482,1 \pm 12,3$ кл. в мкл. После комплексной терапии было установлено достоверное снижение количества Т-супрессоров в 2,3 раза по отношению к 1-й группе и в 2,2 раза – по отношению ко 2-й группе ($p \leq 0,01$) (табл. 2). Общее и абсолютное количество этих клеток составило $18,64 \pm 3,8$ - $18,76 \pm 4,3\%$ и $338,2 \pm 11,2$ - $326,7 \pm 10,8$ кл. в мкл., соответственно. Аналогичная тенденция установлена и в отношении ЦИК, уровень которых снизился в 2,7 раза по отношению к 1-й и 2-й группам ($p \leq 0,01$). Этот показатель имел минимальное значение – $88,6 \pm 9,3$ - $89,0 \pm 9,1$ у.ед.

Рекомбинантный IL-II не вызывал изменения физиологического равновесия организма, способствовал нормализации функциональной активности всех звеньев иммунной системы. Добавление рекомбинантного IL-II к антгельминтику в схеме лечения повышает иммунобиологическую реактивность организма больных животных, смягчает негативное действие антгельминтика и повышает эффективность дегельминтизации.

Выводы:

1. Эффективность проведённых лечебных мероприятий методом совместного применения антгельминтика и рекомбинантного IL-II составила: ИЭ- $98,6 \pm 5,4\%$, ЭЭ- $97,8 \pm 4,2\%$, что позволило повысить эффективность дегельминтизации на 25% по сравнению с монотерапией.

2. Установлено развитие вторичного иммунодефицитного состояния у больных кишечными гельминтозами лошадей, которое сопровождалось угнетением клеточных и гуморальных факторов, снижением общего и абсолютного количества лимфоцитов, Т-хелперов и В-лимфоцитов при повышении супрессорной активности Т-лимфоцитов и увеличении количества ЦИК.

3. После применения антгельминтика признаки вторичного иммунодефицита сохранялись. Показатели иммунного статуса имели недостоверное отличие по сравнению с больными животными, что свидетельствует о снижении активности клеточного и гуморального звеньев иммунной системы.

4. После комплексной терапии, при введении в схему лечения рекомбинантного IL-II была зарегистрирована активация Т- и В-клеток иммунной системы в 2-2,9 раза при снижении количества Т-супрессоров и ЦИК в 2,2-2,7 раза ($p \leq 0,01$) по отношению к группе больных животных и группе, где применяли только антгельминтик.

Рекомендации: на основании проведённых исследований можно рекомендовать для применения в ветеринарной практике метода совместного применения иммунокорректора – рекомбинантного IL-II (ронколейкина) в дозе 5000МЕ за 24 часа до и через 24 часа после дачи антгельминтика в лечении животных, больных кишечными гельминтозами.

Библиографический список

1. Бякова, О. В. Влияние дегельминтизации на показатели свободно-радикального окисления крови лошадей / О. В. Бякова, Л. В. Пилип. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2020. – № 1. – С. 9-13.
2. Гришина, Е. А. Изменение цитокинового статуса лабораторных животных при развитии гельминтозного процесса / Е. А. Гришина. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2017. – № 1 (33). – С. 8-12.
3. Даугалиева, Э. Х. Иммунобиологическая реактивность сельскохозяйственных животных при гельминтозах / Э. Х. Даугалиева, В. И. Колесников, С. В. Новицкий. – Ставрополь, 1997. – 129 с. – Текст : непосредственный.
4. Диагностика стронгилидозов органов пищеварения у лошадей / Н. А. Гаврилова, Л. М. Белова, О. А. Логинова [и др.]. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2020. – № 2. – С. 10-15.
5. Елизарова, О. С. Паразитозы как этиологическая составляющая эрозивно язвенных поражений желудка и кишечника лошадей / О. С. Елизарова, М. А. Говорова, О. И. Динченко. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2021. – №4. – С. 8-12.
6. Калугина, Е. Г. Гельминтозы лошадей в условиях Тюменской области / Е. Г. Калугина, О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // АПК : инновационные технологии. – 2019. – №2 (45). – С. 6-10.
7. Калугина, Е. Г. Морфологические показатели крови спортивных лошадей при гельминтозах / Е. Г. Калугина, О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // АПК : инновационные технологии. – 2019. – №4. – С. 6-9.
8. Кокколова, Л. М. Профилактика инвазионных болезней лошадей табунного содержания в Якутии / Л. М. Кокколова, Л. Ю. Гаврильева, С. С. Слепцова. – Текст : непосредственный // Российский паразитологический журнал. – 2022. – Том 16. – № 4. – С. 475-482.
9. Мамыкова, О. И. Влияние панакура и микрокапсулированного нафтамона на Т- и В-системы иммунитета / О. И. Мамыкова. – Текст : непосредственный // Гельминтология сегодня : проблемы и перспективы. Тезисы докладов ВОГ. – Москва, 1998. – С. 197-199.
10. Муллаярова, И. Р. Эффективность альбамелина и панакура при нематодозах желудочно-кишечного тракта лошадей / И. Р. Муллаярова. – Текст : непосредственный // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. Материалы докладов научно-практической конференции. – Москва, 2004. – Выпуск 3. – С. 251-253.
11. Мусаев, М. Б. Методика по применению эквиверма – 2,0% при паразитозах лошадей / М. Б. Мусаев, Н. Б. Емельянова. – Текст : непосредственный // Российский паразитологический журнал. – 2022. – Том 16. – № 4. – С. 49-57.
12. Романова, О. В. Аллергические и аутоиммунные болезни лошадей. Патогенез. Симптомы. Лечение / О. В. Романова, С. И. Лютинский. – Санкт-Петербург : Ясный свет, 2002. – 108 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Byakova, O. V. Vliyanie degel'mintizatsii na pokazateli svobodno-radikal'nogo okisleniya krovi loshadej / O. V. Byakova, L. V. Pilip. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy veterinarnoj biologii. – 2020. – № 1. – S. 9-13.
2. Grishina, E. A. Izmenenie citokinovogo statusa laboratornyh zhivotnyh pri razvitii gel'mintoznogo processa / E. A. Grishina. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy veterinarnoj biologii. – 2017. – № 1 (33). – S. 8-12.
3. Daugalieva, E. H. Immunobiologicheskaya reaktivnost' sel'skohozyajstvennyh zhivotnyh pri gel'mintozah / E. H. Daugalieva, V. I. Kolesnikov, S. V. Novickij. – Stavropol', 1997. – 129 s. – Tekst : neposredstvennyj.
4. Diagnostika strongilidozov organov pishchevareniya u loshadej / N. A. Gavriloza, L. M. Belova, O. A. Loginova [i dr.]. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy veterinarnoj biologii. – 2020. – № 2. – S. 10-15.
5. Elizarova, O. S. Parazitazy kak etiologicheskaya sostavlyayushchaya erozivno yazvennyh porazhenij zheludka i kishechnika loshadej / O. S. Elizarova, M. A. Govorova, O. I. Dinchenko. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy veterinarnoj biologii. – 2021. – №4. – С. 8-12.
6. Kalugina, E. G. Gel'mintozy loshadej v usloviyah Tyumenskoj oblasti / E. G. Kalugina, O. A. Stolbova. – Tekst : neposredstvennyj // APK : innovacionnye tekhnologii. – 2019. – №2 (45). – S. 6-10.
7. Kalugina, E. G. Morfologicheskije pokazateli krovi sportivnyh loshadej pri gel'mintozah / E. G. Kalugina, O. A. Stolbova. – Tekst : neposredstvennyj // APK : innovacionnye tekhnologii. – 2019. – №4. – S. 6-9.
8. Kokolova, L. M. Profilaktika invazionnyh boleznej loshadej tabunnogo soderzhaniya v YAkutii / L. M. Kokolova, L. YU. Gavril'eva, S. S. Slepcova. – Tekst : neposredstvennyj // Rossijskij parazitologicheskij zhurnal. – 2022. – Tom 16. – № 4. – S. 475-482.
9. Mamykova, O. I. Vliyanie panakura i mikrokapsulirovannogo naftamona na T- i V-sistemy immuniteta / O. I. Mamykova. – Tekst : neposredstvennyj // Gel'mintologiya segodnya : problemy i perspektivy. Tezisy dokladov VOG. – Moskva, 1998. – S. 197-199.
10. Mullayarova, I. R. Effektivnost' al'bamelina i panakura pri nematodozah zheludochno-kishechnogo trakta loshadej / I. R. Mullayarova. – Tekst : neposredstvennyj // Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami. Materialy dokladov nauchno-prakticheskoy konferencii. – Moskva, 2004. – Vypusk 3. – S. 251-253.
11. Musaev, M. B. Metodika po primeneniyu ekviverma – 2,0% pri parazitozah loshadej / M. B. Musaev, N. B. Emel'yanova. – Tekst : neposredstvennyj // Rossijskij parazitologicheskij zhurnal. – 2022. – Tom 16. – № 4. – S. 49-57.
12. Romanova, O. V. Allergicheskie i autoimmunnye bolezni loshadej. Patogenez. Simptomy. Lechenie / O. V. Romanova, S. I. Lyutinskij. – Sankt-Peterburg : YAsnyj svet, 2002. – 108 s. – Tekst : neposredstvennyj.

BESPALOVA Nadezhda Sergeevna

Professor of the Department veterinarian-sanitarian expertise, epizootology and parasitology of the Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Russian Federation

E-mail: nadezh.bespalova2014@yandex.ru

TAMBOVTSEV Denis Vitalievich

student Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Russian Federation

E-mail: tamdenvit@yandex.ru

КАЛАШНИКОВА Марина Викторовна

кандидат биологических наук, доцент
кафедры анатомии и физиологии,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья», г. Тюмень

ПАШАЯН Сусанна Арестовна

доктор биологических наук, профессор
кафедры анатомии и физиологии,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья», г. Тюмень

СИДОРОВА Клавдия Александровна

доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой анатомии и физиологии,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья», г. Тюмень

УДК 638.153.2

статья поступила 26.01.2024

1.5.20. Биологические ресурсы

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_34

МОРФОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ КЛЕЩЕЙ *ACARAPIS WOODI* (RENNIE, 1921) (обзор литературы)

MORPHOLOGY, BIOLOGY AND ECOLOGY OF *ACARAPIS WOODI* (RENNIE, 1921) MITES (LITERATURE REVIEW)

В статье освещены вопросы морфологии, биологии и экологии клещей *Acarapis woodi*, вызывающих заболевание акарапидоз пчел. Рассматривается проблема широкой распространенности *Acarapis woodi* в мире и последствия их заселения на пасаках. В настоящее время пчеловодство, являясь одной из основных отраслей сельского хозяйства, играет важную роль в увеличении продуктивности пчел за счет увеличения численности пчел для производства меда и опыления сельскохозяйственных культур. Развитие и повышение продуктивности пчеловодства в современном мире возможно лишь при глубоком изучении условий обитания пчел, их биологических и физиологических особенностей как каждой особи, так семьи в целом. В статье особое внимание уделено биологии возбудителя, который паразитирует в первой паре грудных трахей пчел и является эндопаразитом. Жизненный цикл трахейного клеща *Acarapis woodi* полностью протекает на взрослой пчеле, вызывая тяжелые патологические процессы, в результате чего зараженные возбудителем пчелы теряют способность летать. При питании клещей гемолимфой пчел отмечается потеря организмом белковых компонентов, а также кислородное голодание тканей насекомого вследствие нарушения целостности стенок трахеи. Происходит интоксикация организма пчел секретами желез клещей и их экскрементами, перерождается мускулатура, приводящая в движение крылья, нарушается обмен веществ, организм пчелы ослабевает. Больные семьи теряют силу и преждевременно гибнут, при этом снижается продуктивность пораженных семей по сравнению с семьями здоровых пчел. На основе изучения литературных источников и собственного опыта установлено, что изучение биоэкологии и распространения клещей *Acarapis woodi* является одной из важнейших задач теоретического и практического значения. Важное внимание в работе авторы акцентируют на современных, эффективных и безопасных мерах профилактики и лечения акарапидоза пчел, применяемых на пасаках.

Ключевые слова: сельское хозяйство, пчеловодство, пчелы, болезни, клещи, *Acarapis woodi* (Rennie, 1921), акарапидоз, трахея, акарицид, профилактика

Key words: agriculture, beekeeping, bees, diseases, mites, *Acarapis woodi* (Rennie, 1921), acarapodosis, trachea, acaricide, prevention

Пчеловодство – одна из основных отраслей сельского хозяйства, обеспечивающая население ценнейшими натуральными и диетическими продуктами: прополисом, цветочной пылью, маточным молочком, медом, которые используются в качестве пищевых добавок, в диетическом питании и лечебных целях. Пчелы являются полезными насекомыми, которые наряду с обеспечением человека высококачественными продуктами выполняют роль опылителей энтомофильных растений, повышая их урожайность. Увеличить продуктивность пчел в современном мире можно, изучая их среду обитания, а также их экологические особенности как семьи в целом [3, 14, 17].

Пчелы относятся к социальным насекомым, которые живут колониями – семьями, где существует три касты: матка, рабочая пчела, трутень. В каждой семье присутствует одна матка, от 20 000 до 60 000 рабочих пчел и в летний период жизни трутни в количестве 1000 особей. Такой способ существования приводит к тому, что пчелы довольно часто подвергаются заразным болезням, которые быстро распространяются от одной особи на другую [5, 8, 9, 12]. Важное значение при изучении таких особенностей приобретает взаимодействие пчелиной семьи с чужеродными агентами, способными вызывать различные патологии [15, 18]. К заразным болезням пчел относятся инфекционные: европейский гнилец, американский гнилец, аскофероз и инвазионные: варроатоз, браулез, нозематоз, амебиаз, акарапидоз и др. В настоящее время большую степень распространения имеют клещевые инвазии – варроатоз и акарапидоз [4, 10, 11]. Оба заболевания являются карантинными. Необходимо добавить, что во всем мире пасеки являются неблагополучными в отношении варроатозной инвазии, за исключением Австралии, где до сих пор отсутствует информация о наличии данного возбудителя. Возбудителем варроатоза является клещ *Varroa destructor* (Anderson & Trueman, 2000), который обитает на теле пчел во всех стадиях развития, начиная от личиночной стадии, куколок и имаго пчел [13, 19].

К клещевой инвазии относится также акарапидоз пчел, информация об обнаружении которого периодически появляется в разных точках мира. Это заболевание вызывается клещами *Acarapis woodi* (Rennie, 1921), которые являются эндопаразитами, т.к. паразитируют в организме пчел в трахеях грудного отдела. Сегодня биоэкология этого паразитарного клеща, вызывающего акарапидоз, изучение его распространения по всему миру и разработка лечебно-профилактических мер для лучшего контроля заболевания остаются открытой проблемой, требующей детального обсуждения. Патогенез данного заболевания заключается в том, что возбудитель *Acarapis woodi* (Rennie, 1921), питаясь гемолимфой в области трахейной трубки, разрушает ее, приводя к дисфункции дыхательную систему, нарушает целостность покровов, в результате чего пораженные пчелы слабеют, ползают по земле, траве пасечной территории, находясь в длительной агонии, после чего погибают [7, 16]. Заражаются семьи пчел независимо от их силы и резистентности особей, это приводит к тому, что в активный сезон теряется способность рабочих пчел к полету, т.к. задние крылья насекомых меняют свойственное им положение на асимметричное. У погибших от акарапидоза пчел наблюдается вывернутость крыльев. Пораженные семьи плохо развиваются, слабеют и в конечном итоге погибают. Больные семьи могут стать источником распространения инвазии, что проявляется блужданием пчел, воровством, т.к. семьи становятся слабыми, на них в большей степени нападают пчелы-воровки из других семей, таким образом, распространяя акарапидоз. Заболевание трудно поддается лечению, т.к. паразит надежно защищен в организме имаго, поэтому лучше вести профилактическую работу, направленную на предотвращение распространения заболевания [1, 6].

Своевременное ежегодное ветеринарно-санитарное обследование пасек позволяет обнаружить возбудителя и снизить риски распространения акарапидоза, который наносит значительный убыток отечественному пчеловодству, что обуславливает цель данного исследования: обзор распространения, морфологии, биологии и экологии клещей *Acarapis woodi* (Rennie, 1921), а также средств борьбы с ними.

Материалы и методы исследований. Работа проводилась на кафедре анатомии и физиологии Института биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья в период с 2014 по 2023 гг. Использовали системный, сравнительный и аналитический методы исследования эпизоотологии, морфологии, биологии и экологии *Acarapis woodi* (Rennie, 1921).

Результаты исследований. При анализе научных литературных источников установлено, что массовое вымирание пчел от неизвестной болезни наблюдалось в 1904 г. на британском острове Уайт. В течение 2 лет от этой болезни большая часть пчел Уайт-Айленда погибла. В 1920 г. Джон Ренни, профессор Абердинского университета, идентифицировал микроскопического клеща в трахее больной пчелы, а в 1921 г. он был назван *Acarapis Woodi* (Rennie, 1921) [16].

В настоящее время клещи *Acarapis woodi* (Rennie, 1921) распространены практически во всех странах и континентах мира: Европе, Азии, Северной Америке, Южной Америке и Африке, исключение составляют Австралия и Новая Зеландия – информация о наличии данного вида клещей отсутствует. Периодически вспышки заболевания регистрируются на территории РФ: Воронежская область (1926 г.), Удмуртская (2014 г.), Кировская область (2017 г.), Приморский край (2022 г.) [4, 10, 11].

Зараженные клещами *Acarapis Woodi* (Rennie, 1921) пчелы погибают, не имея возможности летать, а пчелиные семьи становятся слабее, при этом продуктивность значительно снижается. По сравнению со здоровыми семьями пчел заболевшие акарапидозом за сезон производят на 50-70% меньше меда. Это неблагоприятно сказывается на экономике страны и развитии пчеловодства. Именно поэтому зооветеринарные специалисты, зная клинические признаки заболевания, могут своевременно проводить профилактические мероприятия, что обеспечит высокую продуктивность, а также сохранит жизнеспособность пчел.

Возбудители паразитируют в органах дыхания – первой паре грудных трахей пчел. Клещ и его личинки, разрушая наружные и внутренние покровы тела, питаются гемолимфой, обедняя организм пчелы питательными веществами. Поражение трахейной трубки приводит к нарушению дыхания, что способствует развитию патологий обмена веществ.

Акарапидозом поражаются как слабые, так и сильные семьи, причем течение болезни агрессивнее у первых. Степень поражения зависит как от резистентности насекомых, так и от породы пчел. Так, желтые итальянские пчелы менее чувствительны к возбудителю. Задержке распространения заболевания способствует снижение количества пораженных пчел.

Акарапидоз характеризуется медленным развитием, с момента заражения единичных пчел и до заболевания половины улья может пройти от 3-х до 5 лет [11, 16]. Клещи имеют микроскопические размеры, т.к. обитают в тонких трахеях, малоподвижны, овальной формы, со сплюснутым в спинно-брюшном направлении телом. Окрас беловатого цвета, тело покрыто щетинками со всех сторон, благодаря которым клещ прикрепляется к стенкам трахеи. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа, что позволяет прокалывать стенки трахеи и питаться гемолимфой. Самка крупнее по сравнению с самцом, длина ее тела составляет 0,2 мм, ширина – 0,07-0,10 мм. Длина самца – 0,17 мм, ширина – 0,06 мм. Особенностью является наличие

развитой трахейной системы у самок. Снаружи дорзальная часть тела состоит из 3-5 щитков. Двигательный аппарат *Acarapis woodi* (Rennie, 1921) представлен четырьмя парами конечностей, первая пара ножек выполняет функцию осязания, вторая и третья – ходильные, ноги четвертой пары состоят из коксы, тесно связанной с телом, и трех свободных члеников, у самок заканчивается четырьмя волосками (два коротких и два длинных), у самцов длинным волоском и коротким шипом. Трахейная система у этих эндопаразитов отсутствует, т.к. они находятся в трахеях имаго пчелы, и их дыхание осуществляется покровами тела (рис. 1).

Рис. 1. Возбудитель акарапидоза *Acarapis woodi* (Rennie, 1921):
1 – самец, 2 – самка (рис. авторов)

В развитии заболевания пчел наблюдается несколько стадий, соответствующих циклу развития *Acarapis woodi* (Rennie, 1921): проникновение самки сквозь дыхальца внутрь пчелы, а затем переход в трахею и откладывание яиц (5-14 штук); выход личинок и заполнение ими дыхательных путей осуществляется спустя 1,5-2 недели; превращение их во взрослых особей происходит через 14 дней (полный цикл жизни – 40 дней); паразиты, питаясь тканевой жидкостью, продвигаются вглубь тканей, поражая новые области тела пчелы; на трахее проявляются кровоизлияния, затрудняется дыхание, при этом размягчается хитин в области крыльев, наступает паралич грудной мышцы; гибель заражённой пчелы, переход паразита на другое насекомое [11, 16].

Самка за свою жизнь откладывает до 10 яиц, которые с помощью клейкого вещества, окружающего поверхность яиц, прикрепляются к внутренней части трахей [11, 16]. При питании клещей гемолимфой пчел наблюдается дезоксигенация тканей пчел из-за потери организмом белков и нарушения целостности стенок трахеи. Отравление организма пчел связано с выделением секрета желез клещей и их экскрементов. Происходит перерождение мышц, приводящих в движение крылья, нарушение обмена веществ, общее истощение организма пчелы. Больные семьи истощаются и умирают преждевременно. Наиболее выраженные признаки болезни проявляются ранней весной при очистительном облете пчёл, в то время как в пчелиной семье клещами было заражено более половины пчел. При поражении трахеи у пчел развивается затрудненное дыхание, что приводит к кислородной недостаточности. Больные пчелы не обладают способностью к полету, ползают на прилётной доске и вблизи ульев, перед вылетом из улья падают на землю, кучами сидят на верхушках растений, растущих рядом с ульем или под

ним, медленно ползают, громко жужжат. Отмечается большое количество мертвых пчел на дне улья. Крылья пчёл могут быть асимметрично разведены в стороны под разным углом («раскрылица»).

У больных пчел после зимовки брюшко обычно увеличивается в размерах, имеет жидкую консистенцию. Летом внешние признаки болезни уменьшаются, так как больные, ослабленные пчелы вылетают из улья и погибают во внешней среде. Очередная вспышка болезни, как правило, регистрируется весной следующего года.

Диагноз ставится на основании эпизоотических данных: неблагополучие местности, зон или региона, сезон проявлений (первый облет пчел весной), миграция пчел из других регионов, приобретение новых семей или маток; повышенный шум, появление у многих пчел раскрылицы, одиночно прыгающие пчелы в летний период (особенно после кратковременных морозов); лабораторного исследования проб пчел; патологических изменений (потемнение) трахеи и обнаружение в них клещей под микроскопом [2, 7].

При патологоанатомическом исследовании на передних парах грудных трахей обнаруживаются клещи желтого, бурого или темно-бурого цвета, покрытые темными пятнами (образуется пигмент меланин).

Для лабораторных исследований отбирают не менее 50 пчел из каждой семьи, имеющих признаки заражения, или трупы пчел. Пробы от каждой пчелы помещают в спичечный коробок или бумажный пакет, на котором указывают номер пчелиной семьи и номер пасеки. Отобранные образцы помещают в деревянные ящики. К материалу прилагается документ, в котором должны быть указаны: наименование хозяйства, количество образцов, описание симптомов заболевания, время возникновения заболевания, дата отбора проб.

В лаборатории для обнаружения клещей *Acarapis Woodi* (Rennie, 1921) пчел исследуют несколькими методами: индивидуальное поштучное исследование по методу Д. Ренни – отделяют первую пару грудных трахей пчел с помощью препаровальных игл и исследуют под микроскопом на наличие клещей; метод К. Гейгера – пчел на несколько дней помещают в диафанод, в котором насекомые приобретают прозрачность, позволяющую через хитин увидеть трахеи и их состояние; компрессорный метод В.И. Полтева – пчел на ночь заливают 10%-ым раствором едкого калия, затем пинцетом отделяют голову каждой пчелы от переднегруди, параллельно отрезая хитиновое колечко (1 мм) в передней части среднегруди вместе с мускулатурой. Колечко устанавливают на одну из клеток обычного компрессориума [2, 7].

Чаще всего лечение проводят препаратом Ветсан (действующее вещество – перекись водорода, уксусная кислота) (БиоХимФарм) с сильным инсектоакарицидным, антимикробным, дезинфекционным и дезодорирующим действием. Препарат применяется для обеззараживания и обработки ульев, пчеловодного инвентаря, оборудования и спецодежды при американском и европейском гнильце, паратифе пчел, вирусном параличе, а также при акарапидозе, варроатозе, нозематозе и браулезде.

На неблагополучной по акарапидозу пасеке можно проводить дымовую обработку пчелиных семей одним из следующих препаратов: фольбекс (действующее вещество – эфирсульфонат) (0,5 г на обработку и 4 г на курс лечения), тедион (действующее вещество – тетрадиолон, 2, 4, 5, 4 тетрахлордифенилсульфон) (1 г на обработку и 10 г на курс лечения).

Несмотря на существование многочисленных акарицидных препаратов против клещей, их применение малоэффективно из-за того, что клещи обитают в трахеях

пчелы. В случае использования акарицидов, если даже клещ погибнет, произойдет и гибель пчелы, поэтому с целью предотвращения акарапидоза на пасеках необходимо учитывать затруднения в проведении традиционных акарицидных мер. Вследствие этого способы борьбы должны быть направлены на профилактику – защиту пасеки от клещей *Acarapis woodi* (Rennie, 1921). В случае возникновения заболевания пасека и соседние с ней (в радиусе 5 км) считаются неблагополучными и вывоз пчел из них запрещен. Так как источником распространения заболевания являются больные семьи, их необходимо изолировать, на пасеках содержать только сильные семьи, предотвращать воровство и блуждание пчел.

Заключение. Таким образом, на основании анализа литературных источников можно заключить: значительная доля пчелиных семей на территории Российской Федерации и в других странах мира, зараженных различными заболеваниями, приводит к снижению продуктивности пчел, уменьшению численности пчелиных семей и, в конечном итоге, к их гибели. Морфологические особенности клещей – их микроскопические размеры, овальная форма, сплюснутость в спинно-брюшном направлении, тело, покрытое щетинками со всех сторон, ротовой аппарат колюще-сосущего типа – позволяют возбудителю акарапидоза локализоваться в дыхательной системе, нарушать целостность покровов пчел, питаться гемолимфой, способствуя ослаблению пораженной семьи, привлечению пчел-воровок, тем самым приводя к быстрому распространению болезни. Особенность обитания клеща *Acarapis woodi* (Rennie, 1921) в органах дыхания затрудняет проведение традиционных акарицидных мер, поэтому способы борьбы и профилактики должны быть направлены на недопущение распространения клещей *Acarapis woodi* (Rennie, 1921). Рекомендуемое лечение включает препарат Ветсан для обеззараживания пчелиных ульев и инвентаря и дымовую обработку пчелиных семей препаратами: фольбекс, тедион.

Больные семьи важно вовремя изолировать, так как они являются источником распространения возбудителя акарапидоза, на пасеках содержать только сильные семьи, предотвращать воровство и блуждание пчел.

Библиографический список

1. Абдурагимова, Л. Р. Несовместимость лекарственных средств / Л. Р. Абдурагимова, Л. Н. Скосырских. – Текст : электронный // Достижения молодежной науки для агропромышленного комплекса. Сборник LVI научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Тюмень, 2023. – С. 59-63. – URL: <https://www.tsaa.ru/documents/publications/2023/lvi-1.pdf> (дата обращения: 18.01.2024).
2. Виноградова, Ю. А. Комбинированный способ культивирования иксодовых клещей рода *Dermacentor* в лесостепной зоне Тюменской области / Ю. А. Виноградова, Ю. В. Глазунов, Л. А. Глазунова. – Текст : электронный // АПК : инновационные технологии. – 2023. – № 1 (60). – С. 6-16. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kombinirovannyy-sposob-kultivirovaniya-iksodovyh-kleschey-roda-dermacentor-v-lesostepnoy-zone-tyumenskoj-oblasti/viewer> (дата обращения: 19.01.2024).
3. Влияние автотранспорта на среду обитания медоносных пчел в Республике Башкортостан / В. Н. Саттаров, И. М. Борисов, В. Р. Туктаров, Р. А. Шарипов, М. Г. Мигранов, Т. Г. Ведерникова, Л. Ф. Биглова, З. К. Амирова. – Текст : непосредственный // Пчеловодство. – 2011. – № 3. – С. 10-11.
4. Глазунов, Ю. В. Акарологическая ситуация на юге Тюменской области / Ю. В. Глазунов, Л. А. Глазунова. – Текст : электронный // Вестник АПК Ставрополя. – 2015. – № 2(18). – С. 88-92. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akarologicheskaya-situatsiya-na-yuge-tyumenskoj-oblasti-1/viewer> (дата обращения: 19.01.2024).

5. Глазунов, Ю. В. Эколого-географическая характеристика иксодового клеща *Dermacentor Reticulatus Fabricius, 1794* в Северном Зауралье : монография / Ю. В. Глазунов, В. Н. Домацкий, Л. А. Глазунова. – Тюмень, 2019. – Текст : непосредственный.

6. Домацкая, Т. Ф. Эффективность различных препаративных форм акарицидов при варроатозе пчёл на пасеках Тюменской области / Т. Ф. Домацкая, А. Н. Домацкий. – Текст : электронный // Природное и историко-культурное наследие Сибири : прошлое, настоящее, будущее. Сборник тезисов I(XVI) всероссийской научно-практической конференции / ФГБУН Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук. – 2022. – С. 21-22. – URL: <https://www.cnsnb.ru/content/2023/04185552.pdf> (дата обращения: 19.01.2024).

7. Домацкий, В. Н. Акарология : учебно-методическое пособие / В. Н. Домацкий. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2020. – 71 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/162312> (дата обращения: 17.01.2024). – Текст : электронный.

8. Калашникова, М. В. Американский гнилец : этиология, лечение, профилактика / М. В. Калашникова, С. А. Пашаян, К. А. Сидорова. – Текст : непосредственный // Пчеловодство. – 2023. – № 9. – С. 26-28.

9. Кочетова, О. В. Некоторые аспекты состояния организма пчел при аскосферозе / О. В. Кочетова, К. А. Сидорова, Н. А. Татарникова, Е. А. Пантелеева. – Текст : непосредственный // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. Сборник материалов VII международной научно-практической конференции, Пермь, 02 апреля 2020 года / составитель В. А. Овченко. Том I. – Пермь : Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2020. – С. 203-206.

10. Мониторинг эпизоотической ситуации по паразитозам животных и пчёл в Северном Зауралье и изучение эффективности паразитоцидов / А. А. Гавричкин, В. Н. Домацкий, Т. А. Хлызова [и др.]. – Текст : непосредственный // Труды всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии. Сборник научных трудов. – Тюмень, 2016. – С. 6-14.

11. Ормонкулов, Т. Видовой состав, распространение и экология акарапидоза медоносных пчел / Т. Ормонкулов, А. Абдурасулов. – Текст : электронный // Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство : агрономия, ветеринария и зоотехния. – № 1 (2). – 2023. – С. 72-77. – URL: [https://doi.org/10.52754/16948696_2023_1_8\(2023\)](https://doi.org/10.52754/16948696_2023_1_8(2023)). <https://journal.oshsu.kg/index.php/agriculture/article/view/621/355> (дата обращения: 28.01.2024).

12. Пашаян, С. А. Медоносные пчелы : экологические факторы воздействия / С. А. Пашаян, К. А. Сидорова, М. В. Калашникова. – Тюмень : Ризограф, 2013. – 226 с. – Текст : непосредственный.

13. Пашаян, С. А. Распространение, диагностика и профилактика нозематоза пчел / С. А. Пашаян, К. А. Сидорова, М. В. Калашникова. – Текст : электронный // Аграрный вестник Урала. – 2023. – Т. 23. – № 11. – С. 65-74. – DOI 10.32417/1997-4868-2023-23-11-65-74. – URL: <https://agvu.urgau.ru/ru/11-23-2023/7-11-2023> (дата обращения: 12.01.2024).

14. Саткеева, А. Б. Молекулярная биотехнология : учебное пособие / А. Б. Саткеева, К. А. Сидорова. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2020. – 115 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/162314> (дата обращения: 17.01.2024). – Текст : электронный.

15. Скворцов, А. И. Морфотипы и некоторые морфологические изменения у *apis mellifera* в Чувашской Республике / А. И. Скворцов, В. Н. Саттаров, В. Г. Семенов. – Текст : непосредственный // Пчеловодство. – 2018. – № 1. – С. 19-21.

16. Столбова, В. В. Распространение акарапидоза в России (обзор) / В. В. Столбова. – Текст : электронный // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. Материалы международной научной конференции, Москва, 19-21 мая 2021 года. – 2020. – С. 499-503. – DOI 10.31016/978-5-6046256-1-3.2021.22.499-503. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-akarapidoza-v-rossii-obzor/viewer> (дата обращения: 12.01.2024).

17. Функциональные основы жизнедеятельности систем организма : учебное пособие / составители К. А. Сидорова [и др.]. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2022. – 209 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/302675> (дата обращения: 18.01.2024). – Текст : электронный.

18. Шипицына, М. П. Падевый токсикоз пчел : этиология, диагностика, профилактика / М. П. Шипицына, К. А. Сидорова. – Текст : электронный // Достижения молодежной науки для агропромышленного комплекса. Сборник материалов LVI научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Тюмень, 14–18 марта 2022 года. Часть 3. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2022. – С. 175-180. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49560822> (дата обращения: 18.01.2024).

19. Шишкина, В. В. Микроэлементы в организмах пчелы и клеща варроа / В. В. Шишкина, С. А. Пашаян, М. В. Калашникова. – Текст : непосредственный // Пчеловодство. – 2016. – № 2. – С. 22-23.

Reference

1. Abduragimova, L. R. Nesovmestimost' lekarstvennyh sredstv / L. R. Abduragimova, L. N. Skosyrskih. – Текст : электронный // Dostizheniya molodezhnoy nauki dlya agropromyshlennogo kompleksa. Sbornik LVI nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh. – Tyumen', 2023. – S. 59-63. – URL: <https://www.tsaa.ru/documents/publications/2023/lvi-1.pdf> (дата обращения: 18.01.2024).

2. Vinogradova, YU. A. Kombinirovannyj sposob kultivirovaniya iksodovyh kleshchey roda Dermacentor v lesostepnoj zone Tyumenskoj oblasti / YU. A. Vinogradova, YU. V. Glazunov, L. A. Glazunova. – Текст : электронный // APK : innovacionnye tekhnologii. – 2023. – № 1 (60). – S. 6-16. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kombinirovannyj-sposob-kultivirovaniya-iksodovyh-kleshchey-roda-dermacentor-v-lesostepnoj-zone-tyumenskoj-oblasti/viewer> (дата обращения: 19.01.2024).

3. Vliyanie avtotransporta na sredu obitaniya medonosnyh pchel v Respublike Bashkortostan / V. N. Sattarov, I. M. Borisov, V. R. Tuktarov, R.A. SHaripov, M.G. Migranov, T.G. Vedernikova, L.F. Biglova, Z.K. Amirova. – Текст : непосредственный // Pchelovodstvo. – 2011. – № 3. – S. 10-11.

4. Glazunov, YU. V. Akarologicheskaya situatsiya na yuge Tyumenskoj oblasti / YU. V. Glazunov, L. A. Glazunova. – Текст : электронный // Vestnik APK Stavropol'ya. – 2015. – № 2(18). – S. 88-92. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akarologicheskaya-situatsiya-na-yuge-tyumenskoj-oblasti-1/viewer> (дата обращения: 19.01.2024).

5. Glazunov, YU. V. Ekologo-geograficheskaya harakteristika iksodovogo kleshcha Dermacentor Reticulatus Fabricius, 1794 v Severnom Zaural'e : monografiya / YU. V. Glazunov, V. N. Domackij, L. A. Glazunova. – Tyumen', 2019. – Текст : непосредственный.

6. Domackaya, T. F. Effektivnost' razlichnyh preparativnyh form akaricidov pri varroatoze pchyl na pasekah Tyumenskoj oblasti / T. F. Domackaya, A. N. Domackij. – Текст : электронный // Prirodnoe i istoriko-kul'turnoe nasledie Sibiri : proshloe, nastoyashchee, budushchee. Sbornik tezisev I(XVI) vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii / FGBUN Tobol'skaya kompleksnaya nauchnaya stantsiya Ural'skogo

otdeleniya Rossijskoj akademii nauk. – 2022. – S. 21-22. – URL: <https://www.cnsnb.ru/content/2023/04185552.pdf> (data obrashcheniya: 19.01.2024).

7. Domackij, V. N. Akarologiya : uchebno-metodicheskoe posobie / V. N. Domackij. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2020. – 71 s. – URL: <https://e.lanbook.com/book/162312> (data obrashcheniya: 17.01.2024). – Tekst : elektronnyj.

8. Kalashnikova, M. V. Amerikanskij gnilec : etiologiya, lechenie, profilaktika / M. V. Kalashnikova, S. A. Pashayan, K. A. Sidorova. – Tekst : neposredstvennyj // Pchelovodstvo. – 2023. – № 9. – S. 26-28.

9. Kochetova, O. V. Nekotorye aspekty sostoyaniya organizma pchel pri askosferoze / O. V. Kochetova, K. A. Sidorova, N. A. Tatarnikova, E. A. Panteleeva. – Tekst : neposredstvennyj // Penitenciarnaya sistema i obshchestvo: opyt vzaimodejstviya. Sbornik materialov VII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Perm', 02 aprelya 2020 goda / sostavitel' V. A. Ovchenkov. Tom I. – Perm' : Permskij institut Federal'noj sluzhby ispolneniya nakazaniy, 2020. – S. 203-206.

10. Monitoring epizooticheskoy situacii po parazitozam zhivotnyh i pchyl v Severnom Zaural'e i izuchenie effektivnosti parazitocidov / A. A. Gavrichkin, V. N. Domackij, T. A. Hlyzova [i dr.]. – Tekst : neposredstvennyj // Trudy vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta veterinarnoj entomologii i arahnologii. Sbornik nauchnyh trudov. – Tyumen', 2016. – S. 6-14.

11. Ormonkulov, T. Vidovoj sostav, rasprostranenie i ekologiya akarapidoza medonosnyh pchel / T. Ormonkulov, A. Abdurasulov. – Tekst : elektronnyj // Vestnik Oshskogo gosudarstvennogo universiteta. Sel'skoe hozyajstvo : agronomiya, veterinariya i zootekhnika. – № 1 (2). – 2023. – S. 72–77. – URL: [https://doi.org/10.52754/16948696_2023_1_8\(2023\)](https://doi.org/10.52754/16948696_2023_1_8(2023)). <https://journal.oshsu.kg/index.php/agriculture/article/view/621/355> (data obrashcheniya: 28.01.2024).

12. Pashayan, S. A. Medonosnye pchely : ekologicheskie faktory vozdejstviya / S. A. Pashayan, K. A. Sidorova, M. V. Kalashnikova. – Tyumen' : Rizograf, 2013. – 226 s. – Tekst : neposredstvennyj.

13. Pashayan, S. A. Rasprostranenie, diagnostika i profilaktika nozematoza pchel / S. A. Pashayan, K. A. Sidorova, M. V. Kalashnikova. – Tekst : elektronnyj // Agrarnyj vestnik Urala. – 2023. – T. 23. – № 11. – S. 65-74. – DOI 10.32417/1997-4868-2023-23-11-65-74. – URL: <https://agvu.urgau.ru/ru/11-23-2023/7-11-2023> (data obrashcheniya: 12.01.2024).

14. Satkeeva, A. B. Molekulyarnaya biotekhnologiya : uchebnoe posobie / A. B. Satkeeva, K. A. Sidorova. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2020. – 115 s. – URL: <https://e.lanbook.com/book/162314> (data obrashcheniya: 17.01.2024). – Tekst : elektronnyj.

15. Skvorcov, A. I. Morfortipy i nekotorye morfologicheskie izmeneniya u apis mellifera v CHuvashskoj Respublike / A. I. Skvorcov, V. N. Sattarov, V. G. Semenov. – Tekst : neposredstvennyj // Pchelovodstvo. – 2018. – № 1. – S. 19-21.

16. Stolbova, V. V. Rasprostranenie akarapidoza v Rossii (obzor) / V. V. Stolbova. – Tekst : elektronnyj // Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Moskva, 19-21 maya 2021 goda. – 2020. – S. 499-503. – DOI 10.31016/978-5-6046256-1-3.2021.22.499-503. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-akarapidoza-v-rossii-obzor/viewer> (data obrashcheniya: 12.01.2024).

17. Funkcional'nye osnovy zhiznedeyatel'nosti sistem organizma : uchebnoe posobie / sostaviteli K. A. Sidorova [i dr.]. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2022. – 209 s. – URL: <https://e.lanbook.com/book/302675> (data obrashcheniya: 18.01.2024). – Tekst : elektronnyj.

18. Shipicyna, M. P. Padevyj toksikoz pchel : etiologiya, diagnostika, profilaktika / M. P. SHipicyna, K. A. Sidorova. – Tekst : elektronnyj // Dostizheniya molodezhnoj nauki dlya agropromyshlennogo kompleksa. Sbornik materialov LVI nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh, Tyumen', 14–18 marta 2022 goda. CHast' 3. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2022. – S. 175-180. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49560822> (data obrashcheniya: 18.01.2024).

19. Shishkina, V. V. Mikroelementy v organizmah pchely i kleshcha varroa / V. V. SHishkina, S. A. Pashayan, M. V. Kalashnikova. – Tekst : neposredstvennyj // Pchelovodstvo. – 2016. – № 2. – S. 22-23.

KALASHNIKOVA Marina Viktorovna

Associate Professor of the Department of Anatomy and Physiology,
Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: kalashnikova.mv@gausz.ru

PASHAYAN Susanna Arestovna

Professor of the Department of Anatomy and Physiology,
Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: pashayansa@gausz.ru

SIDOROVA Klavdiya Alexandrovna

Professor of the Department of Anatomy and Physiology,
Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: sidorova@gausz.ru

КОВАЛЕВА Ольга Викторовна

кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры экологии и природопользования,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья», г. Тюмень

ИЛЬЯСОВ Олег Рашитович

доктор биологических наук, доцент кафедры
техносферной безопасности, ФГБОУ ВО «Уральский
государственный аграрный университет»,
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет
путей сообщения

КОСТОМАХИН Николай Михайлович

доктор биологических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

УДК 504.05/543.39

статья поступила 16.12.2023

1.5.15. Экология

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_44

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF WASTEWATER TREATMENT FROM FILTRATION FIELDS

В данной работе приводится анализ внедряемых мероприятий с точки зрения эффективности степени очистки сточных вод согласно ППЭЭ и ИТС НДТ 10-2019. Представлены технологические нормативы в зависимости от категории очистных сооружений и категории водоема (водохозяйственного участка) в соответствии с Правилами отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2019 г. № 1379.

Также приводится сравнительный анализ внедряемых мероприятий согласно ППЭЭ и ИТС НДТ 10-2019. Указываются технологические нормативы в зависимости от категории очистных сооружений и категории водоема (водохозяйственного участка) в соответствии с Правилами отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2019 г. № 1379.

В конечном счете всегда будут высокоэффективны инвестиции в безотходные технологии, они обеспечивают наибольший выход конечного продукта на единицу исходного сырья, а учитывая высокую степень автоматизации таких технологических процессов, – в расчете на единицу трудозатрат.

Всё же остаются вопросы доработки таких ресурсосберегающих наилучших доступных технологий, а именно, автоматизации процессов, предотвращения вторичных загрязнений и т.д. Осуществлять это необходимо исходя из условий каждого конкретного предприятия.

Ключевые слова: поля фильтрации, загрязняющие вещества, биоплато, мероприятия, технологическая эффективность, сточные воды, отходы, анализ, системы, ресурсосбережение, биологическая очистка

Key words: filtration fields, pollutants, bioplateau, measures, technological efficiency, wastewater, waste, analysis, systems, resource saving, biological treatment

На сегодняшний день сточные воды молокоперерабатывающих предприятий становятся источником загрязнения в зонах их расположения, поскольку нет достаточно отработанных технологий [3, 8].

Искусственно создаваемые человеком поля фильтрации используются в качестве барьера, который помогает предотвращать прямой сброс сточных вод, способствуя дополнительной очистке и безболезненному возвращению в природу. Подобного рода системы позволяют улучшать санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в экосистемах на прилегающей территории [13].

При проектировании и эксплуатации систем биологической очистки важно учитывать различные факторы, влияющие на эффективность работы сооружений. Один из ключевых факторов – это выбор оптимального типа биологического процесса, который будет использоваться для удаления биогенных элементов. Например, для удаления азота может применяться процесс нитрификации, который превращает аммиак и аммонийные соединения в нитраты. Для дальнейшего удаления нитратов может быть использован процесс денитрификации, который превращает нитраты в газообразный азот и денитрификационные продукты.

Для удаления фосфора могут использоваться различные процессы, такие как кристаллизация фосфатов, активированное иловое осаждение или ферментативный процесс.

Оценка эффективности работы сооружений проводится путем мониторинга концентрации БПК₅ (биохимического потребления кислорода за 5 дней) в очищенных стоках. БПК₅ является индикатором органической загрязненности сточных вод и позволяет оценить эффективность биологического процесса очистки.

Кроме того, проводится оценка удаления и трансформации соединений азота и фосфора, а также специфических загрязняющих веществ, таких как тяжелые металлы, органические соединения и др. Это позволяет оценить технологическую эффективность работы сооружения в удалении различных загрязняющих веществ.

Таким образом, существующие сооружения биологической очистки обеспечивают эффективное удаление основных биогенных элементов и других загрязняющих веществ из сточных вод. Оценка эффективности работы производится по концентрации БПК₅ и других показателей удаления конкретных веществ [6, 11, 15].

Большинство развитых стран предпринимают различные попытки по совершенствованию биологических технологий очистки стоков, но несмотря на это количество отходов ежегодно растёт. Для большинства отходов, что составляет порядка 60%, возможно организовывать переработку, задействовав собственные мощности предприятия, например, для целей благоустройства территории. Причем отходы одной из промышленности могут использоваться в качестве сырья для другой. Но для 5% нет эффективной технологии, способствующей качественной переработке отходов. Однако, чтобы максимально сократить образование отходов и использовать их как сырье, необходимо рассмотреть проблему с самого начала – на этапе проектирования продуктов и производственных процессов. Применение принципа «зеленой химии» и использование современных технологий и инноваций позволяет создавать более эффективные и экологически безопасные материалы и изделия [9]. Поэтому сегодня достаточно актуален вопрос о совершенствовании ресурсосберегающих биотехнологий при очистке сточных вод, особенно предприятий перерабатывающей промышленности [2, 12].

Также важным аспектом является повышение осведомленности и образования населения о проблемах обращения с отходами. Только через осознание и понимание каждым индивидом важности и значимости своего вклада в охрану окружающей среды можно достичь значительных результатов в борьбе с проблемой отходов.

В целом, управление отходами требует комплексного подхода, включающего в себя сотрудничество государственных органов, бизнеса и общественности. Только совместными усилиями можно создать устойчивую и экологически ответственную систему обращения с отходами [9].

Целью проводимой работы являлось оценить степень очистки сточных вод полей фильтрации.

Материалы и методы исследований. Для проведения работ согласно поставленной цели были выбраны очистные сооружения (поля фильтрации с обваловкой), в которые постоянно осуществляется сброс промышленных сточных вод молокоперерабатывающего предприятия различной степени загрязненности.

В рамках проведения научно-исследовательских работ был разработан комплекс ресурсосберегающих мероприятий – система биологической очистки сточных вод полей фильтрации. Схематично она представлена на рисунке 1.

Рис 1. Схема биологической очистки сточных вод

С целью оценки технологической эффективности работы внедряемой системы биологической очистки в поля фильтрации производился мониторинг показателей сточных вод в период 2021-2023 гг. Проведение научно-исследовательских работ осуществляли согласно разработанной программе производственного контроля за состоянием карт полей фильтрации. Лабораторный анализ проводился на базе Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий ГАУ Северного Зауралья по стандартным методикам.

Результаты исследований. Информация об отходах, образующихся на предприятиях, то есть фиксация основных характеристик, зависит от хозяйственных и экономических факторов с целью:

1) выбора наиболее правильного и экологически безопасного способа их обработки и обеззараживания или регенерации и возможного вторичного использования, а также проектирования соответствующих очистных сооружений;

2) обеспечения всестороннего контроля за обращением с отходами. Как правило, используется информация по объемам, составу и их токсичности за определенный промежуток времени. Многие страны обязывают товаропроизводителей своевременно передавать информацию уже на начальной стадии их образования [1, 9].

Очистные сооружения поля фильтрации в данном рассматриваемом предприятии относятся к категории «малые очистные сооружения» (объем сброса сточных вод в водный объект – 101-1000 м³/сут.), категория Б по сбросу в водный объект. Для данных объектов определены технологические показатели и нормативы сбросов (табл. 1).

При проведении оценки степени очистки стоков полей фильтрации провели сравнение фактических показателей концентрации загрязнителей в точке сброса (из трубы) стоков с завода и в месте сброса в водный объект.

Согласно имеющимся данным исследователей, перерабатывая 600 тонн молока, будет образовываться около 300-400 м³ сточных вод, из них в виде осадка сточных вод осаждается примерно 20 тонн осадка.

Таблица 1

Нормируемые показатели (по информационно-техническому справочнику 10-2019) и технологические нормативы сбросов

Нормируемые показатели	Технологические показатели (среднегодовые значения концентрации загрязняющих веществ) ЗВ в смешанных (городских) сточных водах, сбрасываемых в водные объекты, не более, мг/дм ³)
взвешенные вещества	15
ХПК	80
БПК5	10
аммонийный азот	1,5
азот нитратов	12
азот нитритов	0,25
фосфор фосфатов	1,5

Согласно расчётным данным в картах полей фильтрации предприятия накопление осадка сточных вод составило 71102,64 м³.

При сравнительном анализе проводился расчёт средних значений фактических концентраций ЗВ стоков за 2021-2023 гг., сравнение проводили с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) (табл. 2) [7, 10, 14].

Таблица 2

Средние фактические концентрации ЗВ в выпуске сточных вод

№	Показатели	2021 г.		2022 г.		2023 г.		ПДК*
		3 к.т.	3 к.т.	5 к.т.	3 к.т.	5 к.т.		
1	массовая доля сульфатов, мг/дм ³ (SO ₄)	127,3	99,5	53,5	107,3	80,3	500	
2	массовая доля жиров, мг/дм ³	196,7	80,1	16,6	70,1	83,7	0	
3	водородный показатель (рН), ед.рН	7,0	7,2	7,6	6,7	7,4	6,0-9,0	
4	БПК5, мг/дм ³	296	334,5	176	484,1	103,6	4,0	
5	ХПК, мгО/дм ³	547	442,7	86,5	834,9	270,5	30,0	
6	фосфаты, мг/дм ³ (PO ₄)	607,4	14,9	5,5	342,3	394,7	0.2	
7	взвешенные вещества, мг/дм ³	358,1	580,1	90,2	468,8	250,2	0,75 (+0,25 к фону болота)	
8	аммонийный азот, мг/дм ³	92,9	68,6	30,5	99,4	35,4	1,5	
9	нитраты, мг/дм ³	-	4,4	0	3,5	1,9	45	
10	хлориды, мг/дм ³	724,5	597,9	670,3	758,4	764,4	350	

* Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г., №2.

На рисунке 2 приведены данные кратности превышения фактических концентраций по отношению к установленным нормативам ПДК.

Рис. 2. Кратность превышений ПДК (по 5 контрольной точке – место сброса в водный объект)

Расчёт кратности превышения ПДК по основным показателям сточных вод показал, что сбрасываемые в водный объект стоки не соответствуют нормам ПДК для вод рыбохозяйственного назначения по 7 ингредиентам из 9.

Чтобы определить коэффициент полезного действия применяемой технологии, была рассчитана эффективность очистки сточных вод от ЗВ в период с 2021 по 2023 гг. (табл. 3).

Таблица 3

Результаты расчета эффективности очистки сточных вод

№	Показатели	Эффективность очистки, %	
		2022 г.	2023 г.
1	массовая доля сульфатов, мг/дм ³ (SO ₄)	46,2	25,1
2	массовая доля жиров, мг/дм ³	79,2	-19,4
3	БПК5, мг/дм ³	47,3	78,6
4	ХПК, мгО/дм ³	80,4	67,6
5	фосфаты, мг/дм ³ (PO ₄)	63,1	-15,3
6	взвешенные вещества, мг/дм ³	84,5	46,6
7	аммонийный азот, мг/дм ³	55,5	64,4
8	нитраты, мг/дм ³	100	45,7
9	хлориды, мг/дм ³	-12,1	-0,8

Проведя расчеты, можно сделать вывод о том, что в 2023 г. по таким показателям, как массовая доля жиров, фосфаты и хлориды очистка «неудовлетворительная», поскольку находится в интервале от -0,8 до -19,4%.

Существует тенденция к снижению эффективности очистки на основании ряда мероприятий, которые проводились в период 2022-2023 гг., по следующим показателям:

- массовая доля сульфатов с 46,2 (в 2022 г.) до 25,1 (в 2023 г.);
- массовая доля жиров с 79,2 (в 2022 г.) до -19,4 (в 2023 г.);
- ХПК с 80,4 (в 2022 г.) до 67,6 (в 2023 г.);
- фосфаты с 63,1 (в 2022 г.) до -15,3 (в 2023 г.).

По всей видимости, это было связано с тем, что в 2022 г. для дополнительной очистки сточных вод была использована гидрботаническая система (плавающее биоплато), которая способствовала более эффективному расщеплению сульфатов, фосфатов и, соответственно, способствовала удержанию и лучшему осаждению жирowych взвесей корневой системой растений.

К началу проведения работ в 2023 г. конструкция биоплато была удалена из 1 карты поля фильтрации, поскольку необходимо было провести оценку эффективности очистки микробиологических препаратов с использованием дозирующих устройств.

Но несмотря на это эффективность очистки по некоторым ЗВ остаётся на «высоком» уровне:

- БПК₅ с 47,3 (в 2022 г.) до 78,6 (в 2023 г.);
- аммонийный азот с 55,5 (в 2022 г.) до 64,4 (в 2023 г.);
- хлориды с -12,1 (в 2022 г.) до -0,8 (в 2023 г.).

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что эффективность работы очистных сооружений (поля фильтрации) недостаточна, и это является причиной неудовлетворительной очистки сточных вод, которые являются источником загрязнения водного объекта.

В итоге можно сделать следующий вывод: биологические ресурсосберегающие системы очистки являются хоть и самым недорогим и наиболее экологичным способом очистки, но остается вопрос доработки таких ресурсосберегающих наилучших доступных технологий. Осуществлять доработку необходимо исходя из условий каждого конкретного предприятия. В данном случае для улучшения эффективности работы очистных сооружений предприятия необходимы следующие мероприятия:

- очистка карт полей фильтрации от донных отложений, которые являются причиной вторичного загрязнения с одновременным производством на них почвогрунтов;
- введение микробиологических препаратов непосредственно через установленную систему дозации в КНС;
- преобразование гидрботанической системы в стационарный каскадный фильтр.

Библиографический список

1. Гунина, Е. А. Комплексный агроэкологический подход к исследованию осадка сточных вод для использования в агрикультуре / Е. А. Гунина, Е. П. Пахненко, Н. В. Костина. – Текст : непосредственный // Почвенные ресурсы Сибири : вызовы XXI века. Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 110-летию выдающегося организатора науки и первого директора ИПА СО РАН Романа Викторовича Ковалева, Новосибирск, 04–08 декабря 2017 года / ответственный редактор А. И. Сысо. Часть II. – Новосибирск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. – С. 257-261. – DOI 10.17223/9785946216463/59.
2. Доскина, Э. П. Обработка и утилизация осадков городских сточных вод : учебник / Э. П. Доскина, А. В. Москвичева, Е. В. Москвичева, А. А. Герашенко. – Волгоград : ВолгГТУ, 2018. – 184 с. – Текст : непосредственный.
3. Ильясов, О. Р. Перспективы использования методов экобиозащиты открытых водоисточников от воздействия сточных вод птицеводческих комплексов / О. Р. Ильясов, О. П. Неверова, Е. В. Печура. – Текст : непосредственный // Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 4 (96). – С. 47-49.

4. Ильясов, О. Р. Оценка функций воздушно-водной растительности, используемой в аккумуляционном фитофилт্রে / О. Р. Ильясов, О. В. Ковалева, В. С. Хомякова, Е. М. Жданова. – Текст : непосредственный // АПК : инновационные технологии. – 2023. – № 3(62). – С. 48-55. – DOI 10.35524/2687-0436_2023_03_48.
5. Инновационные технологии в очистке городских и промышленных сточных вод / М. И. Круглова, О. В. Анисина, С. А. Гринь [и др.]. – Текст : непосредственный // Ветеринария и кормление. – 2019. – № 5. – С. 42-43. – DOI 10.30917/АГТ-ВК-1814-9588-2019-5-17.
6. Ковалева, О. В. Влияние биопрепаратов на состав осадка сточных вод молокоперерабатывающих предприятий / О. В. Ковалева, Н. М. Костомахин, Е. Я. Лебедево. – Текст : непосредственный // Аграрная наука. – 2020. – № 5. – С. 98-101.
7. Ковалева, О. В. Оценка возможности использования донных отложений прудов-накопителей для рекультивации техногенно нарушенных почв / О. В. Ковалева. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2021. – № 1-2. – С. 2-5.
8. Ковалева, О. В. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях прудов-накопителей / О. В. Ковалева. – Текст : непосредственный // Инновационные технологии защиты окружающей среды в современном мире. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием молодых ученых и специалистов, Казань, 18–19 марта 2021 года. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2021. – С. 1410-1414.
9. Лебедева, А. Н. Природоохранное законодательство развитых стран. Часть 3. Экологическая политика / А. Н. Лебедева, О. Л. Лаврик. – Текст : непосредственный // Экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы. – 1993. – № 28. – С. 3-186.
10. Микробиологическая оценка сточных вод молокоперерабатывающего предприятия / Л. Ю. Скопина, Е. А. Демин, О. В. Ковалева [и др.]. – Текст : непосредственный // Главный зоотехник. – 2023. – № 7 (240). – С. 3-14. – DOI 10.33920/sel-03-2307-01.
11. Оценка экологического состояния пресноводных водоемов Калининградской области в 2018 году по гидрохимическим и микробиологическим показателям / А. В. Сташко, Н. Н. Чукалова, В. В. Шендерюк [и др.]. – Текст : непосредственный // Труды АтлантНИРО. – 2019. – Том 3. – № 1 (7). – С. 95-104.
12. Способ расчета оптимальных размеров и режима работы вторичного отстойника в технологии биологической очистки сточных вод / А. А. Денисов, А. В. Розаева, Л. А. Шаманова [и др.]. – Текст : непосредственный // Вестник Технологического университета. – 2016. – Том 19. – № 3. – С. 101-104.
13. Черемисинов, А. Ю. Строительство и эксплуатация систем сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения / А. Ю. Черемисинов, А. А. Черемисинов. – Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2015. – 241 с. – Текст : непосредственный.
14. Natural reserves of diatomite are as a component of organomineral fertilizers based on chicken manure / N. Sannikova, O. Shulepova, A. Bocharova [et al.]. – Text : unmediated // IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, Ussurijsk, 20–21 июня 2021 года. – Ussurijsk, 2021. – P. 032093. – DOI 10.1088/1755-1315/937/3/032093.
15. Kovaleva, O. Microbiological treatment system of storage ponds / O. Kovaleva, N. Sannikova. – Text : unmediated // E3S Web of Conferences : Innovative Technologies in Environmental Science and Education, ITESE 2019, Divnomorskoe Village, 09–14 сентября 2019 года. Vol. 135. – Divnomorskoe Village: EDP Sciences, 2019. – P. 01007. – DOI 10.1051/e3sconf/201913501007.

References

1. Gunina, E. A. Kompleksnyj agroekologicheskij podhod k issledovaniyu osadka stochnyh vod dlya ispol'zovaniya v agrikul'ture / E. A. Gunina, E. P. Pahlenko, N. V. Kostina. – Tekst : neposredstvennyj // Pochvennye resursy Sibiri : vyzovy XXI veka. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoj 110-letiyu vydavushchegosya organizatora nauki i pervogo direktora IPA SO RAN Romana Viktorovicha Kovaleva, Novosibirsk, 04–08 dekabrya 2017 goda / otvetstvennyj redaktor A. I. Syso. CHast' II. – Novosibirsk : Izdatel'skij Dom Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017. – S. 257-261. – DOI 10.17223/9785946216463/59.
2. Doskina, E. P. Obrabotka i utilizaciya osadkov gorodskih stochnyh vod : uchebnik / E. P. Doskina, A. V. Moskvicheva, E. V. Moskvicheva, A. A. Gerashchenko. – Volgograd : VolgGTU, 2018. – 184 s. – Tekst : neposredstvennyj.
3. Il'yasov, O. R. Perspektivy ispol'zovaniya metodov ekobiozashchity otkrytyh vodoistochnikov ot vozdejstviya stochnyh vod pticevodcheskih kompleksov / O. R. Il'yasov, O. P. Neverova, E. V. Pechura. – Tekst : neposredstvennyj // Agrarnyj vestnik Urala. – 2012. – № 4 (96). – S. 47-49.
4. Il'yasov, O. R. Ocenka funkcij vozdušno-vodnoj rastitel'nosti, ispol'zuemoj v akkumulyacionnom fitofil'tre / O. R. Il'yasov, O. V. Kovaleva, V. S. Homyakova, E. M. ZHDanova. – Tekst : neposredstvennyj // APK : innovacionnye tekhnologii. – 2023. – № 3(62). – S. 48-55. – DOI 10.35524/2687-0436_2023_03_48.
5. Innovacionnye tekhnologii v oчитke gorodskih i promyshlennyh stochnyh vod / M. I. Kruglova, O. V. Anisina, S. A. Grin' [i dr.]. – Tekst : neposredstvennyj // Veterinariya i kormlenie. – 2019. – № 5. – S. 42-43. – DOI 10.30917/ATT-VK-1814-9588-2019-5-17.
6. Kovaleva, O. V. Vliyanie biopreparatov na sostav osadka stochnyh vod molokopererabatyvayushchih predpriyatij / O. V. Kovaleva, N. M. Kostomahin, E. YA. Lebed'ko. – Tekst : neposredstvennyj // Agrarnaya nauka. – 2020. – № 5. – S. 98-101.
7. Kovaleva, O. V. Ocenka vozmozhnosti ispol'zovaniya donnyh otlozhenij prudov-nakopitelej dlya rekul'tivacii tekhnogenno narushennyh pochv / O. V. Kovaleva. – Tekst : neposredstvennyj // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. – 2021. – № 1-2. – S. 2-5.
8. Kovaleva, O. V. Soderzhanie tyazhelyh metallov v donnyh otlozheniyah prudov-nakopitelej / O. V. Kovaleva. – Tekst : neposredstvennyj // Innovacionnye tekhnologii zashchity okruzhayushchej sredy v sovremennom mire. Materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem molodyh uchenyh i specialistov, Kazan', 18–19 marta 2021 goda. – Kazan' : Kazanskij nacional'nyj issledovatel'skij tekhnologicheskij universitet, 2021. – S. 1410-1414.
9. Lebedeva, A. N. Prirodoohrannoe zakonodatel'stvo razvityh stran. CHast' 3. Ekologicheskaya politika / A. N. Lebedeva, O. L. Lavrik. – Tekst : neposredstvennyj // Ekologiya. Seriya analiticheskikh obzоров mirovoj literatury. – 1993. – № 28. – S. 3-186.
10. Mikrobiologicheskaya ocenka stochnyh vod molokopererabatyvayushchego predpriyatiya / L. YU. Skopina, E. A. Demin, O. V. Kovaleva [i dr.]. – Tekst : neposredstvennyj // Glavnyj zootekhnik. – 2023. – № 7 (240). – S. 3-14. – DOI 10.33920/sel-03-2307-01.
11. Ocenka ekologicheskogo sostoyaniya presnovodnyh vodoemov Kaliningradskoj oblasti v 2018 godu po gidrohimicheskim i mikrobiologicheskim pokazatelyam / A. V. Stashko, N. N. CHukalova, V. V. SHenderyuk [i dr.]. – Tekst : neposredstvennyj // Trudy AtlantNIRO. – 2019. – Tom 3. – № 1 (7). – S. 95-104.
12. Sposob rascheta optimal'nyh razmerov i rezhima raboty vtorichnogo otstojnika v tekhnologii biologicheskoy oчитki stochnyh vod / A. A. Denisov, A. V. Rozaeva, L. A. SHamanova [i dr.]. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Tekhnologicheskogo universiteta. – 2016. – Tom 19. – № 3. – S. 101-104.

13. CHeremisinov, A. YU. Stroitel'stvo i ekspluatatsiya sistem sel'skohozyajstvennogo vodosnabzheniya i vodootvedeniya / A. YU. CHeremisinov, A. A. CHeremisinov. – Voronezh : Voronezhskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet im. Imperatora Petra I, 2015. – 241 s. – Tekst : neposredstvennyj.

14. Natural reserves of diatomite are as a component of organomineral fertilizers based on chicken manure / N. Sannikova, O. Shulepova, A. Bocharova [et al.]. – Text : unmediated // IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, Ussurijsk, 20–21 iyunya 2021 goda. – Ussurijsk, 2021. – P. 032093. – DOI 10.1088/1755-1315/937/3/032093.

15. Kovaleva, O. Microbiological treatment system of storage ponds / O. Kovaleva, N. Sannikova. – Text : unmediated // E3S Web of Conferences : Innovative Technologies in Environmental Science and Education, ITESE 2019, Divnomorskoe Village, 09–14 sentyabrya 2019 goda. Vol. 135. – Divnomorskoe Village: EDP Sciences, 2019. – P. 01007. – DOI 10.1051/e3sconf/201913501007.

KOVALEVA Olga Viktorovna

Associate Professor, Department of Ecology and Environmental Management,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

E-mail: kovalevaov@gausz.ru

ILYASOV Oleg Rashitovich

Associate Professor of Technosphere Safety Department Federal state budgetary
educational institution of higher education Urals state agricultural university,
Ural State University of Railway Transport

E-mail: ilyasov3@rambler.ru

KOSTOMAKHIN Nikolay Mikhailovich

Professor of the Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Education «Russian State Agrarian University –
Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev»

E-mail: ilyasov3@rambler.ru

ОКУНЕВ Александр Михайлович

кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры незаразных болезней сельскохозяйственных животных, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

УДК619:616.995.773.4:636.2(574.2)

статья поступила 16.02.2024

1.5.17. Паразитология

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_53

**ЛАРВИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ
АВЕРСЕКТИНА ПРИ ГИПОДЕРМАТОЗЕ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА****THE LARVICIDAL EFFECT OF AVERSECTIN-BASED DRUGS
IN CATTLE HYPODERMATOSIS IN THE CONDITIONS OF THE BURABAY DISTRICT
OF THE AKMOLA REGION OF NORTHERN KAZAKHSTAN**

Личинки оводов крупного рогатого скота, паразитируя в течение 10 месяцев в организме животных, наносят этим животным ощутимый вред. Поэтому испытание и уточнение ларвицидной активности некоторых препаратов из группы авермектинов является актуальной задачей. Целью настоящей работы явилось изучение эффективности разных форм аверсектина при гиподерматозе крупного рогатого скота в условиях Бурабайского района Акмолинской области Северного Казахстана. В результате проведенных опытов установлено, что в данном районе наиболее высокий уровень пораженности личинками оводов выявлен у молодняка казахской белоголовой породы. Экстенсивность инвазии у этих животных составляла 26,8% при интенсивности $6,2 \pm 1,8$ личинок. Экстенсивность и интенсивность инвазии мясных коров была несколько ниже и равнялась 17,3% и $4,3 \pm 1,2$ личинок, соответственно. Пораженность молодняка симментальской породы в среднем составляла 13,7% при интенсивности $4,8 \pm 1,5$ личинок, а коров – 7,3% и $2,6 \pm 0,8$ личинок, соответственно. Подкожное введение препарата Аверсект-2 вызвало 100%-ную гибель личинок 1-й стадии в организме телят обеих пород. Внутривенная инъекция препарата Аверсект-2ВК была менее эффективна и составила 83,7% по экстенсивности и 93,3% по интенсивности на скоте казахской белоголовой породы и 88,8% и 95,3%, соответственно, на скоте симментальской породы. Возможная причина снижения эффективности аверсектина при внутривенном введении – биотрансформация препарата под действием ферментов кожи и частичная потеря ларвицидных свойств после поступления в кровь. В условиях Бурабайского района Северного Казахстана в борьбе с подкожными оводами крупного рогатого скота на молодняке рекомендуется использовать препарат Аверсектин-2 с подкожным введением в организм в дозе 1 мл на 50 кг массы животного.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, породы, гиподерматоз, пораженность животных, химиотерапия, препараты аверсектина, методы введения, дозы, ларвицидная активность, кожный барьер

Key words: cattle, breeds, hypodermatosis, animal infestation, chemotherapy, aversectin preparations, methods of administration, doses, larvicidal activity, skin barrier

На крупном рогатом скоте в Северном Казахстане паразитируют два вида подкожных оводов: *Hypoderma bovis* De Geer (строка) и *Hypoderma lineatum* De Villers (пищеводник). По данным некоторых исследований в этой зоне, в том числе в Акмолинской области, преобладает первый вид (более 90%), а пищеводник встречается в небольшом количестве. Личинки этих насекомых, паразитируя в течение 10 месяцев в организме животных, наносят им ощутимый вред. Ущерб скотоводству, причиняемый подкожными оводами в период паразитирования личинок оводов, складывается из потерь молочной и мясной продуктивности, порче кожевенного сырья и снижения племенных качеств ремонтного молодняка (рис. 1). Кроме того, личинки вызывают подавление иммунной системы крупного рогатого скота, тем самым снижают его сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Для населения гиподерматоз опасен тем, что личинки оводов в организме животного вырабатывают токсичное вещество гиподерматоксин, который с мясом и молоком животных может попадать в пищу людям и оказывать вредное воздействие на их здоровье [5, 6, 8, 10].

Исследования, проводившиеся нами в хозяйствах Северного Казахстана в 2016-2019 годы, показали относительно высокую пораженность скота личинками оводов. Так, встречаемость паразитов (ЭИ) на обследованных коровах в среднем составляла 8,2% при интенсивности инвазии (ИИ) 1,6 личинок на одном животном. На молодняке эти показатели были несколько выше: 18,6% и 3,7 личинок, соответственно. Для сравнения, С.А. Сомов, проводивший исследования в 80-х годах прошлого века, отмечал, что в степной зоне Казахстана, в том числе и на севере республики, пораженность скота гиподерматозом была высокой и составляла 20,2-29,8% при ИИ – 4,8 лич. С.Г. Алмуханов в 1999 г. сообщал, что на северо-западе Казахстана зараженность крупного рогатого скота личинками гиподерм была около 100% [1, 7, 10], т.е. в последние годы не наблюдалось значительного снижения численности подкожных оводов в изучаемом регионе.

Надо отметить также, что учет пораженности скота гиподерматозом выполнялся исследователями на фоне проведения химиотерапии животных, в том числе препаратами из группы авермектинов. Эффективность этих ларвицидов при гиподерматозе крупного рогатого скота, как показывает практика, была выше 95%, но не всегда достигала абсолютного уничтожения личинок оводов, что говорит о влиянии неучтенных факторов, снижающих ларвицидную активность применяемых противооводовых средств [2-4, 9].

В этой связи, интересны сообщения о развитии резистентности у некоторых видов насекомых и клещей к препаратам авермектинового ряда, появившимся в

Рис. 1. Выход личинки овода III стадии из желвака на окукливание

90-х годах за рубежом. Например, ученые из Казахстана обнаружили, что обработка скота при гиподерматозе авертином перед выгоном на пастбище не действует на личинок гиподерм 3-й стадии за счет повышения их устойчивости при созревании. В опытах тюменских и других исследователей терапевтическая эффективность гиподектина варьировала от 88,7 до 100%. Поэтому испытание и уточнение ларвицидной активности некоторых препаратов из группы авермектинов является актуальной задачей, так как позволяет своевременно оценить эффективность профилактических мероприятий и предложить практике наиболее действенные средства борьбы с этими вредителями [1, 2, 3, 11].

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности разных форм аверсектина при гиподерматозе крупного рогатого скота в условиях Бурабайского района Акмолинской области Северного Казахстана.

Материалы и методы исследований. Экспериментальную часть работы по выявлению степени пораженности скота симментальской и казахской белоголовой (акбас) пород личинками подкожных оводов и ларвицидной активности препаратов выполняли в хозяйствах Бурабайского района Акмолинской области в 2020-22 гг. Экстенсивность (ЭИ, %) и интенсивность (ИИ, лич.) инвазии у молодняка и взрослого скота определяли путем однократного обследования животных в период массового скопления личинок II и III стадий под кожей спины. Всего было обследовано 2250 голов скота разных пород и половозрастных групп. Полученные цифровые значения обрабатывали методом вариационной статистики при $P=0,95$.

Испытание препаратов проводили в КХ «Айдын» на 120 головах откормочного молодняка 6-8-месячного возраста казахской белоголовой и симментальской породы живой массой 140-160 кг согласно наставлениям по их применению. Животные были взяты из разных породных стад. В каждом стаде были выделены две опытные и одна контрольная группа (по 20 голов в каждой). Телят первой группы той и другой породы обрабатывали препаратом «Аверсект-2», второй – препаратом «Аверсект-2ВК», а третьей – физраствором однократно в октябре месяце. Дозы и методы введения препаратов указаны в таблице 1.

Таблица 1

Схема опыта по применению препаратов аверсектина на телятах разных пород средней живой массой 150 кг

Показатели	Наименование препаратов		
	Аверсект-2	Аверсект-2ВК	физраствор
кол-во голов	20	20	20
концентрация раствора, %	1	20	0,9
рекомендуемая доза	1 мл/50 кг	0,1 мл/400 кг	-
способ и место введения	подкожно в области лопатки	внутрикожно в области лопатки	подкожно в области лопатки
доза в опыте, мл/ж-е (мкг/кг)	3 (200)	0,1 (133)	3

Учет результатов химиотерапии устанавливали по снижению экстенсивности (ЭЭ, %) и интенсивности (ИЭ, %) поражения животных личинками оводов в опытных группах по сравнению с контрольной. Обследование поголовья проводили в период массового образования свищевых капсул, в апреле месяце.

Результаты исследований. Как показали наши исследования, подкожные оводы распространены во всех хозяйствах Бурабайского района. Однако пораженность крупного рогатого скота разных пород и возрастных групп личинками этих насекомых неодинаковая. Анализ материалов по зараженности скота гипо-

дерматозом выявил наиболее высокий уровень инвазированности у молодняка казахской белоголовой породы (табл. 2). Экстенсивность инвазии у этих животных составляла 26,8% при интенсивности $6,2 \pm 1,8$ личинок. ЭИ и ИИ мясных коров была несколько ниже и равна 17,3% и $4,3 \pm 1,2$ личинок, соответственно. Пораженность молодняка симментальской породы в среднем составляла 13,7% при интенсивности $4,8 \pm 1,5$ личинок, а коров – 7,3% и $2,6 \pm 0,8$ личинок, соответственно.

Полученные данные свидетельствуют о том, что основными факторами ограничения численности популяций оводов в данном районе являются система содержания животных и регулярность их обработки против паразитов. Скот казахской белоголовой породы круглогодично содержится в районе на подножном корме степных пастбищ. В таких условиях фермерам не всегда удается организовать обследование животных и проведение осенней и весенней химиотерапии. Симментальский скот в хозяйствах района находится на стойлово-пастбищном содержании, поэтому выполнение всех ветеринарных мероприятий носит здесь обязательный характер, в том числе проведение необходимых мер борьбы с подкожными оводами.

Таблица 2

Пораженность разных породных и возрастных групп крупного рогатого скота личинками оводов в хозяйствах Бурабайского района

Породная и возрастная группа животных	Обследовано животных		Обнаружено личинок	ЭИ, %	ИИ, личинок (M±m)
	всего	из них поражено			
казахская белоголовая:	1386	326	1864	23,5	$5,8 \pm 1,7$
в т.ч. коровы	480	83	357	17,3	$4,3 \pm 1,2$
молодняк	906	243	1507	26,8	$6,2 \pm 1,8$
симментальская:	864	95	397	10,9	$4,2 \pm 1,1$
в т.ч. коровы	368	27	71	7,3	$2,6 \pm 0,8$
молодняк	496	68	326	13,7	$4,8 \pm 1,5$
итого по району	2250	421	2261	18,7	$5,4 \pm 1,2$

В советское время плановая борьба с подкожными оводами в Северном Казахстане велась с помощью фосфорорганических инсектицидов (ФОС). В частности, 8%-ный раствор хлорофоса стал применяться в республике с 1968 г. методом поливания, а с 1971 г. начали использовать гиподермин-хлорофос и затем – диоксафос. Благодаря широкому внедрению в практику ранней химиотерапии с применением ФОС было достигнуто значительное снижение заболеваемости животных гиподерматозом (ЭИ снизилась в среднем с 85 до 20%). Но с 90-х годов в связи с отказом от планового хозяйствования начался резкий рост инвазированности скота личинками оводов (до 74%). В этой связи, в качестве ларвицидных средств при гиподерматозе фермеры начали использовать препараты на основе авермектинов. В настоящее время в республике применяется несколько противооводовых средств и разных методов их введения продуктивным животным. Но опубликованные данные по их эффективности весьма противоречивы и требуют дальнейших испытаний различных препаративных форм инсектицидов [1, 8, 10].

В таблице 3 дана сравнительная характеристика ларвицидной активности двух препаративных форм аверсектина против оводов, которые используются на скотоводческой ферме Айдын. Можно отметить, что подкожное введение аверсектина вызвало 100%-ную гибель личинок 1-й стадии в организме телят обеих пород, тогда как внутривенная инъекция этого инсектицидного средства была менее эффективна (табл. 3).

Таблица 3

Эффективность аверсектина при ранней химиотерапии телят двух пород при гиподерматозе

Средство обработки	Количество животных			Найдено личинок	ЭЭ, %	ИЭ, %
	обработано	осмотрено	поражено			
скот породы акбас						
Аверсект 2	20	18	0	0	100	100
Аверсект 2ВК	20	19	2	5	83,7	93,3
физраствор (контроль)	20	17	11	67	-	-
скот симментальской породы						
Аверсект 2	20	19	0	0	100	100
Аверсект 2ВК	20	20	1	2	88,8	95,3
физраствор (контроль)	20	18	8	38	-	-

Возможное объяснение разности ларвицидной активности препаратов кроется в точности дозирования аверсектина. В случае применения внутрикожного средства в объеме 0,1 мл животным массой 150, 200 и даже 400 кг порция действующего вещества варьирует и находится ниже испытанной эффективной дозы при энтомозах, равной 200 мкг/кг [2, 6, 12]. Другая причина снижения активности препарата может быть связана с состоянием кожного покрова у животных, которое изменяется под внешним влиянием и имеет индивидуальные особенности. Так, всасывающая способность эпидермиса и дермы зависит от их толщины, состояния сосудов и температуры. Необходимо также учитывать, что защитные системы организма высших животных и прежде всего ферменты, ответственные за метаболизм токсического начала, подвергают действующее вещество разрушению до того, как оно достигнет места своего действия. Содержание ферментов в кожном покрове по своему разнообразию и активности часто превосходит даже печень, например, протеолитические ферменты, из которых особенно активны протеиназы, катализирующие расщепление белков и пептидов, щелочная фосфатаза, альдолаза, карбоксилэстераза и др. Т.е. препарат при трансдермальном введении должен преодолеть биохимический барьер, в то время как кожа не может различить полезные и вредные чужеродные вещества. Биотрансформация препаратов под действием ферментов служит причиной того, что эффективные лекарственные средства теряют частично свои свойства после проникновения в организм. Все эти факторы могут повлиять на поступление аверсектина в кровь и системное действие на паразитов. В то же время, при подкожном введении инсектицид минует этот барьер и сразу попадает в кровяное русло и затем достигает мигрирующих личинок оводов [6, 9, 13].

Таким образом, на основании проведенных исследований можно констатировать, что в условиях Бурабайского района Северного Казахстана в борьбе с подкожными оводами крупного рогатого скота предпочтительнее использовать препарат аверсектин с подкожным введением в организм животным.

Выводы

1. В Бурабайском районе Акмолинской области наиболее высокий уровень пораженности гиподерматозом выявлен у молодняка казахской белоголовой породы. Экстенсивность инвазии у этих животных составляла 26,8% при интенсивности 6,2±1,8 личинок. ЭИ и ИИ мясных коров была несколько ниже и равна 17,3% и 4,3±1,2 личинок, соответственно. Пораженность молодняка симментальской породы в среднем составляла 13,7% при интенсивности 4,8±1,5 личинок, а коров – 7,3% и 2,6±0,8 личинок, соответственно.

2. Подкожное введение препарата Аверсект-2 вызвало 100%-ную гибель личинок 1-й стадии в организме телят обеих пород. Внутривенная инъекция препарата Аверсект-2ВК была менее эффективна и составила 83,7% по экстенс- и 93,3% по интенс-показателю на скоте казахской белоголовой породы и 88,8% и 95,3%, соответственно, на скоте симментальской породы.

В заключении выражаем искреннюю благодарность за практическую помощь в проведении опытов ветеринарному врачу Бурабайской ветеринарной станции Дмитрию Юрьевичу Сергееву.

Библиографический список

1. Алмуханов, С. Г. Эффективность препаратов авермектинового ряда против экто- и эндопаразитов жвачных : специальность 03.00.19 «Паразитология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук / Алмуханов Серик Губайдуллович ; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана. – Уральск, 1999. – 20 с. – Библиогр.: с. 19. – Текст : непосредственный.

2. Бикеева, Л. Я. Лечение и профилактика гиподерматоза крупного рогатого скота / Л. Я. Бикеева. – Текст : непосредственный // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 3. – № 48. – С. 86-91.

3. Глазунова, А. А. Гиподерматоз крупного рогатого скота, диагностика, лечение и профилактика (обзор) / А. А. Глазунова, О. В. Кустикова, Д. А. Лунина, П. В. Ильясов. – Текст : непосредственный // Российский паразитологический журнал. – 2019. – Т. 13. – № 4. – С. 83-90.

4. Дриняев, В. А. Новая лекарственная форма авермектинов : широкий спектр действия и безопасность молока / В. А. Дриняев, Т. С. Стерлина. – Текст : непосредственный // Ветеринария Кубани. – 2010. – № 5. – С. 30-31.

5. Животный мир Казахстана и сопредельных территорий / А. М. Мелдебеков, М. Х. Байжанов, А.Ф. Ковшарь [и др.]; под редакцией А. М. Мелдебекова. – Алматы : Нур-Принт, 2012. – 338 с. – Текст : непосредственный.

6. Непоклонов, А. А. Борьба с подкожными оводами и профилактика гиподерматоза крупного рогатого скота в России и за рубежом / А. А. Непоклонов, И. А. Прохорова, Н. А. Маврин. – Текст : непосредственный // Ветеринария Кубани. – 2011. – № 5. – С. 3-8.

7. Окунев, А. М. Иммунореактивные изменения в организме откормочных бычков при спонтанном гиподерматозе / А. М. Окунев. – Текст : непосредственный // Вестник Мичуринского ГАУ. – 2020. – № 2 (61). – С. 136-140.

8. Окунев, А. М. Особенности развития подкожных оводов крупного рогатого скота в районе Северного Казахстана / А. М. Окунев. – Текст : непосредственный // Молочно-хозяйственный вестник. – Вологда, 2019. – № 4 (36). – С. 94-102.

9. Окунев, А. М. Сравнительная эффективность некоторых инсекто-репеллентов при защите молодняка крупного рогатого скота от слепней и оводов в Тюменской области / А. М. Окунев, О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // АПК : инновационные технологии. – 2021. – № 3. – С. 39-44.

10. Сомов, С. А. Особенности экологии подкожных оводов в степной зоне Казахстана и сроки борьбы с ними / С. А. Сомов. – Текст : непосредственный // Ветеринарная энтомология и акарология. – Москва : Колос, 1983. – С. 18-23.

11. Chen, L. Direct interection of avermectin with epidermal growth factor receptor mediators the penetration resistance in Drosophila larvae / L. Chen, P. Wang, Y. Sun, Y. Wu. – Text : unmediated // Open Biology. – 2016. – Vol. 6 (4). – P. 150-231.

12. Drammond, R. O. Effectiveness of ivermectin for control of arthropod pests of Livestock / R. O. Drammond. – Text : unmediated // South-west. Entomol. – 1985. – Suppl. – №7. – P. 34-42.

13. Pyoa, S. M. Skin metabolism : Relevance of skin enzymes for rational drug design / S. M. Pyoa, H. I. Maibachb. – Text : unmediated // Skin Pharmacol. and Physiol. – 2019. – Vol. 32 (5). – P. 283-293.

References

1. Almuhanov, S. G. Effektivnost' preparatov avermektinovogo ryada protiv ekto- i endoparazitov zhvachnyh : special'nost' 03.00.19 «Parazitologiya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata veterinarnyh nauk / Almuhanov Serik Gubajdullovich ; Zapadno-Kazahstanskij agrarno-tekhnicheskij universitet imeni ZHagir hana. – Ural'sk, 1999. – 20 s. – Bibliogr.: s. 19. – Tekst : neposredstvennyj.
2. Bikeeva, L. YA. Lechenie i profilaktika gipodermatoza krupnogo rogatogo skota / L. YA. Bikeeva. – Tekst : neposredstvennyj // NovaInfo.Ru. – 2016. – T. 3. – № 48. – S. 86-91.
3. Glazunova, A. A. Gipodermatoz krupnogo rogatogo skota, diagnostika, lechenie i profilaktika (obzor) / A. A. Glazunova, O. V. Kustikova, D. A. Lunina, P. V. Il'yasov. – Tekst : neposredstvennyj // Rossijskij parazitologicheskij zhurnal. – 2019. – T. 13. – № 4. – S. 83-90.
4. Drinyaev, V. A. Novaya lekarstvennaya forma avermektinov : shirokij spektr dejstviya i bezopasnost' moloka / V. A. Drinyaev, T. S. Sterlina. – Tekst : neposredstvennyj // Veterinariya Kubani. – 2010. – № 5. – S. 30-31.
5. ZHivotnyj mir Kazahstana i sopredel'nyh territorij / A. M. Meldebekov, M. H. Bajzhanov, A.F. Kovshar' [i dr.]; pod redakciej A. M. Meldebekova. – Almaty : Nur-Print, 2012. – 338 s. – Tekst : neposredstvennyj.
6. Nepoklonov, A. A. Bor'ba s podkozhnymi ovodami i profilaktika gipodermatoza krupnogo rogatogo skota v Rossii i za rubezhom / A. A. Nepoklonov, I. A. Prohorova, N. A. Mavrin. – Tekst : neposredstvennyj // Veterinariya Kubani. – 2011. – № 5. – S. 3-8.
7. Okunev, A. M. Immunoreaktivnye izmeneniya v organizme otkormochnyh bychkov pri spontannom gipodermatoze / A. M. Okunev. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Michurinskogo GAU. – 2020. – № 2 (61). – S. 136-140.
8. Okunev, A. M. Osobennosti razvitiya podkozhnyh ovodov krupnogo rogatogo skota v rajone Severnogo Kazahstana / A. M. Okunev. – Tekst : neposredstvennyj // Molochno-hozyajstvennyj vestnik. – Vologda, 2019. – № 4 (36). – S. 94-102.
9. Okunev, A. M. Sravnitel'naya effektivnost' nekotoryh insekto-repellentov pri zashchite molodnyaka krupnogo rogatogo skota ot slepnej i ovodov v Tyumenskoj oblasti / A. M. Okunev, O. A. Stolbova. – Tekst : neposredstvennyj // APK : innovacionnye tekhnologii. – 2021. – № 3. – S. 39-44.
10. Somov, S. A. Osobennosti ekologii podkozhnyh ovodov v stepnoj zone Kazahstana i sroki bor'by s nimi / S. A. Somov. – Tekst : neposredstvennyj // Veterinarnaya entomologiya i akarologiya. – Moskva : Kolos, 1983. – S. 18-23.
11. Chen, L. Direct interection of avermectin with epidermal growth factor receptor mediators the penetration resistance in Drosophila larvae / L. Chen, P. Wang, Y. Sun, Y. Wu. – Text : unmediated // Open Biology. – 2016. – Vol. 6 (4). – R. 150-231.
12. Drammond, R. O. Effectiveness of ivermectini for control of arthropod pests of Livestock / R. O. Drammond. – Text : unmediated // South-west. Entomol. – 1985. – Suppl. – №7. – P. 34-42.
13. Pyoa, S. M. Skin metabolism : Relevance of skin enzymes for rational drug design / S. M. Pyoa, H. I. Maibachb. – Text : unmediated // Skin Pharmacol. and Physiol. – 2019. – Vol. 32 (5). – P. 283-293.

OKUNEV Alexander Mikhailovich

Associate professor of the department of non-communicable diseases of agricultural animals, Northern Trans-Ural State Agricultural University
E-mail: okunevam@gausz.ru

ПОХАЗНИКОВА Анастасия Александровна

ассистент кафедры биологической химии,
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

ЖИГИЛЕВА Оксана Николаевна

доктор биологических наук,
профессор кафедры экологии и генетики,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

СЕЛЮКОВ Александр Германович

доктор биологических наук, профессор кафедры
зоологии и эволюционной экологии животных,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

АЙТМУХАМБЕТОВА Ильнара Ренатовна

ассистент кафедры биологической химии,
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

УДК 597.553.2:639.3:575.174.015.3

статья поступила 12.02.2024

1.5.20. Биологические ресурсы

DOI 10.35524/2687-0436_2024_60

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЧИРА *COREGONUS NASUS* ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДИ

ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF THE BROAD WHITEFISH *COREGONUS NASUS* DURING ARTIFICIAL REARING

Настоящая работа призвана расширить представления о генетическом разнообразии чира (*Coregonus nasus*) в условиях искусственного выращивания молоди. Запасы сиговых рыб существенно сокращаются из-за нерационального промысла, нефтяного загрязнения и других неспецифических факторов. Сохранение, увеличение численности популяций и повышение генетического разнообразия сиговых рыб является первоочередной задачей. Актуальность данного исследования заключается в изучении генетического полиморфизма чира (*Coregonus nasus*) в природных популяциях и рыбоводных хозяйствах. Согласно проведенным исследованиям, было установлено, что чир обладает высокой генетической вариабельностью. С применением двух праймеров для межмикросателлитных повторов (ISSR) был проанализирован генетический полиморфизм чира по 20 локусам, 100% из которых оказались полиморфными. Выявлен высокий уровень генетического разнообразия среди личинок, вылупившихся после инкубации в условиях рыбоводного предприятия. При этом наблюдались статистически значимые различия по частотам аллелей некоторых локусов между выжившими и погибшими эмбрионами, вероятно, свидетельствующие об отборе генотипов, устойчивых к условиям искусственной инкубации. При обработке икры сверхслабыми импульсными магнитными полями (ССИМП) достоверного изменения уровня генетического разнообразия у выживших личинок не наблюдается. Среди погибшей икры показатели генетического полиморфизма опытной группы в три раза ниже относительно контроля, что подтверждает гибель наиболее гомозиготной части особей под действием ССИМП. Анализ генофондов с использованием молекулярно-генетических маркеров указывает на выраженные особенности генетической структуры и необходимость дальнейшей разработки генетически обоснованных методов сохранения биоразнообразия редких видов рыб.

Ключевые слова: сиговые рыбы, *Coregonus nasus*, аквакультура, генетический полиморфизм, ДНК-маркеры, полиморфные локусы, генетическое разнообразие, отбор, генотипы, компенсационное рыбоводство

Key words: whitefish, *Coregonus nasus*, aquaculture, genetic polymorphism, DNA markers, polymorphic loci, genetic diversity, selection, genotypes, compensatory fish farming

Сиговые рыбы широко распространены в субарктической и бореальной зонах Евразии и Северной Америки. Виды рода *Coregonus* обитают преимущественно в водоёмах Сибири, обладают высокой морфо-экологической пластичностью, имеют сложную внутривидовую структуру [1, 3, 6, 8, 10, 11]. Запасы сиговых рыб резко сокращаются из-за нерационального промысла, нефтяного загрязнения и других факторов. Сохранение и увеличение их численности является первоочередной задачей [4]. Для сиговых рыб, особенно для чира, составляющего основу рыбного промысла, генетические ресурсы имеют особую ценность, что обуславливает поиск новых методов поддержания генетического разнообразия.

В рамках морфо-экологического подхода не представляется возможным решить сложные вопросы внутривидовой дифференциации и популяционной структуры сиговых. Без знаний о генетической структуре сохранить биоразнообразие и численность ценных видов рыб невозможно [4]. Развитие исследований в этом направлении стало осуществимо благодаря использованию генетических маркеров. Структура изменчивости молекулярно-генетических маркеров не зависит от условий среды обитания, она отражает различия в генотипах особей. Применение генетических маркеров позволяет получить полную информацию о состоянии генофондов сиговых рыб и о процессах, протекающих в популяциях [2]. Актуальность данной работы заключается в изучении генетического полиморфизма чира (*Coregonus nasus*) в природных популяциях и рыбоводных хозяйствах.

Цель работы – дать оценку генетического разнообразия чира в условиях искусственного выращивания молоди.

Материалы и методы исследований. Материалом послужили личинки чира, выращенные на Собском рыбоводном заводе. Икра была получена от диких производителей из р. Сось (приток Оби) в 2020 г. Собский рыбоводный завод специализируется на искусственном воспроизводстве ценных видов сиговых, а именно чира и муксуна. Также данное предприятие можно назвать экологичным, т.к. применяемые технологии и оборудование рассчитаны на минимальный уровень воздействия на окружающую среду, включая низкий уровень водопотребления. Безопасность завода прослеживается в использовании им современных установок замкнутого водоснабжения, что позволяет подращивать в бассейнах до момента выпуска жизнеспособную молодь в условиях, находящихся под полным контролем, а также исключая природные факторы риска, которые могут быть связаны с колебаниями температуры.

Поскольку чир из всех видов сиговых рыб характеризуется наибольшими процентами отхода (гибели) икры, на предприятии в качестве эксперимента применили методику обработки икры и молоди сверхслабыми импульсными магнитными полями (ССИМП). Ранее показано, что электромагнитные поля, близко сопоставимые по амплитуде и частоте с естественными, особенно их магнитная составляющая, имеют позитивное влияние, с одной стороны, на снижение числа хромосомных мутаций, с другой стороны, на увеличение неспецифической резистентности к неблагоприятным факторам внешней среды [7].

Эксперименты по обработке личинок чира ССИМП были поставлены в 2020 г. на Собском рыбоводном заводе. Для проведения опытов использовались разные по назначению частоты. В первую неделю личинки *Coregonus nasus* подвергались воздействию активизирующими частотами 920-930/110-120 кГц, затем до окончания эксперимента их облучали поддерживающими частотами 920-930/40-60 кГц, генерируемыми приборным комплексом «Т-101» по технологии «Телос». В контрольные и опытные емкости (0,5 л) компрессором ТУР APR-200 с умеренной интенсивностью подавался воздух. Напряженность магнитного поля в зоне действия облучателя составляла 2×10^{-5} А/м.

В выборке исследуемого биоматериала для генетического анализа участвовали 96 образцов чира, из которых 22 особи – контроль отход, 22 пробы – контроль; 20 – опыт отход и 32 – опытные образцы. Опытные образцы, в отличие от контрольных, подвергались воздействию ССИМП.

Для генотипирования личинок использовали метод полимеразной цепной реакции последовательностей, ограниченных простыми повторами (ISSR-PCR) с двумя праймерами: P4, имеющий состав (CA)₈G и международный код UBC-818, а также праймер P7 с составом (TC)₈C и кодом UBC-823 [15]. Температура отжига для P4 и P7 одинакова и составляет 52 °С. Амплификацию проводили в 25 мкл реакционной смеси, содержащей ПЦР-буфер (0,01 М Трис-НСl, 0,05 М КCl, 0,1% Тритон X-100), 4 мМ MgCl₂, 0,2 мМ каждого из dNTP. 1 мкл общего раствора ДНК, 2,5 мМ праймера и 0,2 ед./мкл Taq-полимеразы. Условия реакции включали 7 мин. при 94 °С; затем 30 циклов: 94 °С в течение 30 с, 52 (56) °С в течение 45 с, 72 °С в течение 2 мин.; затем 72 °С в течение 7 мин.

Для оценки генетического полиморфизма использовали программу PopGen32, с помощью которой рассчитывали частоты аллелей (P_i), долю полиморфных локусов (P) [13], наблюдаемое число аллелей (na), эффективное число аллелей (ne) [12]. Индекс генетического подобия Нея (I) использовали для оценки генетического сходства двух выборок по частотам аллелей [13]. С помощью генетического расстояния (D) оценили степень генетического различия групп или образцов [14]. Проверку соответствия теоретических и фактических частот генотипов производили с использованием критерия хи-квадрат, полученное значение затем сравнивали со стандартными значениями.

Результаты исследований. В ходе исследований мы сравнили частоты ISSR-ампликонов у погибших, а также у выживших особей. Количество ампликонов составило по 10 на каждый праймер. Экспериментальные группы чира имеют различия по частотам аллелей, которые являются статистически значимыми (табл. 1, 2). С использованием праймера P4 к таким локусам можно отнести три: P4-6, P4-9, P4-10. В реакции с праймером P7 статистически значимые различия можно наблюдать по локусам P7-2, P7-4, P7-8 и P7-10. Характерной особенностью является наличие мономорфных локусов P7-1 и P7-5. Различия по частоте аллелей среди выживших и погибших особей могут быть обусловлены разной адаптивной значимостью отдельных генов при искусственном воспроизводстве.

Таблица 1

Частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P4 в группах особей чира, выживших и погибших на разных сроках инкубации

Локус	Отход 30.03.2020	Выжившие к 30.04.2020	Хи-квадрат	Вероятность
P4-1	0,225	0,375	2,00	0,158
P4-2	0,522	0,558	0,10	0,751
P4-3	0,493	0,558	0,32	0,569
P4-4	0,522	0,437	0,55	0,460
P4-5	0,553	0,779	4,41	0,036
P4-6	1,000	0,375	32,98*	0,000
P4-7	0,439	0,558	1,07	0,302
P4-8	0,761	0,730	0,10	0,754
P4-9	0,263	0,730	16,44*	0,000
P4-10	0,244	0,844	27,67*	0,000

Примечание: * различия между группами статистически значимы (p<0,05).

Таблица 2

Частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P7 в группах особей чира, выживших и погибших на разных сроках инкубации

Локус	Отход 30.03.2020	Выжившие к 30.04.2020	Хи-квадрат	Вероятность
P7-1	0,493	0,688	2,98	0,084
P7-2	0,155	0,506	10,32*	0,001
P7-3	0,662	0,587	0,45	0,501
P7-4	0,493	0,779	6,78*	0,009
P7-5	0,493	0,688	2,98	0,084
P7-6	0,553	0,437	1,01	0,314
P7-7	0,707	0,730	0,05	0,830
P7-8	1,000	0,268	42,39*	0,000
P7-9	0,368	0,779	13,22*	0,000
P7-10	0,244	0,651	12,56*	0,000

Примечание: * различия между группами статистически значимы ($p < 0,05$).

Для оценки генетического разнообразия произвели расчёты показателей ISSR-полиморфизма в группах особей, выживших и погибших на разных сроках инкубации. В обоих вариантах наблюдается высокий процент полиморфных локусов (100 и 90%). Показатели генетического разнообразия в группах «отход» и «выжившие» достоверно не различаются. Однако наблюдается тенденция к увеличению всех показателей полиморфизма (табл. 3). Возможно, наблюдается отбор в пользу наиболее адаптированных при искусственном воспроизводстве генотипов, в частности, гетерозиготных.

Таблица 3

Показатели ISSR-полиморфизма в группах выживших и погибших особей чира

Показатель	Отход	Живые
объем выборки	35	41
наблюдаемое количество аллелей	1,9	2,0
эффективное число аллелей	1,7	1,8
генетическое разнообразие	0,395	0,429
количество полиморфных локусов	18	20
процент полиморфных бэндов, %	90 ± 6,7	100

В ходе проведенных нами исследований сравнили частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P7 в группах выживших особей – опытной и контрольной (табл. 4). Характерной особенностью выживших групп (опыт) является наличие мономорфных локусов P4-8, P4-9, P4-10. В контрольном варианте также присутствуют три мономорфных локуса P4-3, P4-5, P4-7. Аналогичным способом исследовали частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P4 (табл. 5). Достоверные различия между группами наблюдались по локусам P7-2, P7-4, P7-6 и P7-9. Наблюдаемые различия могут быть обусловлены воздействием сверхслабого импульсного магнитного поля на личинок чира. Это, вероятно, свидетельствует о том, что сверхслабое импульсное магнитное поле могло влиять на частоты генотипов чира, направляя отбор в пользу гетерозиготных особей.

Таблица 4

**Частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P7
среди выживших особей чира**

Локус	Опыт	Контроль	Хи-квадрат	Вероятность
P7-1	0,676	0,699	0,03	0,874
P7-2	0,312	0,787	9,37*	0,002
P7-3	0,676	0,523	0,98	0,322
P7-4	0,676	1,000	8,40*	0,004
P7-5	0,603	0,787	1,65	0,199
P7-6	0,205	0,787	13,81*	0,000
P7-7	0,676	0,787	0,65	0,421
P7-8	0,239	0,293	0,15	0,698
P7-9	0,676	1,000	8,40*	0,004
P7-10	0,541	0,787	2,80	0,095

Примечание: * различия между группами статистически значимы ($p < 0,05$).

Таблица 5

**Частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P4
среди выживших особей чира**

Локус	Опыт	Контроль	Хи-квадрат	Вероятность
P4-1	0,275	0,478	1,78	0,182
P4-2	0,438	0,699	2,84	0,092
P4-3	0,351	1,000	20,41*	0,000
P4-4	0,771	0,262	10,57*	0,001
P4-5	0,676	1,000	8,40*	0,004
P4-6	1,000	0,147	29,87*	0,000
P4-7	0,351	1,000	20,41*	0,000
P4-8	1,000	0,631	8,75*	0,003
P4-9	1,000	0,631	8,75*	0,003
P4-10	1,000	0,787	4,57	0,032

Примечание: * различия между группами статистически значимы ($p < 0,05$).

Среди выживших особей оценили показатели ISSR-полиморфизма у особей, подвергавшихся воздействию ССИМП, по сравнению с контрольной группой (табл. 6). В опыте и контроле наблюдается средний показатель доли полиморфных локусов (60 и 70%, соответственно). Индекс генетического сходства Нея определяет степень генетического сходства опытного и контрольного вариантов по частотам аллелей и составляет 0,678. Данные значения свидетельствуют о том, что в выборках присутствуют тесные родственные связи, но благодаря воздействию ССИМП на опытные образцы происходят некоторые изменения в генетической структуре выборок чира, вследствие чего увеличивается и генетическая дистанция между ними.

Аналогичное сравнение произвели в группах погибших особей чира (табл. 7). Частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P4 в погибших группах особей чира имеют разные значения. Локусы P4-1, P4-6 и P4-7 в варианте опытов с использованием ССИМП мономорфны. Статистически значимые различия между группами наблюдали только в случае опытных личинок на примере локуса P4-7.

Таблица 6

Показатели ISSR-полиморфизма в реакции с праймером P4 среди выживших особей чира

Показатель	Опыт	Контроль
объем выборки	19	22
наблюдаемое количество аллелей	1,6	1,7
эффективное число аллелей	1,5	1,5
генетическое разнообразие	0,260	0,283
количество полиморфных локусов	6	7
процент полиморфных бэндов, %	60 ± 10,9	70 ± 10,2

Таблица 7

Частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P4 среди погибших особей чира

Локус	Опыт	Контроль	Хи-квадрат	Вероятность
P4-1	0,000	0,355	5,15	0,023
P4-2	0,699	0,460	1,73	0,189
P4-3	0,574	0,460	0,39	0,532
P4-4	0,397	0,592	1,15	0,284
P4-5	0,478	0,592	0,40	0,529
P4-6	1,000	1,000	0,00	1,000
P4-7	1,000	0,323	13,90*	0,000
P4-8	0,699	0,796	0,40	0,527
P4-9	0,478	0,184	3,27	0,070
P4-10	0,478	0,158	4,01	0,045

Примечание: * различия между группами статистически значимы (p<0,05).

Произвели расчёты показателей ISSR-полиморфизма по праймеру P4 в погибших группах особей чира (табл. 8). Данное сравнение позволило оценить генетическое разнообразие и сделать вывод о влиянии магнитных импульсов на генотипы личинок. По показателям ISSR-полиморфизма в реакции с праймером P4 в погибших группах особей чира (опыт и контроль) можно заметить различия. По сравнению с выжившими особями (табл. 7) у погибших личинок процент полиморфных локусов выше – 70% в опыте и 90% в контрольном варианте. Исходя из полученных данных, можно заметить, что также наблюдается высокий индекс генетического сходства Нея (0,877), а генетическое расстояние меньше, чем в предыдущих опытах – 0,131. Эти данные свидетельствуют, что отбор идет в пользу более генетически разнородных организмов.

По частотам ISSR-ампликонов в группе погибших особей выявлены различия в группах опыт и контроль (табл. 9). Седьмой праймер в опыте с применением ССИМП позволил выявить самое большое количество мономорфных локусов: P7-1, P7-3, P7-5, P7-7, P7-8, P7-9 и P7-10, в отличие от праймера P4. Из этого следует, что особенности и количество нуклеотидов в составе праймера также существенно влияют на показатель полиморфизма.

Таблица 8

**Показатели ISSR- полиморфизма в реакции с праймером P4
среди погибших особей чира**

Показатель	Опыт	Контроль
объем выборки	11	24
наблюдаемое количество аллелей	1,7	1,9
эффективное число аллелей	1,6	1,7
генетическое разнообразие	0,331	0,375
количество полиморфных локусов	7	9
процент полиморфных бэндов, %	70 ± 10,2	90 ± 6,7

Таблица 9

**Частоты ISSR-ампликонов в реакции с праймером P7
среди погибших особей чира**

Локус	Опыт	Контроль	Хи-квадрат	Вероятность
P7-1	1,000	0,388	11,61*	0,000
P7-2	0,478	0,043	9,71*	0,002
P7-3	1,000	0,592	6,24*	0,013
P7-4	0,478	0,500	0,02	0,903
P7-5	1,000	0,388	11,61*	0,000
P7-6	0,699	0,500	1,21	0,272
P7-7	1,000	0,646	5,13	0,023
P7-8	1,000	1,000	0,00	1,000
P7-9	1,000	0,236	17,64*	0,000
P7-10	1,000	0,087	26,85*	0,000

Примечание: * различия между группами статистически значимы ($p < 0,05$).

По показателям генетического полиморфизма в группах погибших особей чира выявлено низкое количество полиморфных ампликонов – 30% и небольшое генетическое разнообразие – 0,142. В контрольном варианте высокий процент полиморфности, генетическое разнообразие на 0,207 выше, чем в опыте (табл. 10). Чем выше уровень гетерозиготности, тем больше количество различных сочетаний аллелей у потомства.

Таблица 10

**Показатели ISSR-полиморфизма в реакции с праймером P7
среди погибших особей чира**

Показатель	Опыт	Контроль
объем выборки	11	24
наблюдаемое количество аллелей	1,3	1,9
эффективное число аллелей	1,3	1,6
генетическое разнообразие	0,142	0,349
количество полиморфных локусов	3	9
процент полиморфных бэндов, %	30 ± 10,2*	90 ± 6,7

Примечание: * различия между группами статистически значимы ($p < 0,05$).

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, было установлено, что чир обладает высокой генетической вариабельностью. Такая изменчивость вида, отличающая его от большинства других представителей семейства, связана с высокой адаптивной способностью чира к условиям обитания. В связи с суровыми северными условиями существования, включающими в себя низкие отрицательные среднегодовые температуры и недостаточное разнообразие кормовой базы, чир в процессе эволюционного развития выработал высокую адаптивность на генетическом уровне. Полиморфность таких адаптированных популяций позволила успешно освоить непривлекательные для многих других видов рыб области обитания. Высокий генетический полиморфизм и видовая адаптивность характерна для чира не только в естественных условиях, но и в аквакультуре [5, 9].

Заключение. У чира из р. Сось с использованием двух ISSR-праймеров изучен полиморфизм 20 локусов, 100% из которых полиморфны. Выявлен высокий уровень генетического разнообразия (0,42) у личинок, вылупившихся после инкубации в условиях рыбоводного предприятия. Наблюдаются статистически значимые различия по частотам аллелей восьми локусов между выжившими и погибшими на стадии икры эмбрионами, вероятно, свидетельствующие об отборе генотипов, устойчивых к условиям искусственной инкубации.

При обработке икры сверхслабыми импульсными магнитными полями (ССИМП) достоверного изменения уровня генетического разнообразия у выживших личинок не наблюдается. Среди погибшей икры показатели генетического полиморфизма опытной группы в три раза ниже относительно контроля, что свидетельствует о гибели наиболее гомозиготной части особей под действием ССИМП. Технология, применяемая на Собском рыбноводном предприятии для получения молоди чира, способствует поддержанию генетического полиморфизма вида.

Изучение полиморфизма молекулярно-генетических маркеров – обязательный этап разработки программ по сохранению генетических ресурсов сиговых рыб. Анализ генофондов с использованием молекулярно-генетических маркеров свидетельствует о выраженных особенностях генетической структуры и необходимости дальнейшей разработки генетически обоснованных методов сохранения биоразнообразия редких видов рыб.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства ЯНАО (рег. № 1944890009). Выражаем благодарность Д.Н. Колесникову и Е.В. Ефремовой (ООО «НПО «Собский рыбноводный завод»).

Библиографический список

1. Атлас пресноводных рыб России. Том 2 / Ю. С. Решетников, О. А. Попова, И. А. Черешнев [и др.] ; под редакцией Ю. С. Решетникова. – Москва : Наука, 2002. – 253 с.
2. Балдина, С. Н. Внутривидовая генетическая дифференциация и филогеография сигов (р. *Coregonus*) Сибири : специальность 03.02.07 «Генетика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Балдина Светлана Николаевна. – Москва, 2010. – 23 с. – Текст : непосредственный.
3. Бодали, Р. А. Генетические связи пяти видов сиговых рыб Сибири / Р. А. Бодали, Д. А. Вуоринен, Ю. С. Решетников, Д. Д. Рист. – Текст : непосредственный // Вопросы ихтиологии. – 1994. – Т. 34. – № 2. – С. 195-203.
4. Бойко, Е. Г. Идентификация сиговых рыб по ДНК-маркерам с целью сохранения численности и биоразнообразия / Е. Г. Бойко, Т. А. Коновалова. – Тюмень, 2017. – 21 с. – Текст : непосредственный.
5. Жигилева, О. Н. Изменение показателей генетического полиморфизма сиговых рыб при искусственном воспроизводстве / О. Н. Жигилева, А. Г. Селюков,

- Е. А. Алексеева, А. А. Похазникова. – Текст : непосредственный // Изучение водных и наземных экосистем : история и современность. Тезисы докладов II международной научно-практической конференции, 5–9 сентября 2022 г., Севастополь. – Севастополь : ФИЦ ИнБЮМ, 2022. – 315 с.
6. Решетников, Ю. С. Экология и систематика сиговых рыб / Ю. С. Решетников. – Москва : Наука, 1980. – 301 с. – Текст : непосредственный.
7. Селюков, А. Г. Слабые взаимодействия и регомеостаз живых систем (прикладной аспект) : монография / А. Г. Селюков, А. И. Солодилов, В. П. Елькин. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 234 с. – Текст : непосредственный.
8. Biology and Management of Coregonid Fishes / J. D. Reist, L. D. Maiers, R. A. Bodaly [et al.]. – Text : unmediated // Archiv fur Hydrobiologie. Special Issues Advances in Limnology. – 1998. – Vol. 50. – P. 323.
9. Cytomorphological and genetic indicators in the early ontogenesis of the wild and farmed broad whitefish (*Coregonus nasus*) / A. Selyukov, O. Zhigileva, L. Shuman [et al.]. – Text : unmediated // Aquaculture and Fisheries. – 2023. – Vol. 8. – P. 261-266.
10. Genetic comparisons of New and Old World Coregonid fishes / R. A. Bodaly, J. Vuorinen, R. D. Ward [et al.]. – Text : unmediated // Journal of Fish Biology. – 1991. – Vol. 38. – P. 37-51.
11. Green, D. G. Impacts of climate change on juvenile broad whitefish *Coregonus nasus* in Arctic Alaska : bioenergetics model development and application : Master of Science in Fisheries / D. G. Green. – University of Alaska Fairbanks : ProQuest LLC, 2020. P. 1-8. – Text : unmediated.
12. Kimura, M. The number of alleles that can be maintained in a finite population / M. Kimura, J. F. Crow. – Text : unmediated // Genetics. – 1964. – Vol. 49. – P. 725-738.
13. Nei, M. Analysis of gene diversity in subdivided populations / M. Nei. – Text : unmediated // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1973. – Vol. 70. – P. 3321-3323.
14. Slatkin, M. A comparison of three indirect methods for estimating average levels of gene flow / M. Slatkin, N. H. Barton. – Text : unmediated // Evolution. – 1989. – Vol. 43. – No. 7. – P. 1349-1368.
15. Zietjiewicz, E. Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification / E. Zietjiewicz, A. Rafalski, D. Labuda. – Text : unmediated // Genomics. – 1994. – Vol. 20. – P. 176-183.

References

1. Atlas presnovodnyh ryb Rossii. Tom 2 / YU. S. Reshetnikov, O. A. Popova, I. A. SHEReshnev [i dr.] ; pod redakciej YU. S. Reshetnikova. – Moskva : Nauka, 2002. – 253 s.
2. Baldina, S. N. Vnutrividovaya geneticheskaya differenciaciya i filogeografiya sigov (r. *Coregonus*) Sibiri : special'nost' 03.02.07 «Genetika» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata biologicheskikh nauk / Baldina Svetlana Nikolaevna. – Moskva, 2010. – 23 s. – Tekst : neposredstvennyj.
3. Bodali, R. A. Geneticheskie svyazi pyati vidov sigovyh ryb Sibiri / R. A. Bodali, D. A. Vuorinen, YU. S. Reshetnikov, D. D. Rist. – Tekst : neposredstvennyj // Voprosy ihtologii. – 1994. – T. 34. – № 2. – С. 195-203.
4. Bojko, E. G. Identifikaciya sigovyh ryb po DNK-markeram s cel'yu sohraneniya chislennosti i bioraznoobraziya / E. G. Bojko, T. A. Konovalova. – Tyumen', 2017. – 21 s. – Tekst : neposredstvennyj.
5. ZHigileva, O. N. Izmenenie pokazatelej geneticheskogo polimorfizma sigovyh ryb pri iskusstvennom vosproizvodstve / O. N. ZHigileva, A. G. Selyukov, E. A. Alekseeva, A. A. Pohaznikova. – Tekst : neposredstvennyj // Izuchenie vodnyh

i nazemnyh ekosistem : istoriya i sovremennost'. Tezisy dokladov II mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, 5–9 sentyabrya 2022 g., Sevastopol'. – Sevastopol' : FIC InBYUM, 2022. – 315 s.

6. Reshetnikov, YU. S. Ekologiya i sistematika sigovyh ryb / YU. S. Reshetnikov. – Moskva : Nauka, 1980. – 301 s. – Tekst : neposredstvennyj.

7. Selyukov, A. G. Slabye vzaimodejstviya i regomeostaz zhivyh sistem (prikladnoj aspekt) : monografiya / A. G. Selyukov, A. I. Solodilov, V. P. El'kin. – Tyumen' : Tyumenskij gosudarstvennyj universitet, 2008. – 234 s. – Tekst : neposredstvennyj.

8. Biology and Management of Coregonid Fishes / J. D. Reist, L. D. Maiers, R. A. Bodaly [et al.]. – Text : unmediated // Archiv fur Hydrobiologie. Special Issues Advances in Limnology. – 1998. – Vol. 50. – P. 323.

9. Cytomorphological and genetic indicators in the early ontogenesis of the wild and farmed broad whitefish (*Coregonus nasus*) / A. Selyukov, O. Zhigileva, L. Shuman [et al.]. – Text : unmediated // Aquaculture and Fisheries. – 2023. – Vol. 8. – P. 261-266.

10. Genetic comparisons of New and Old World Coregonid fishes / R. A. Bodaly, J. Vuorinen, R. D. Ward [et al.]. – Text : unmediated // Journal of Fish Biology. – 1991. – Vol. 38. – P. 37-51.

11. Green, D. G. Impacts of climate change on juvenile broad whitefish *Coregonus nasus* in Arctic Alaska : bioenergetics model development and application : Master of Science in Fisheries / D. G. Green. – University of Alaska Fairbanks : ProQuest LLC, 2020. P. 1-8. – Text : unmediated.

12. Kimura, M. The number of alleles that can be maintained in a finite population / M. Kimura, J. F. Crow. – Text : unmediated // Genetics. – 1964. – Vol. 49. – P. 725-738.

13. Nei, M. Analysis of gene diversity in subdivided populations / M. Nei. – Text : unmediated // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1973. – Vol. 70. – P. 3321-3323.

14. Slatkin, M. A comparison of three indirect methods for estimating average levels of gene flow / M. Slatkin, N. H. Barton. – Text : unmediated // Evolution. – 1989. – Vol. 43. – No. 7. – P. 1349-1368.

15. Zietjiewicz, E. Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification / E. Zietjiewicz, A. Rafalski, D. Labuda. – Text : unmediated // Genomics. – 1994. – Vol. 20. – P. 176-183.

POKHAZNIKOVA Anastasia Alexandrovna

assistant, Department of Biological Chemistry, Tyumen State Medical University
E-mail: anastasiapokhaznikova@gmail.com

ZHIGILEVA Oksana Nikolaevna

professor, Department of Ecology and Genetics, Tyumen State University
E-mail: zhigileva@mail.ru

SELYUKOV Alexander Germanovich

professor, Department of Zoology and Evolutionary Ecology of Animals,
Tyumen State University
E-mail: ags-bios@yandex.ru

AITMUKHAMBETOVA Inara Renatovna

assistant, Department of Biological Chemistry, Tyumen State Medical University
E-mail: aitmukhambetovaIR@tyumsmu.ru

САННИКОВА Наталья Владиславовна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
экологии и рационального природопользования,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья», г. Тюмень

УДК 502/504

статья поступила 22.01.2024

1.5.15. Экология

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_70

СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

WASTE MANAGEMENT SYSTEM AT A PLANT PRODUCTION FACILITY

В данной статье рассматривается сельскохозяйственное производство как отрасль, связанная с образованием специфических видов отходов, таких как птичий помёт, навоз КРС, остатки растениеводческой продукции. В отрасли растениеводства в сельском хозяйстве ежегодно увеличиваются валовые сборы сельскохозяйственной продукции, что ведет к образованию большого количества отходов. Статья посвящена изучению системы обращения с отходами производства и потребления на предприятии, специализирующемся на производстве овощной продукции, с использованием описательного, сценарного анализа данных на основе статистической отчетности. На основе исследований установлено, что в процессе производственной деятельности на предприятии, специализирующемся на производстве овощной продукции, образуется 88 наименований отходов производства и потребления с I по V классы опасности с общей массой 1907,5845 т/год. Распределение по классам опасности следующее: отходы I класса – 0,1537 т/год; II класса – 3,6664 т/год; III класса – 18,0607 т/год; IV класса – 278,2593 т/год; V класса – 1607,4444 т/год. Наибольшая масса приходится на отходы V и IV классов опасности, наименьшая – на I класс, при этом большее количество (41 вид) – это отходы IV класса опасности, меньше всего по 1 виду у I и II классов опасности. На предприятии созданы необходимые условия для безопасного хранения отходов I-IV классов опасности, что, в свою очередь, не окажет вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Предусмотрены места временного хранения отходов, которые определены в зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики их компонентов. Отходов сроком хранения более 3 лет и объектов захоронения на предприятии не имеется. Система обращения с отходами на рассмотренном предприятии позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, эффективно использовать ресурсы и снижать затраты на утилизацию.

Ключевые слова: отходы, движение, переработка, классы опасности, накопление, хранение, утилизация, овощи, продукция, места накопления, управление

Key words: waste, movement, processing, hazard classes, accumulation, storage, disposal, vegetables, products, storage areas, management

Актуальность. Изучая и анализируя самую актуальную проблему для каждого современного предприятия, – обращение с отходами производства и потребления¹, – можно отметить, что авторы, занимающиеся данными вопросами, указывают на необходимость актуализации системы экологически безопасного обращения с отходами [1, 2, 5, 16, 17].

В Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденной Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176) отмечено, что состояние окружающей среды на территории Российской Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья (составляет около 15 процентов территории страны), оценивается как неблагоприятное по экологическим параметрам².

Агропромышленность – отрасль, связанная с продовольственной безопасностью территории, источник большого количества рабочих мест и экономического роста. Неустойчивые методы ведения сельскохозяйственного производства связаны с множеством экологических проблем: эрозия, загрязнение, ухудшение состояния и утрата плодородия почвы, снижение биоразнообразия, снижение качества водных ресурсов и изменение гидрологических циклов, а также образование специфических видов отходов [9], таких как птичий помёт, навоз крупного рогатого скота (КРС) [10, 11], остатки растениеводческой продукции.

Производственные процессы отрасли растениеводства в сельском хозяйстве ежегодно отражают увеличение валовых сборов сельскохозяйственной продукции, что ведет к образованию большого количества отходов. По данным статистических отчетов, за год образуется более 150 млн тонн растениеводческих отходов, при этом только небольшая их часть идет на корм сельскохозяйственным животным, большая масса чаще всего сжигается или складывается для перегнивания. Размещённые на полях, не проданные в магазинах овощи и фрукты – это компост, который может представлять большую проблему для окружающей среды [12]. При перегнивании отходов растениеводческой продукции они выделяют неприятные запахи в течение длительного периода времени. Чаще всего решить данную проблему возможно на локальном уровне и разместить растительные отходы на специально оборудованных сооружениях (полигонах твердых коммунальных отходов), также возможно их запахивание в почву. Эти мероприятия указывают на ограниченность в использовании имеющихся инструментов и средств управления отходами на предприятии [13].

Одним из важнейших элементов в решении этих задач является переход к циркулярной экономике, принципы которой основываются на возобновлении ресурсов, переработке отходов производства и переходе от природных ресурсов к использованию возобновляемых источников энергии [4].

Обращение с отходами производства и потребления, согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», рассмотрено непосредственно в сегменте их утилизации, обезвреживания,

¹ Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ / Российская Федерация. Законы. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (дата обращения: 29.12.2023). – Текст : электронный.

² Российская Федерация. Президент. О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года : Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 / Российская Федерация. Президент. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/ (дата обращения: 04.01.2024). – Текст : электронный.

хранения и захоронения¹, а также отражено в Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года², в которой определены цели и задачи, способы их эффективного достижения (решения), приоритеты, а также этапы реализации государственной политики в области формирования и развития на долгосрочную перспективу отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Временное хранение (накопление), утилизация отходов должны проходить с соблюдением всех ГОСТов и иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ [3].

Накопление и сбор отходов на предприятии чаще всего используются в качестве промежуточного этапа для последующей утилизации отходов производства и потребления [14]. По данным Санниковой Н.В., Шулеповой О.В., при сравнении количества образовавшихся отходов от разных видов деятельности на территории юга Тюменской области отмечено, что от отраслей сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства наибольшее количество отходов образовалось в 2020 г. в количестве 1171249 тонн в год, при этом объём утилизированных составил 58,89 % [15]. В статье Кузнецовой Н.А. и Козловой О.А. приведены статистические данные, согласно которым за 2021 г. в сельском хозяйстве Российской Федерации образовалось 46,9 млн тонн отходов, из которых 97,6% приходится на навоз и его отдельные разновидности. Доля отходов растениеводства в общем объеме отходов сельского хозяйства составляет только 3%, но в натуральных единицах измерения это не так уж и мало – 1,13 млн тонн [4].

Формирование эффективной системы управления отходами, в том числе в отрасли растениеводства, должно учитывать социально-экономические особенности региона.

Цель исследования: проанализировать систему обращения с отходами на предприятии по производству растениеводческой продукции.

Материалы и методы исследования. При написании статьи анализировались материалы Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с использованием описательного, сценарного анализа данных на основе статистической отчетности.

Результаты исследований. В процессе производственной деятельности на предприятии, которое специализируется на производстве овощной продукции, образуется 88 наименований отходов производства и потребления с I по V классы опасности³ с общей массой 1907,5845 т/год [6]. Распределение проанализированных отходов по классам опасности следующее: отходы I класса – 0,1537 т/год; II класса – 3,6664 т/год; III класса – 18,0607 т/год; IV класса – 278,2593 т/год; V класса – 1607,4444 т/год. (рис. 1) [6]. Наибольшая масса приходится на отходы

¹ Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ / Российская Федерация. Законы. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (дата обращения: 29.12.2023). – Текст : электронный.

² Российская Федерация. Правительство. Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 года N 84-р / Российская Федерация. Правительство. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/556353696> (дата обращения: 29.12.2023). – Текст : электронный.

³ Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ / Российская Федерация. Законы. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (дата обращения: 29.12.2023). – Текст : электронный.

V и IV классов опасности, наименьшая – на I класс, при этом большее количество (41 вид) – это отходы IV класса опасности, меньше всего, по одному виду, у I и II классов опасности (рис. 2).

Рис. 1. Объем отходов, образующихся на предприятии, т/год

Рис. 2. Количество видов отходов, образующихся на предприятии, шт./год

По классификации Росприроднадзора, отходы относятся к I-V классам опасности по степени их воздействия на компоненты окружающей среды¹. Согласно Проекту нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), к отходам I класса опасности отнесены лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, II класса – аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, которые образуются в

¹ Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по подтверждению отнесения отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности : Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28 июня 2021 г. N 388. – URL: <https://base.garant.ru/403131081/> (дата обращения: 06.02.2023). – Текст : электронный.

процессе обслуживания и ремонта транспортных средств. К основным видам отходов III класса относят, например, отходы минеральных масел трансмиссионных, шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные.

Проанализировав движение отходов на предприятии, можно отметить, что отходы I и II классов опасности накапливаются в закрытом складе и передаются для утилизации компаниям, с которыми у предприятия заключены договоры (рис. 3). Отходы III класса опасности накапливаются в металлическом контейнере для твердых коммунальных отходов (ТКО) и передаются компании для вывоза и захоронения на полигон ТКО [6].

Отходы IV и V классов опасности накапливаются в металлических контейнерах, установленных на специально отведенных площадках с твердым покрытием для твердых коммунальных отходов и передаются компании для вывоза и захоронения на полигон ТКО [5]. Размещению на полигоне ТКО подлежат отходы IV и V классов опасности с общей массой 206,961 т/год [6].

В связи с выращиванием и обработкой овощной продукции на предприятии в ПНООЛР указаны следующие виды деятельности: уборка урожая овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, переработка и консервирование овощей и др. (табл. 1).

По результатам анализа проекта ПНООЛР предприятие утилизирует (использует) отходы V класса опасности в количестве 1566,0945 т/год (рис. 4).

Таблица 1

Виды отходов, образовавшиеся в зависимости от производственной деятельности

N п/п	Наименование вида отхода	Код по ФККО ¹	Класс опасности	Отходообразующий вид деятельности, процесс
1	ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные земли	1 11 210 02 23 5	V	уборка урожая овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур

¹ Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов : Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218071/ (дата обращения 25.01.2024). – Текст : электронный.

№ п/п	Наименование вида отхода	Код по ФККО ¹	Класс опасности	Отходообразующий вид деятельности, процесс
2	очистки овощного сырья	3 01 132 03 29 5	V	переработка и консервирование овощей
3	пыль зерновая	3 01 161 11 42 5	V	заготовка зерна, производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
4	лузга пшеничная	3 01 161 35 49 5	V	заготовка зерна, производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
5	растительные отходы при уходе за газонами, цветниками	7 31 300 01 20 5	V	обработка и обслуживание парков, садов, зеленых зон

Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками накапливаются в металлическом контейнере для ТКО и передаются агенту для вывоза и захоронения на полигоне ТКО [6]. Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные земли, очистки овощного сырья, осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) накапливаются и временно хранятся в емкостях (металлический контейнер) до вывоза на поля для утилизации. Движение данных видов отходов представлено на рисунке 5.

Для улучшения системы обращения с растительными отходами данному предприятию можно предложить вариант компостирования растительных отходов для дальнейшего использования в производственном процессе.

Рис. 4. Утилизация отходов на предприятии, т/год

Рис. 5. Движение отходов растительного происхождения

1. Сбор: собранные растительные отходы, такие как остатки растений, сорняки, листья и другие органические материалы помещаются в специальные контейнеры для дальнейшей переработки.

2. Подготовка: растительные отходы сортируются и измельчаются для ускорения процесса компостирования. В процессе подготовки также могут добавляться другие органические материалы, такие как пищевые отходы, кофейная гуща, плодовые остатки и другие биоразлагаемые материалы, чтобы обогатить компостную смесь.

3. Компостирование: подготовленная смесь растительных отходов помещается в специальные емкости или компостеры, где происходит процесс биологического разложения под воздействием микроорганизмов. В течение определенного периода времени поддерживается оптимальная температура, влажность и вентиляция для эффективного компостирования.

4. Зрелый компост: по завершении процесса компостирования полученный зрелый компост подвергается оценке и хранению до использования. Зрелый компост является плодородной почвой, богатой питательными веществами, которую можно использовать в сельском хозяйстве или для улучшения качества почвы.

Система компостирования растительных отходов на предприятии позволит утилизировать органические отходы, снизить нагрузку на полигоны ТКО и сократить затраты на удобрения для почвы. Польза компостирования заключается в том, что это способствует улучшению плодородия почвы, сохранению биоразнообразия и снижению выбросов парниковых газов.

Любое предприятие преследует цель сокращения количества отходов, их повторного использования и переработки. Систему обращения с производственными отходами на анализируемом предприятии можно представить с использованием следующей схемы (рис. 6). Из образующихся 1907,58 тонн в год отходов на утилизацию идет 82 % (1566,1 тонн в год) [6].

Проанализировав систему обращения с отходами на растениеводческом предприятии, можно отметить, что она состоит из несколько этапов.

1. Сбор отходов: на предприятии устанавливаются специальные контейнеры для сбора отходов, таких как остатки растений, сорняки, упаковочные материалы и другие органические и неорганические отходы.

2. Сортировка и переработка: собранные отходы подвергаются сортировке, чтобы выделить материалы, которые можно переработать или использовать повторно. Например, органические отходы могут быть использованы для компостирования, а некоторые упаковочные материалы подвергнуты переработке.

3. Утилизация: оставшиеся отходы, которые невозможно переработать или использовать повторно, отправляются на утилизацию. Это может включать в себя сжигание, обработку на специальных полигонах или другие методы утилизации, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду.

4. Мониторинг и улучшение: предприятие ведет учет и мониторинг образования отходов, а также осуществляет поиск способов и технологий для уменьшения количества отходов и улучшения их утилизации.

Рис. 6. Блок-схема управления отходами

Выводы. На предприятии созданы необходимые условия для безопасного хранения отходов I-IV классов опасности, что, в свою очередь, не окажет вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Предусмотрены места временного хранения отходов, которые определены в зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики их компонентов. Отходов сроком хранения более 3 лет и объектов захоронения на предприятии не имеется. Система обращения с отходами на рассмотренном предприятии позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, эффективно использовать ресурсы и снижать затраты на утилизацию.

Библиографический список

1. Белопухова, П. Н. Технологии переработки отходов на промышленном предприятии / П. Н. Белопухова, Н. В. Санникова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы науки и хозяйства : новые вызовы и решения. Сборник материалов LI международной студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 16 марта 2017 года. Часть 1. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2017. – С. 15-17. – EDN ZIPRSV.
2. Демкина, А. Р. Утилизация промышленных отходов : проблемы и решения / А. Р. Демкина, А. А. Денисов, О. В. Шулепова. – Текст : непосредственный // Успехи молодежной науки в агропромышленном комплексе. Сборник трудов LVI студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 12 октября 2021 года. Часть 1. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. – С. 433-437. – EDN SIGWWQ.
3. Иванов, Е. С. Обращение с техногенными и антропогенными отходами на примере сельскохозяйственного кооператива / Е. С. Иванов, Е. А. Коткова, В. В. Черная. – Текст : непосредственный // Символ науки : международный научный журнал. – 2016. – № 11-2 (23). – С. 19-25. – EDN XBWVKH.

4. Кузнецова, Н. А. Организационно-экономические аспекты управления отходами отрасли растениеводства в регионе / Н. А. Кузнецова, О. А. Козлова. – Текст : непосредственный // Экономика и социум : современные модели развития. – 2022. – Том 12. – № 4. – С. 251-262.

5. Кудина, А. А. К вопросу о необходимости переработки бытовых отходов / А. А. Кудина, А. С. Ильина, О. В. Шулепова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы науки и хозяйства : новые вызовы и решения. Сборник материалов ЛШ международной студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 29 марта 2019 года. Часть 3. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2019. – С. 166-171. – EDN KMMLRN.

6. Певцова, Е. А. Обращение с отходами производства на предприятии ООО «Агрофирма КРиММ» Упоровского района Тюменской области : выпускная квалификационная работа / Е. А. Певцова. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2023. – 65 с. – Текст : непосредственный.

7. Попова, Л. О. Информационное обеспечение системы регионального управления отходами / Л. О. Попова, Н. Г. Малышкин. – Текст : непосредственный // Инновационное развитие агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. Сборник материалов международной научно-практической конференции, Тюмень, 20 декабря 2020 года. Часть 2. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2020. – С. 405-410.

8. Санникова, Н. В. Использование современных технологий переработки отходов на промышленном предприятии / Н. В. Санникова. – Текст : непосредственный // АгроЭкоИнфо. – 2018. – № 4 (34). – С. 21. – EDN YUWDZR.

9. Санникова, Н. В. Сельское хозяйство как элемент техносферы / Н. В. Санникова. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы экологии и природопользования. Сборник статей по материалам всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Курган, 05 апреля 2018 года / под общей редакцией С. Ф. Сухановой. – Курган : Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева, 2018. – С. 49-53. – EDN XYIOKT.

10. Санникова, Н. В. Анализ обращения с отходами производства в птицеводческой отрасли / Н. В. Санникова. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2017. – № 9 (69). – С. 78-82. – EDN XCFRNG.

11. Санникова, Н. В. Отходы животноводства : вопросы и решения / Н. В. Санникова. – Текст : непосредственный // Интеграция науки и образования в аграрных вузах для обеспечения продовольственной безопасности России. Сборник трудов национальной научно-практической конференции, Тюмень, 01–03 ноября 2022 года. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2022. – С. 45-51. – EDN KHSBSR.

12. Санникова, Н. В. Обращение с отходами производства по видам экономической деятельности / Н. В. Санникова, О. В. Шулепова, О. В. Ковалева. – Текст : непосредственный // Рациональное использование природных ресурсов : теория, практика и региональные проблемы. Материалы II всероссийской (национальной) конференции, Омск, 26 мая 2022 года. – Омск : Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2022. – С. 41-46. – EDN XIDQGU.

13. Санникова, Н. В. Обращение с отходами производства и потребления на предприятиях малых форм собственности / Н. В. Санникова, Е. А. Швиндт. – Текст : непосредственный // Московский экономический журнал. – 2020. – № 5. – С. 18. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10330. – EDN IRGKTY.

14. Санников, Д. С. Проблемы утилизации отходов в сельском хозяйстве и их последствия / Д. С. Санников, Н. В. Санникова. – Текст : непосредственный // Мир инноваций. – 2021. – № 1. – С. 46-50. – EDN MWJJSJL.

15. Санникова, Н. В. Обращение с отходами на территории юга Тюменской области / Н. В. Санникова, О. В. Шулепова. – Текст : непосредственный // АПК : инновационные технологии. – 2023. – № 1 (60). – С. 30-41. – DOI 10.35524/2687-0436_2023_01_30. – EDN VZTRWP.

16. Санникова, Н. В. Обустройство мест хранения отходов на промышленном предприятии / Н. В. Санникова. – Текст : непосредственный // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. – 2016. – № 4 (35). – С. 127-132. – EDN XVSYOT.

17. Ямалиев, Т. Ш. Экологические проблемы птицеводства / Т. Ш. Ямалиев, А. А. Бочарова. – Текст: непосредственный // Мир инноваций. – 2021. – № 4. – С. 40-43. – EDN LYNOMD.

References

1. Belopuhova, P. N. Tekhnologii pererabotki othodov na promyshlennom predpriyatii / P. N. Belopuhova, N. V. Sannikova. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy nauki i hozyajstva : novye vyzovy i resheniya. Sbornik materialov LI mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 16 marta 2017 goda. CHast' 1. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2017. – S. 15-17. – EDN ZIPRSV.

2. Demkina, A. R. Utilizaciya promyshlennyh othodov : problemy i resheniya / A. R. Demkina, A. A. Denisov, O. V. SHulepova. – Tekst : neposredstvennyj // Uspekhi molodezhnoj nauki v agropromyshlennom komplekse. Sbornik trudov LVI studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 12 oktyabrya 2021 goda. CHast' 1. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2021. – S. 433-437. – EDN SIGWWQ.

3. Ivanov, E. S. Obrashchenie s tekhnogennymi i antropogennymi othodami na primere sel'skohozyajstvennogo kooperativa / E. S. Ivanov, E. A. Kotkova, V. V. Chernaya. – Tekst : neposredstvennyj // Simvol nauki : mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. – 2016. – № 11-2 (23). – S. 19-25. – EDN XBWVKH.

4. Kuznecova, N. A. Organizacionno-ekonomicheskie aspekty upravleniya othodami otrasli rastenievodstva v regione / N. A. Kuznecova, O. A. Kozlova. – Tekst : neposredstvennyj // Ekonomika i socium : sovremennyye modeli razvitiya. – 2022. – Tom 12. – № 4. – S. 251-262.

5. Kudina, A. A. K voprosu o neobходимosti pererabotki bytovyh othodov / A. A. Kudina, A. S. Il'ina, O. V. SHulepova. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy nauki i hozyajstva : novye vyzovy i resheniya. Sbornik materialov LIII mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 29 marta 2019 goda. CHast' 3. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2019. – S. 166-171. – EDN KMMLRN.

6. Pevcova, E. A. Obrashchenie s othodami proizvodstva na predpriyatii ООО «Агrofirma KRiMM» Упоровского района Тюменской области : vypusknaya kvalifikacionnaya rabota / E. A. Pevcova. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2023. – 65 s. – Tekst : neposredstvennyj.

7. Popova, L. O. Informacionnoe obespechenie sistemy regional'nogo upravleniya othodami / L. O. Popova, N. G. Malyshkin. – Tekst : neposredstvennyj // Innovacionnoe razvitie agropromyshlennogo kompleksa dlya obespecheniya prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossijskoj Federaciiyu. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 20 dekabrya 2020 goda. CHast' 2. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2020. – S. 405-410.

8. Sannikova, N. V. Ispol'zovanie sovremennyh tekhnologij pererabotki othodov na promyshlennom predpriyatii / N. V. Sannikova. – Tekst : neposredstvennyj // AgroEkoInfo. – 2018. – № 4 (34). – S. 21. – EDN YUWDZR.

9. Sannikova, N. V. Sel'skoe hozyajstvo kak element tekhnosfery / N. V. Sannikova. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye problemy ekologii i prirodopol'zovaniya. Sbornik statej po materialam vsrossijskoj (nacional'noj) nauchno-prakticheskoj konferencii, Kurgan, 05 aprelya 2018 goda / pod obshchej redakciej S. F. Suhanovoj. – Kurgan : Kurganskaya gosudarstvennaya sel'skohozyajstvennaya akademiya imeni T. S. Mal'ceva, 2018. – S. 49-53. – EDN XYIOKT.

10. Sannikova, N. V. Analiz obrashcheniya s othodami proizvodstva v pticevodcheskoj otrasli / N. V. Sannikova. – Tekst : neposredstvennyj // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. – 2017. – № 9 (69). – S. 78-82. – EDN XCFRHHG.

11. Sannikova, N. V. Othody zhivotnovodstva : voprosy i resheniya / N. V. Sannikova. – Tekst : neposredstvennyj // Integraciya nauki i obrazovaniya v agrarnyh vuzah dlya obespecheniya prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossii. Sbornik trudov nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii, Tyumen', 01–03 noyabrya 2022 goda. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2022. – S. 45-51. – EDN KHSBSR.

12. Sannikova, N. V. Obrashchenie s othodami proizvodstva po vidam ekonomicheskoj deyatel'nosti / N. V. Sannikova, O. V. SHulepova, O. V. Kovaleva. – Tekst : neposredstvennyj // Racional'noe ispol'zovanie prirodnyh resursov : teoriya, praktika i regional'nye problemy. Materialy II vsrossijskoj (nacional'noj) konferencii, Omsk, 26 maya 2022 goda. – Omsk : Omskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet imeni P. A. Stolypina, 2022. – S. 41-46. – EDN XIDQGU.

13. Sannikova, N. V. Obrashchenie s othodami proizvodstva i potrebleniya na predpriyatiyah malyh form sobstvennosti / N. V. Sannikova, E. A. SHvindt. – Tekst : neposredstvennyj // Moskovskij ekonomicheskij zhurnal. – 2020. – № 5. – S. 18. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10330. – EDN IRGKTY.

14. Sannikov, D. S. Problemy utilizacii othodov v sel'skom hozyajstve i ih posledstviya / D. S. Sannikov, N. V. Sannikova. – Tekst : neposredstvennyj // Mir innovacij. – 2021. – № 1. – S. 46-50. – EDN MWJSSL.

15. Sannikova, N. V. Obrashchenie s othodami na territoriyu yuga Tyumenskoj oblasti / N. V. Sannikova, O. V. SHulepova. – Tekst : neposredstvennyj // APK : innovacionnye tekhnologii. – 2023. – № 1 (60). – S. 30-41. – DOI 10.35524/2687-0436_2023_01_30. – EDN VZTRWP.

16. Sannikova, N. V. Obustrojstvo mest hraneniya othodov na promyshlennom predpriyatii / N. V. Sannikova. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Gosudarstvennogo agrarnogo universiteta Severnogo Zaural'ya. – 2016. – № 4 (35). – S. 127-132. – EDN XVSYOT.

17. YAmaliev, T. SH. Ekologicheskie problemy pticevodstva / T. SH. YAmaliev, A. A. Bocharova. – Tekst: neposredstvennyj // Mir innovacij. – 2021. – № 4. – S. 40-43. – EDN LYNOMD.

SANNIKOVA Natalya Vladislavovna

Associate Professor of the Department of Ecology and Rational Nature Management,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

E-mail: sannikovanv@gausz.ru

ШУЛЕПОВА Ольга Викторовна,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экологии и рационального природопользования, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

УДК 502/504

статья поступила 01.02.2024

1.5.15. Экология

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_81

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

ANALYSIS OF THE FACTORS OF FOREST FIRES ON THE EXAMPLE OF THE TYUMEN FORESTRY

В данной статье рассматривается проблема лесных пожаров в России и, в частности, в Тюменской области, которые могут привести к уничтожению лесных ресурсов, угрожать жизни и здоровью местного населения, а также вызвать серьезные экологические последствия. Борьба с лесными пожарами требует значительных усилий со стороны правительства, специализированных служб и общественности.

В статье анализируются данные Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» за 2020-2022 годы. На участках Тюменского лесничества было зафиксировано всего 136 лесных пожаров общей площадью более 11 тыс. га. Наибольшее количество пришлось на 2021 г. – 66 пожаров общей площадью более 7,5 тыс. га.

Исходя из данных по лесничествам, в 2021 г. наибольшая площадь, поврежденная лесными пожарами, пришлась на Боровской участок – 44%, что составило около 3357 га от общей площади, а в 2022 г. наибольший процент зафиксирован на Тахталинском участке – 79%. По лесорастительным условиям более подвержены лесным пожарам оказались хвойные насаждения. Наибольшая площадь, охваченная лесными пожарами, за три года зафиксирована на Тахталинском (4193,4 га) и Боровском (3421,7 га) участках.

По результатам мониторинга лесных пожаров за 2020-2022 гг. предложены работы по противопожарному обустройству, охране лесов от пожаров, защите и воспроизводству лесов, которые включают: работы по лесовосстановлению, наземную охрану (устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос), патрулирование, видеомониторинг, планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов

Ключевые слова: лесной пожар, лес, лесничество, лесное хозяйство, экология, окружающая среда, мониторинг, природные ресурсы, охрана лесов, лесовосстановление

Key words: forest fire, forest, forestry, ecology, environment, monitoring, natural resources, forest protection, reforestation

Актуальность. В последние десятилетия вместе с глобальным потеплением возникла проблема увеличения количества лесных пожаров, а также негативных последствий, ущерба, который они наносят природным экосистемам и здоровью человека [2, 5, 7]. Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое распространение горения по лесной площади. Ситуация осложняется ещё и изменениями климата, которые становятся всё заметнее с каждым годом. Изменение климата создает для пожаров прекрасные «парниковые» условия [6].

Проблема лесных пожаров в России состоит в их частом возникновении и распространении, что приводит к серьезным последствиям для окружающей природы, экономики и здоровья населения. Возгорания могут быть вызваны различными причинами, такими как неблагоприятные климатические условия, небрежное обращение с огнем, а также умышленные поджоги.

Лесные пожары приводят к уничтожению растительности, потере животных и насекомых, загрязнению воздуха и воды, а также угрожают жизни и здоровью людей. Кроме того, они наносят значительные убытки сельскому и лесному хозяйству и могут вызывать изменения в климатической системе.

По данным Информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров¹, в прошлом году пожары в разной степени затронули около 10 миллионов га, то есть 1% территории, занимаемой российскими лесами, и этот показатель велик даже для России, располагающей самыми большими лесными угодьями в мире [12].

Российское правительство предпринимает меры по борьбе с лесными пожарами, такие как создание службы пожарной охраны, использование авиационных средств для тушения возгораний, контроль за проведением сельскохозяйственных работ в лесных зонах и разработка программ по профилактике возникновения пожаров. Тем не менее, проблема остается актуальной и требует постоянного внимания и усилий для ее решения.

Лесные пожары представляют значительную актуальность и в Тюменской области, где лесное хозяйство занимает значительную площадь. Тюменская область располагает большими лесными массивами, что делает ее уязвимой к возникновению и распространению лесных пожаров. По данным Департамента лесного комплекса Тюменской области², площадь земель лесного фонда области составляет более 11,4 млн га – это 71% территории области [3, 4, 13]. Покрытые лесом лесные участки занимают 6,9 млн га. Лесистость Тюменской области составляет 44,1% и варьируется по лесничествам от 17 до 63% (рис. 1). Уменьшение площади земель лесного фонда Тюменского лесничества за период с 01.01.2019 г. по 01.01.2021 г. связано с тем, что 109,34 га переведены из категории земель лесного фонда в категорию земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» для размещения кладбища³.

Экологический потенциал лесов – совокупность выполняемых насаждениями функций, таких как защитная, водоохранная, средообразующая, санитарно-гигиеническая. Согласно Лесному плану (Приложение к Постановлению Губернатора Тюменской области от 16 мая 2023 г. № 50), в лесном фонде Тюменской области по

¹ Институт космических исследований Российской Академии наук : Технологии спутникового мониторинга. – URL: <http://pro-vega.ru/press/fireobzor.shtml/> (дата обращения: 01.02.2024). – Текст : электронный.

² Департамент лесного комплекса Тюменской области : сайт. – URL: <https://dlk.admtyumen.ru/OIGV/dlk/service/SearchingResults.htm> (дата обращения: 01.02.2024). – Текст : электронный.

³ Лесной план Тюменской области. – URL: <https://admtyumen.ru/files/upload/> (дата обращения: 01.02.2024). – Текст : электронный.

целевому назначению 87,2% площади приходится на эксплуатационные и 12,8% площади – на защитные леса. В соответствии со ст. 12 Лесного кодекса РФ, освоение и защитных, и эксплуатационных лесов предполагает сохранение полезных функций, выполняемых ими. Таким образом, экологический потенциал региона определяется количественными и качественными показателями всех насаждений, принадлежащих лесному фонду.

Рис. 1. Карта-схема Тюменского лесничества

Климатические условия, такие как высокие температуры, низкая влажность и сильные ветры создают благоприятные условия для возникновения пожаров. Кроме того, человеческие деяния, – неправильное обращение с огнем или незаконные поджоги, – также способствуют возникновению лесных пожаров в регионе.

Лесные пожары в Тюменской области могут привести к уничтожению лесных ресурсов, угрожать жизни и здоровью местного населения, а также вызвать значительные экологические последствия. Борьба с лесными пожарами требует значительных усилий со стороны правительства, специализированных служб и общественности.

Распределение лесов, расположенных на землях лесного фонда по классам пожарной опасности в разрезе лесничеств, свидетельствует о том, что в Тюменском лесничестве по состоянию на 01.01.2020 г. средний класс пожарной опасности лесных насаждений – 3,6 (к I классу пожарной опасности относится 11139 га, II класс – 9110 га, III класс – 25712 га, IV класс – 94402 га, V класс – 17364 га).

Главной причиной лесных и ландшафтных пожаров по-прежнему является человеческий фактор. Лесной пожар, если его вовремя не обнаружить и не локализовать, может причинить значительный материальный ущерб, нарушить привычное место обитания лесных животных и птиц, а также перейти на населенные пункты. Поэтому актуальность вопроса лесных пожаров в Тюменской области заключается в необходимости разработки и реализации эффективных мер по предотвращению пожаров, контролю за лесными массивами и борьбе с возникшими пожарами для защиты природных ресурсов, окружающей среды и здоровья населения.

Цель исследования: проанализировать факторы возникновения лесных пожаров лесничеств Тюменской области, Тюменского района за 2020-2022 гг.

Материалы и методы: в ходе исследования проведен поиск, анализ и систематизация информации о состоянии земель лесного фонда. При оценке обстановки использовались данные НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», открытые данные геопортала Тюменской области и отчетные материалы предприятия ГБУ ТО Тюменская авиабаза, Тюменский филиал, г. Тюмень, с использованием описательного, сценарного анализа данных на основе статистической отчетности.

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» (ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»)¹ создано распоряжением Правительства Тюменской области для реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа государственной власти Тюменской области в сфере лесного хозяйства. Площадь обслуживаемых земель лесного фонда составляет более 11,391 тыс. га.

Результаты исследований. По данным Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», за 2020-2022 гг. было зафиксировано на участках Тюменского лесничества всего 136 лесных пожаров общей площадью более 11 тыс. га [10]. Наибольшее количество пришлось на 2021 г. – 66 пожаров общей площадью более 7,5 тыс. га (табл. 1).

Таблица 1

Площадь лесных пожаров, возникших за 2020-2022 гг., га

№	Название участка лесничества	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Богандинское	4,52	727,8	11,4
2	Боровское	7,75	3356,85	57,1
3	Винзилинское	3,8	204,9	14,98
4	Каменское	-	-	-
5	Левашовское	-	1672,5	3,62
6	Мичуринское	-	1,1	62,7
7	Тахталинское	1,4	1303,6	2888,4
8	Тюменское	1,5	295,12	622
9	Туринское	-	-	1,25
10	Успенское	2,2	9,8	-
	ИТОГО	21,17	7571,67	3661,45

Исходя из данных по лесничествам, в 2021 г. наибольшая площадь, поврежденная лесными пожарами, пришлась на Боровской участок – 44%, что составило около 3357 га от общей площади. В 2022 г. наибольший процент зафиксирован на Тахталинском участке – 79% (2888,4 га). По лесорастительным условиям более подвержены лесным пожарам оказались хвойные насаждения.

Наибольшая площадь, охваченная лесными пожарами за три года, зафиксирована на Тахталинском (4193,4 га) и Боровском (3421,7 га) участках (рис. 2). Около 90% всех лесных пожаров вызваны людьми. Считается, что лесные пожары в России проходят два пика. Первый длится с середины апреля по июнь и связан в большей степени с поджогами сухой травы. Второй после небольшого июньского спада наступает в июле и длится до конца августа. В это время лесные пожары вызывают грозы и неосторожное обращение с огнем. Данные Тюменской

¹ ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»: сайт. – URL: <http://aviabaza72.ru/> (дата обращения: 01.02.2024). – Текст: электронный.

Рис. 2. Общая площадь лесных пожаров на участках лесничеств за 3 года (2020-2022 гг.), га

базы авиационной и наземной охраны лесов за 2020-2022 гг. показывают, что наибольшая доля лесных пожаров в Тюменском лесничестве приходится на иную категорию и местное население – 6312 и 4727 га, соответственно, что составляет 57 и 43% от общего количества.

Рис. 3. Площадь лесных пожаров в Тюменском лесничестве по причинам возникновения за 2020-2022 гг., га

Отсюда, существует острая необходимость работы противопожарных служб, контроля над соблюдением пожарной техники безопасности. Государственное задание на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов утверждается приказом Департамента лесного комплекса. Оно включает в себя работы по противопожарному обустройству, а также мероприятия по охране и защите лесов от пожаров (предупреждение, контроль и тушение) и воспроизводству лесов [1, 8].

Мониторинг лесных пожаров в Тюменском лесничестве осуществляется с целью своевременного обнаружения, контроля и тушения возможных пожаров. К процессу мониторинга относятся:

1. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения.

Работы по лесовосстановлению включают комплекс работ, направленных на воспроизводство вырубленных, погибших и поврежденных лесов. Лесовосстановление может осуществляться путем естественного, искусственного и комбинированного лесовосстановления.

2. Противопожарные мероприятия. Включают следующие виды работ.

- Наземная охрана (устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос). Противопожарная минерализованная полоса – это искусственно

созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы. Данная защитная противопожарная полоса создает барьер для распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара на границах с лесными массивами, полями, степью. Устройство противопожарных минерализованных полос вдоль склонов минимизируют или исключают во избежание развития эрозионных процессов. Необходимо также регулярно перед началом пожароопасных периодов проводить плановый уход за противопожарными разрывами, минерализованными полосами [9].

- Патрулирование.

Патрулирование производится по маршрутам, заранее запланированным с учетом оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров, периодов пожароопасного сезона, а также времени наибольшего притока в леса населения. По мере роста комплексного показателя пожарной опасности по условиям погоды патрулированием охватываются все участки леса.

- Авиационная охрана (видеомониторинг).

Информационная система «Система раннего обнаружения лесных пожаров» – это программно-аппаратный комплекс для мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров [11].

Система раннего обнаружения лесных пожаров состоит из двух частей: аппаратной и программной. Аппаратная часть – это сеть управляемых датчиков наблюдения (видеокамер, тепловизионных датчиков, инфракрасных камер). Программная часть – это специальное программное обеспечение (ПО), с помощью которого заказчик осуществляет мониторинг лесов в режиме реального времени и определяет координаты возгораний. Последнее предполагает, что система может обнаруживать огонь на предпожарной стадии – стадии возгорания, что на практике позволяет предупреждать чрезвычайные ситуации.

Для функционирования системы используется уже существующая инфраструктура мобильных операторов (сотовые вышки, аппаратура связи и обслуживающие команды). Т.к. система легко масштабируется и расширяется, она пригодна для обнаружения лесных пожаров как на небольших территориях, так и на крупных участках земли.

3. Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов.

Рис. 4. Устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос

Рис. 5. Авиационная охрана

Рис. 6. Видеомониторинг

Работы по лесопатологическому обследованию выполняются наземным способом с целью получения информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, планирования и обоснования лесозащитных мероприятий. В процессе лесопатологического обследования проводится определение границ повреждения леса, учет численности вредителей и распространения болезней, оценка текущего и лесопатологического состояния лесов.

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламливания, загрязнения и иного негативного воздействия. Для этого осуществляются сплошные или выборочные санитарные рубки. Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся независимо от их возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных функций. При выявлении лесов, требующих проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, которые не предусмотрены лесохозяйственным регламентом лесничества, а также проектом освоения лесов, указанные мероприятия планируются на основании материалов лесопатологического обследования.

При повреждении лесных насаждений в результате негативного воздействия ветра, снега, вод (когда деревья повалены или сломаны ветром, снегом, при подмывании водой), а также при наличии в них валежной древесины осуществляется очистка лесных насаждений от захламленности.

Выводы.

1. Одним из факторов возникновения лесных пожаров при отведении лесосек можно отметить валежник, сухие растительные остатки на земле, такие как опавшие листья, хвоя, ветви и другие материалы. Скопление валежника в лесу может способствовать быстрому распространению огня, поскольку этот материал легко воспламеняется и горит достаточно интенсивно. Поэтому важно регулярно проводить работы по сбору и сжиганию валежника, а также поддерживать чистоту и порядок в лесу, чтобы минимизировать риск возникновения лесных пожаров.

2. Мониторинг лесных пожаров в Тюменском лесничестве должен осуществляться с применением различных методов и технологий с целью обеспечения безопасности лесных ресурсов и минимизации возможных последствий, при этом стоит уделять особое внимание использованию дистанционных методов в прогнозировании ситуации.

3. Мероприятия, направленные на охрану лесного фонда Тюменской области, должны включать комплексные меры по предотвращению, контролю и тушению лесных пожаров, защите лесных ресурсов и сохранению экосистемы в целом.

Библиографический список

1. Гаврюк, А. И. Озеленение как фактор экологической обстановки городов (на примере города Тюмени) / А. И. Гаврюк, О. В. Шулепова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы науки и хозяйства : новые вызовы и решения. Сборник материалов LIII международной студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 29 марта 2019 года. Часть 3. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2019. – С. 230-236.
2. Демкина, А. Р. Экологические последствия лесных пожаров в России / А. Р. Демкина, О. В. Шулепова. – Текст : непосредственный // Достижения молодежной науки для агропромышленного комплекса. Сборник материалов LVI научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Тюмень, 14–18 марта 2022 года. Часть 2. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2022. – С. 255-260.
3. Евтушкова, Е. П. Усовершенствование процедуры отвода земельного участка из земель лесного фонда под недропользование / Е. П. Евтушкова. – Текст : непосредственный // International Agricultural Journal. – 2023. – Том 66. – № 1. – DOI 10.55186/25876740_2023_7_1_8. – EDN CZDGGG.
4. Епанчинцева, Д. Н. Экологическая политика Тюменской области : региональный аспект / Д. Н. Епанчинцева. – Текст : непосредственный // Достижения аграрной науки для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. Сборник трудов II международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Тюмень, 19 декабря 2022 года. Часть I. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2022. – С. 148-153.
5. Койнов, И. И. Анализ лесных пожаров лесничеств Тюменской области / И. И. Койнов, П. Д. Дружков, О. В. Шулепова, А. А. Денисов. – Текст : непосредственный // Успехи молодежной науки в агропромышленном комплексе. Сборник трудов LVI студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 12 октября 2021 года. Часть 1. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. – С. 447-455.
6. Крюкова, Д. О проблеме загрязнения атмосферного воздуха : региональный аспект / Д. Крюкова, А. А. Денисов, О. В. Шулепова. – Текст : непосредственный // Интеграция науки и практики для развития агропромышленного комплекса. Материалы 2-й национальной научно-практической конференции, Тюмень, 11 октября 2019 года. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2019. – С. 150-155.
7. Малышкин, Н. Г. Охрана окружающей среды : учебно-методическое пособие / Н. Г. Малышкин, О. В. Шулепова. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2020. – 206 с. – Текст : непосредственный.
8. Москалевская, Д. И. Готово ли общество к соблюдению экологических норм для сохранения окружающей среды? / Д. И. Москалевская, С. Г. Володина, О. В. Шулепова, А. А. Денисов. – Текст : непосредственный // Мир инноваций. – 2022. – № 3 (22). – С. 43-47.
9. Носоновских, К. В. Способы обнаружения лесных пожаров / К. В. Носоновских, А. А. Побединский. – Текст : непосредственный // АПК : инновационные технологии. – 2018. – № 3(42). – С. 6-12.
10. Попова, Л. О. Оценка пожароопасности лесов Юргинского лесничества / Л. О. Попова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы науки и хозяйства : новые вызовы и решения. Сборник материалов LIV студенческой научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Тюмень, 19–20 марта 2020 года. Часть 3. – Тюмень, 2020. – С. 159-161.

11. Фаизов, А. Р. Лазерное сканирование с использованием БПЛА / А. Р. Фаизов, Е. П. Евтушкова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы науки и хозяйства : новые вызовы и решения. Сборник материалов LV студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 17–19 марта 2021 года. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. – С. 508-512.

12. Шулепова, О. В. Анализ динамики экологических правонарушений на территории Тюменской области / О. В. Шулепова, Н. В. Санникова, О. В. Ковалева, А. Ю. Доманова. – Текст : непосредственный // Мир инноваций. – 2021. – № 4. – С. 35-40.

13. Шулепова, О. В. Лесные ресурсы Тюменской области / О. В. Шулепова, Н. В. Санникова, О. В. Ковалева. – Текст : непосредственный // Рациональное использование природных ресурсов : теория, практика и региональные проблемы. Материалы II всероссийской (национальной) конференции, Омск, 26 мая 2022 года. – Омск : Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 2022. – С. 20-26.

References

1. Gavryuk, A. I. Ozelenenie kak faktor ekologicheskoy obstanovki gorodov (na primere goroda Tyumeni) / A. I. Gavryuk, O. V. Shulepova. – Текст : непосредственный // Aktual'nye voprosy nauki i hozyajstva : novye vyzovy i resheniya. Sbornik materialov LVIII mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 29 marta 2019 goda. Chast' 3. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2019. – S. 230-236.

2. Demkina, A. R. Ekologicheskie posledstviya lesnyh pozharov v Rossii / A. R. Demkina, O. V. Shulepova. – Текст : непосредственный // Dostizheniya molodezhnoj nauki dlya agropromyshlennogo kompleksa. Sbornik materialov LVI nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenykh, Tyumen', 14–18 marta 2022 goda. Chast' 2. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2022. – S. 255-260.

3. Evtushkova, E. P. Uovershenstvovanie procedury otvoda zemel'nogo uchastka iz zemel' lesnogo fonda pod nedropol'zovanie / E. P. Evtushkova. – Текст : непосредственный // International Agricultural Journal. – 2023. – Tom 66. – № 1. – DOI 10.55186/25876740_2023_7_1_8. – EDN CZDGGG.

4. Epanchineva, D. N. Ekologicheskaya politika Tyumenskoj oblasti : regional'nyj aspekt / D. N. Epanchineva. – Текст : непосредственный // Dostizheniya agrarnoj nauki dlya obespecheniya prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii. Sbornik trudov II mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii molodyh uchenykh i specialistov, Tyumen', 19 dekabrya 2022 goda. Chast' I. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2022. – S. 148-153.

5. Kojnov, I. I. Analiz lesnyh pozharov lesnichestv Tyumenskoj oblasti / I. I. Kojnov, P. D. Druzhkov, O. V. Shulepova, A. A. Denisov. – Текст : непосредственный // Uspekhi molodezhnoj nauki v agropromyshlennom komplekse. Sbornik trudov LVI studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 12 oktyabrya 2021 goda. Chast' 1. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2021. – S. 447-455.

6. Kryukova, D. O probleme zagryazneniya atmosfernogo vozduha : regional'nyj aspekt / D. Kryukova, A. A. Denisov, O. V. Shulepova. – Текст : непосредственный // Integraciya nauki i praktiki dlya razvitiya agropromyshlennogo kompleksa. Materialy 2-j nacional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 11 oktyabrya 2019 goda. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2019. – S. 150-155.

7. Malyshkin, N. G. Ohrana okruzhayushchej sredy : uchebno-metodicheskoe posobie / N. G. Malyshkin, O. V. Shulepova. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2020. – 206 s. – Tekst : neposredstvennyj.
8. Moskalevskaya, D. I. Gotovo li obshchestvo k soblyudeniyu ekologicheskikh norm dlya sohraneniya okruzhayushchej sredy? / D. I. Moskalevskaya, S. G. Volodina, O. V. Shulepova, A. A. Denisov. – Tekst : neposredstvennyj // Mir innovacij. – 2022. – № 3 (22). – S. 43-47.
9. Nosonovskih, K. V. Sposoby obnaruzheniya lesnyh pozharov / K. V. Nosonovskih, A. A. Pobedinskij. – Tekst : neposredstvennyj // APK : innovacionnye tekhnologii. – 2018. – № 3(42). – S. 6-12.
10. Popova, L. O. Ocenka pozharoopasnosti lesov Yurginskogo lesnichestva / L. O. Popova. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy nauki i hozyajstva : novye vyzovy i resheniya. Sbornik materialov LIV studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchyonnoj 75-letiyu Pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne, Tyumen', 19–20 marta 2020 goda. – Chast' 3. – Tyumen', 2020. – S. 159-161.
11. Faizov, A. R. Lazernoe skanirovanie s ispol'zovaniem BPLA / A. R. Faizov, E. P. Evtushkova. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye voprosy nauki i hozyajstva : novye vyzovy i resheniya. Sbornik materialov LV studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 17–19 marta 2021 goda. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2021. – S. 508-512.
12. Shulepova, O. V. Analiz dinamiki ekologicheskikh pravonarushenij na territorii Tyumenskoj oblasti / O. V. Shulepova, N. V. Sannikova, O. V. Kovaleva, A. YU. Domanova. – Tekst : neposredstvennyj // Mir innovacij. – 2021. – № 4. – S. 35-40.
13. Shulepova, O. V. Lesnye resursy Tyumenskoj oblasti / O. V. Shulepova, N. V. Sannikova, O. V. Kovaleva. – Tekst : neposredstvennyj // Racional'noe ispol'zovanie prirodnyh resursov : teoriya, praktika i regional'nye problemy. Materialy II vserossijskoj (nacional'noj) konferencii, Omsk, 26 maya 2022 goda. – Omsk : Omskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet imeni P. A. Stolypina, 2022. – S. 20-26.

SHULEPOVA Olga Viktorovna

Associate Professor of the Department of Ecology and Rational Nature Management,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

E-mail: shulepovaov@gausz.ru

ВИНОГРАДОВА Марина Владимировна

старший преподаватель
кафедры математики и информатики,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья», г. Тюмень

УДК 378.1

статья поступила 19.02.2024

5.8.1. *Общая педагогика, история педагогики и образования*

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_91

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

FORMATION OF MATHEMATICAL COMPETENCE THROUGH MATHEMATICAL PROBLEMS OF APPLIED ORIENTATION

В данной статье автор рассматривает вопросы формирования математической компетентности посредством математических задач прикладной направленности у студентов инженерного профиля, что является важным в повышении качества профессионального образования. Образовательный процесс в вузе должен быть выстроен таким образом, чтобы будущий специалист инженерного профиля в процессе обучения получил компетенции, необходимые для его профессиональной деятельности, и был востребован на различных предприятиях агропромышленного комплекса. Математическая подготовка помогает сформировать такие качества личности, как самостоятельность, креативность, гибкость мышления, владение системой фундаментальных знаний, технических и инженерных навыков.

Рассмотрены различные подходы к понятию формирования и развития у студентов математической компетентности. Основное внимание в статье автор акцентирует на эксперименте, проводимом на практических занятиях по дисциплине «математика» посредством задач профессиональной направленности со студентами первого курса. Развитие математической компетентности с использованием математических задач прикладной направленности на занятиях по дисциплине «математика» представляет собой целенаправленный процесс овладения студентами фундаментальных знаний по различным разделам математики и указывает на эффективность подготовки будущих специалистов, поскольку задачи прикладной направленности помогают создавать проблемные ситуации, которые вызывают активность, живой интерес и любознательность. Студент, решая такие задачи, проявляет интерес к дисциплине «математика».

Полученные результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости и возможности развития математической компетентности посредством математических задач прикладной направленности у студентов инженерного профиля.

Ключевые слова: математическая компетентность, компетентностный подход, образовательный стандарт, профессиональная деятельность, математическая подготовка, математические задачи прикладной направленности, дисциплина «математика», преподаватель, мышление, студент

Key words: mathematical competence, competence approach, educational standard, professional activity, mathematical training, mathematical problems of applied orientation, mathematics discipline, teacher, thinking, student

Центростремительное развитие научно-технического прогресса требует серьезных обновлений в развитии современного высшего образования. Сегодня образовательный процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы будущий специалист инженерного профиля в процессе обучения получил компетенции, необходимые для его профессиональной деятельности, а именно, ответственность, мобильность, самостоятельность, креативность, гибкость мышления, навыки координации и взаимодействия с людьми, владение системой фундаментальных знаний, технических и инженерных навыков [1].

Изучив нормативные документы в области высшего образования, в частности ФГОС ВО 3++, видим, что определен набор обязательных требований к реализации основных образовательных программ вуза, в основе реализации которых лежит компетентностный подход.

Основными целевыми установками данного подхода являются:

1. Необходимость повышения качества профессионального образования, учитывая различные требования, регулируемые профессиональными стандартами. Ключевой список общекультурных и профессиональных компетенций включает в себя формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач, личностные качества (самосовершенствование, инициативность, целеустремленность, толерантность и др.), профессиональный опыт будущего специалиста [2].

2. Сокращение объема часов, отводимых на контактную работу преподаватель – студент, и увеличение часов на самостоятельную работу, в том числе на дисциплины математического и естественнонаучного цикла, что влечет за собой владение хорошо развитой математической компетентностью студента.

3. Развитие научно-технического производства со сложной технической оснащенностью требует формирования высокого уровня профессиональной компетентности у будущего специалиста инженерного профиля, что достигается за счет развития математической компетентности [3].

Математическая подготовка, в-первую очередь, дает возможность найти нестандартное решение задач профессиональной направленности, во-вторых, решение математических задач у студента стимулирует развитие специфического мышления, способствует интеллектуальному развитию личности. Сформированная математическая компетентность обеспечивает будущего инженера полноценной профессиональной самореализацией как на теоретическом, так и на практическом уровне знаний.

В процессе изучения научных публикаций и исследований было выявлено, что в отечественной литературе нет единого подхода к определению математической компетентности, к классификации уровней, методам и факторам, способствующим эффективному формированию математической компетентности будущего специалиста.

Существуют различные подходы к понятию формирования и развития у студентов математической компетентности, которые так необходимы в будущей профессиональной деятельности.

Н.Н. Мальчукова, И.Е. Шемякина в своих научных исследованиях математическую компетентность студентов инженерного профиля рассматривают как способность применять систему математических знаний, умений и навыков при изучении математических моделей профессиональных задач [4].

А.Т. Ярулина математическую компетенцию трактует как способность структурировать данные, а именно умение создавать, анализировать, преобразовывать ситуационную математическую модель [5].

В своих научных трудах Е.В. Сергеева математическую компетентность студентов инженерного профиля рассматривает как целостную систему, состоящую

из мотивационно-ценностного, действенно-творческого и рефлексивного компонентов, самостоятельное применение полученных профессионально значимых математических знаний, умений и навыков для решения нестандартных задач прикладного характера [3].

На основании изученного, под математической компетентностью будущего специалиста инженерного профиля нами понимается формирование системы фундаментальных математических знаний, практических умений и навыков, определяющих готовность будущего специалиста эффективно действовать при решении ситуационных задач профессиональной направленности, умение строить и исследовать ее математическими методами, оценивать погрешность вычисления и умение прогнозировать возможные результаты.

Формирование математической компетентности будущего специалиста способствует целесообразному применению математических знаний для решения возникающих жизненных ситуаций.

Таким образом, формирование математической компетентности посредством математических задач прикладной направленности у студентов инженерного профиля – это один из главных путей решения повышения качества профессионального образования, который является основной целью нашего исследования.

Задачи исследования:

1. Формирование математических знаний, практических умений, математического мышления посредством задач прикладной направленности.
2. Развитие навыков стремления к самообразованию, самосовершенствованию.

В соответствии с задачами исследования были определены методы:

1. Теоретические методы исследования – анализ, систематизация, обобщение.
2. Эмпирические методы исследования – наблюдение, педагогический эксперимент.
3. Статистические методы исследования – обработка полученных результатов эксперимента.

Научная новизна исследования. По изучаемым разделам математики высшей школы в ограниченном количестве представлены математические задачи профессиональной направленности.

Практическая значимость исследования. Разработанный методический комплекс математических задач профессиональной направленности повышает уровень формирования математической компетенции у студентов инженерного профиля.

Для большинства студентов углубленное изучение математики не является самоцелью. Им необходимо приобретать знания, связанные с будущей профессией, а математические знания использовать как инструмент развития практических навыков и как непосредственный помощник человека в решении профессиональных задач [6].

В качестве примера рассмотрим педагогический эксперимент, проводимый на практических занятиях профессиональной направленности по дисциплине «математика» посредством математических задач прикладной направленности со студентами первого курса (группа Б-ТДИ-О-23-1) по направлению подготовки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» Государственного аграрного университета Северного Зауралья [5].

На первом этапе проведения эксперимента был проведен анализ результатов вступительных испытаний по профильной математике у студентов группы Б-ТДИ-О-23-1. 46 баллов составил средний тестовый балл, что говорит о низком уровне подготовленности к изучению разделов высшей математики студентов-первокурсников. На первых занятиях по дисциплине был проведен контрольный

срез остаточных знаний по школьной математике, который так же показал низкий уровень подготовленности.

На втором этапе проведения эксперимента группа студентов Б-ТДИ-О-23-1 была поделена на контрольную и экспериментальную подгруппы.

В контрольной подгруппе занятия по дисциплине «математика» проводились с использованием задач традиционной направленности, например:

Задача 1. Вычислить сумму (разность) двух матриц: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$

Задача 2. Решить систему линейных уравнений $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 7 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \end{cases}.$

В экспериментальную подгруппу вошел мотивационный модуль [7], основной целью которого являлась демонстрация математических связей с будущей профессией, а также усвоение фундаментальных знаний и решение задач прикладной направленности по разделам дисциплины.

Акцентировалось внимание на разборе профессиональных задач базового уровня, на решении студентами типовых математических расчетов, входящих в прикладные задачи [6-8]. Задача внедрения данного модуля заключается в формировании математической компетентности посредством математических задач прикладной направленности и положительной целевой установки на изучение дисциплины «математика».

Рассмотрим примеры предлагаемых математических задач прикладной направленности, решение которых сводится к теме «Матрицы: основные понятия, действия над матрицами».

Задача 1. Три предприятия по изготовлению мебели используют определенный вид сырья. Для изготовления мебели им необходимо заказать два вида сырья – металлические каркасы и древесину. Расход каждого вида сырья указан в таблице 1. Вычислить, каким видом транспорта будет выгоднее доставить сырье, если затраты на транспортировку указаны в таблице 2.

Таблица 1

Расход сырья (условных единиц)

Предприятие	Древесина	Металлические каркасы
I	20	30
II	10	50
III	15	60

Таблица 2

Затраты на транспортировку (условных единиц)

Предприятие	Автомобильный	Железнодорожный	Водный
древесина	6890	3570	7180
металлические каркасы	3050	4753	7180

Задача 2. Предприятие по изготовлению корпусной мебели выпускает три вида продукции: шкафы, кровати, серванты. Для их изготовления используют сырье: МДФ-плиты, ЛДСП-плиты.

Матрицей $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ заданы нормы расхода рассматриваемого сырья, где

каждый элемент a_{ij} ($i = 1, 2, 3; j = 1, 2$) показывает, какое количество единиц сырья j -го типа расходуется на производство мебели i -го вида. Матрицей $C = (30 \ 50 \ 20)$ задан план выпуска корпусной мебели (в условных денежных ед.).

Матрицей $B = \begin{pmatrix} 35 \\ 45 \end{pmatrix}$ – стоимость единицы каждого типа сырья.

По данным задачи рассчитать затраты используемого сырья, необходимого для выполнения плана, и его общую стоимость.

Задача 3. Два предприятия по изготовлению мягкой мебели производят три вида продукции: диваны, кровати, кресла. Количество изготавливаемой продукции каждого вида указано в таблице 3. Данные о прибыли (в условных денежных ед.) от реализации каждого вида продукции в течение трех месяцев указаны в таблице 4. Составить матрицу прибыли каждого предприятия за каждый месяц.

Таблица 3

Количество изготавливаемой продукции

Предприятие	Количество продукции (шт.)		
	диваны	кровати	кресла
первое предприятие	111	230	315
второе предприятие	150	185	287

Таблица 4

Данные о прибыли от реализации (условные денежные ед.)

Предприятие	Количество продукции (шт.)		
	январь	февраль	март
диваны	40,2	68,9	55,3
кровати	57,6	89,5	69,2
кресла	42,8	52,4	55,2

Задача 4. Предприятие выпускает три вида корпусной мебели. План по выпуску каждого вида задан матрицей строкой $C = (30 \ 50 \ 20)$. Для их изготовления используют пять видов сырья. Расход сырья и стоимость каждого вида продукции указан в таблице 5.

Таблица 5

Расход сырья и стоимость каждого вида продукции

Вид продукции	Вид сырья				
	I	II	III	IV	V
шкаф	5	10	7	9	6
кровать	4	8	9	7	8
сервант	7	9	5	8	3

Найти: 1. Необходимое количество каждого вида сырья для выполнения плана.
2. Стоимость сырья для единицы каждого вида продукции и общую стоимость всего сырья для всей продукции в целом. По итогам педагогического эксперимента было проведено контрольное диагностирование с целью анализа результатов проведенной работы.

Анализ, полученный в ходе проведенного нами эксперимента (табл. 6), показал [9], что в экспериментальной группе успеваемость выше, по сравнению с контрольной группой. Средний балл, полученный в контрольной группе, равен 2,92, в экспериментальной группе – 4,17.

Таблица 6

Результаты диагностики педагогического эксперимента

	Успеваемость (оценка по пятибалльной системе оценивания)			
	отлично	хорошо	удовлетворительно	не удовлетворительно
контрольная подгруппа (13 чел.)	0	2	8	3
экспериментальная подгруппа (12 чел.)	5	4	3	0

Уровень успеваемости студентов инженерного профиля экспериментальной группы, решающих математические задачи прикладной направленности, выше, по сравнению с уровнем успеваемости студентов контрольной группы, поскольку эти упражнения помогают создавать проблемные ситуации, вызывающие активность, живой интерес и любознательность, т.к. связаны с будущей профессией [10]. Студент, решая такие задачи, проявляет интерес к дисциплине «математика».

Развитие математической компетентности посредством математических задач прикладной направленности на занятиях по математике представляет собой целенаправленный процесс овладения студентами фундаментальных знаний по различным разделам рассматриваемой дисциплины и указывает на эффективность подготовки будущих специалистов.

Таким образом, цели и задачи, поставленные в начале исследования, можно считать выполненными, потому что полученные результаты свидетельствуют о необходимости и возможности развития математической компетентности посредством математических задач прикладной направленности у студентов инженерного профиля.

Библиографический список:

1. Виноградова, М. В. Самостоятельная работа как вид деятельности с учетом государственных стандартов высшего образования / М. В. Виноградова. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 2 (87). – С. 269-272.
2. Ройтблат, О. В. Современные требования к кадровому потенциалу аграрного сектора экономики / О. В. Ройтблат, М. В. Виноградова, С. В. Куликова. – Текст : непосредственный // АПК : инновационные технологии. – 2021. – № 3. – С. 56-60.
3. Сергеева, Е. В. Критерии, определяющие уровень развития математической компетентности студентов / Е. В. Сергеева. – Текст : электронный // Мир науки. – 2016. – Том 4. – № 1. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/37PDMN116.pdf> (дата обращения: 18.02.2024).
4. Мальчукова, Н. Н. Компетентностный подход при изучении математики у студентов инженерного профиля аграрного вуза / Н. Н. Мальчукова, М. В. Вино-

градова, И. Е. Шемякина, В. М. Брегиня. – Текст: непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 2 (75). – С. 111-114.

5. Яруллина, А. Т. Математическая компетентность, уровни математической компетентности / А. Т. Яруллина. – Текст : электронный. – URL: <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/matematiceskaya-kompetentnost-urovni-ma.8103470> (дата обращения: 18.02.2024).

6. Виноградова, М. В. Профессиональная направленность преподавания математики в системе высшего образования / М. В. Виноградова. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 6 (73). – С. 258.

7. Бирюкова, Н. В. Метод проектов как способ повышения мотивации к изучению непрофильных предметов у студентов вуза / Н. В. Бирюкова. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 6 (85). – С. 140-143.

8. Виноградова, М. В. Показатели качества вузовской подготовки будущего специалиста аграрного вуза / М. В. Виноградова. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 5 (29). – С. 54-56.

9. Бирюкова, Н. В. Педагогическая поддержка формирования личностного смысла изучения математики у студентов вуза / Н. В. Бирюкова. – Текст : непосредственный // Интеграция науки и практики для развития агропромышленного комплекса. Сборник статей всероссийской научной конференции. – 2017. – С. 408-414.

10. Мальчукова, Н. Н. Повышение учебной успешности студентов при изучении математики по направлению подготовки «Агроинженерия» / Н. Н. Мальчукова, С. В. Куликова. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2017. – № 9 (69). – С. 104-108.

References

1. Vinogradova, M. V. Samostoyatel'naya rabota kak vid deyatel'nosti s uchetom gosudarstvennykh standartov vysshego obrazovaniya / M. V. Vinogradova. – Tekst : neposredstvennyj // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2021. – № 2 (87). – S. 269-272.

2. Rojtblat, O. V. Sovremennyye trebovaniya k kadrovomu potencialu agrarnogo sektora ekonomiki / O. V. Rojtblat, M. V. Vinogradova, S. V. Kulikova. – Tekst : neposredstvennyj // APK : innovacionnyye tekhnologii. – 2021. – № 3. – S. 56-60.

3. Sergeeva, E. V. Kriterii, opredelyayushchie uroven' razvitiya matematicheskoy kompetentnosti studentov / E. V. Sergeeva. – Tekst : elektronnyj // Mir nauki. – 2016. – Tom 4. – № 1. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/37PDMN116.pdf> (data obrashcheniya: 18.02.2024).

4. Mal'chukova, N. N. Kompetentnostnyj podhod pri izuchenii matematiki u studentov inzhenerenogo profilya agrarnogo vuza / N. N. Mal'chukova, M. V. Vinogradova, I. E. SHemyakina, V. M. Breginya. – Tekst: neposredstvennyj // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2019. – № 2 (75). – S. 111-114.

5. Yarullina, A. T. Matematicheskaya kompetentnost', urovni matematicheskoy kompetentnosti / A. T. YArullina. – Tekst : elektronnyj. – URL: <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/matematiceskaya-kompetentnost-urovni-ma.8103470> (data obrashcheniya: 18.02.2024).

6. Vinogradova, M. V. Professional'naya napravlennost' prepodavaniya matematiki v sisteme vysshego obrazovaniya / M. V. Vinogradova. – Tekst : neposredstvennyj // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2018. – № 6 (73). – S. 258.

7. Biryukova, N. V. Metod proektov kak sposob povysheniya motivacii k izucheniyu neprofil'nyh predmetov u studentov vuza / N. V. Biryukova. – Tekst : neposredstvennyj // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2020. – № 6 (85). – S. 140-143.

8. Vinogradova, M. V. Pokazateli kachestva vuzovskoj podgotovki budushchego specialista agrarnogo vuza / M. V. Vinogradova. – Tekst : neposredstvennyj // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. – 2014. – № 5 (29). – S. 54-56.

9. Biryukova, N. V. Pedagogicheskaya podderzhka formirovaniya lichnostnogo smysla izucheniya matematiki u studentov vuza / N. V. Biryukova. – Tekst : neposredstvennyj // Integraciya nauki i praktiki dlya razvitiya agropromyshlennogo kompleksa. Sbornik statej vsrossijskoj nauchnoj konferencii. – 2017. – S. 408-414.

10. Mal'chukova, N. N. Povyshenie uchebnoj uspeshnosti studentov pri izuchenii matematiki po napravleniyu podgotovki «Agroinzheneriya» / N. N. Mal'chukova, S. V. Kulikova. – Tekst : neposredstvennyj // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. – 2017. – № 9 (69). – S. 104-108.

VINOGRADOVA Marina Vladimirovna

Senior Lecturer of the Department of Mathematics and Computer Science,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

E-mail: vinogradovamv@gausz.ru

ПАЧИКОВА Людмила Петровна

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой права, экономики и методики их преподавания, ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

ВЛАСОВА Екатерина Яковлевна

доктор экономических наук, профессор кафедры права, экономики и методики их преподавания, ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

ЯНДЫГАНОВ Яков Яныбаевич

доктор географических наук, профессор, федеральный эксперт научно-технической сферы, г. Екатеринбург

УДК 332.1

статья поступила 02.02.2024

5.8.1. *Общая педагогика, история педагогики и образования*

DOI 10.35524/2687-0436_2024_01_99

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА УРАЛА И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIP OF THE URAL AND KHERSON REGION

В данной статье раскрываются возможности расширения и развития на инновационной основе возобновляемого социально-экономического взаимодействия Херсонской области, вошедшей в состав России и Урала. Сегодня для эффективного партнерства Уральского региона и Херсонской области необходимо рассматривать основные экономические и организационные механизмы управления процессами хозяйствования на сопредельных территориях новых регионов.

В связи с необходимостью создания новых траекторий формирования социально-экономической инфраструктуры регионов в новых условиях партнерами должны разрабатываться новые механизмы распределения и перемещения ресурсов, а также размещения производительных сил согласно намеченной стратегии развития территорий. Вместе с тем, нужен четкий механизм рационального использования социально-экономических ресурсов с учетом особенностей новых регионов: имеющегося потенциала, а также нанесенного ущерба и периода восстановления главной производительной силы, безопасных условий жизнедеятельности. Необходимо провести анализ трансграничного водопользования и трансграничного переноса загрязняющих веществ, а также предложить методику оценки эффективности трансграничного природопользования.

В таком случае начнется новый исторический этап развития социально-экономического партнерства Урала и Херсонской области, а именно партнерство в экономической сфере; в производственной сфере; в научной сфере, – в частности, при разработке и внедрении новых методик оценки ущерба, наносимого природным ресурсам, окружающей среде и водным экосистемам войсковыми и флотскими соединениями; ущербов вследствие нарушения рельефа местности, ущерба биосфере и гидросфере после применения нового высокотехнологичного оружия; в технической и технологической сферах; в социальной сфере – в разработке целевых федеральных программ по восстановлению транспортных, культурных, образовательных ресурсов для полноценного безопасного социально-экономического развития территорий; в обмене инженерными решениями. Такая совместная деятельность позволит создать новый актуальный социально-экономический фундамент партнерских отношений.

Ключевые слова: экономическое районирование, интеграция, социальный потенциал, экономический ресурс, экономические мощности, рациональное природопользование, стратегическое управление, эколого-экономический ущерб, развитие социальной сферы, траектория развития сопредельных территорий, методика оценки ущерба, социально-эколого-экономическая безопасность

Key words: economic zoning, integration, social potential, economic resource, economic capacity, rational use of natural resources, strategic management, environmental and economic damage, development of the social sphere, development trajectory of adjacent territories, damage assessment methodology, socio-ecological and economic security

Формальная интеграция новых регионов России состоялась. Однако, еще предстоит сложный период перехода от формальной интеграции к созданию основ развития реального интеграционного процесса. Понятие «интеграция» – это восстановление, восполнение, объединение каких-то частей, элементов и используется в разных областях науки, техники, в политике, общественной жизни. И, конечно же, интеграционные процессы не могут проходить без влияния исторического пути («былое и думы»). А в этом случае просто необходимо провести экскурс в прошлое, чтобы представить будущее.

Основная территория Херсонской области была присоединена к Российской империи в результате побед в Русско-турецкой войне 1768-1774 гг. и заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 г., т.е., когда к России, в частности, была присоединена территория между Днепром и Южным Бугом, и здесь в 1778 г. был основан город Херсон.

Во время Великой Отечественной войны Херсон был оккупирован войсками гитлеровской Германии. В марте 1944 г. Херсон в ходе Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции (6-18 марта 1944 г.) был освобождён войсками Красной Армии. В тот же день диктор Всесоюзного радио Гостелерадио СССР Юрий Левитан зачитал в эфире оперативную сводку «Советского информбюро», в которой сообщил об освобождении Херсона, назвав город областным центром, что не соответствовало действительности. Иосиф Сталин, узнав об этом, сказал приблизительно следующее: «Говорите, нет Херсонской области? Значит будет». Чтобы зачитанная сводка не считалась дезинформацией, Сталин приказал создать Херсонскую область.

В составе СССР Херсонская область входила в Южный экономический район и была значима для хозяйства крупного государства, так же, как и Урал представлял собой крупный Уральский экономический район, играющий ведущую роль, который называли «опорным краем державы». Экономическое районирование – это выделение в стране экономических районов, сложившихся или складывающихся в соответствии с территориальным общественным разделением труда. Экономический район является территориальной частью хозяйства страны, характеризующейся определенным экономико-географическим положением, территориально-хозяйственным единством, своеобразием природных и экономических условий и исторически сложившейся производственной специализацией, основанной на территориальном общественном разделении труда. Экономическое районирование осуществлялось планомерно на основе познания экономических законов, получало комплексное развитие, т.к. специализация экономических районов сочеталась с рациональным размещением производительных сил, развитием комплекса отраслей и производств, повышающих эффективность хозяйства и обеспечивающих рациональное использование природных, человеческих и технических (инвестиционных) ресурсов. Сопровождалось развитие экономического района важнейшими вспомогательными производствами, обеспечивающими кооперированные поставки сырья, материалов, узлов, деталей, полуфабрикатов. Другие районообразующие факторы – природные условия (полезные ископаемые, гидроресурсы, пахотные земли), трудовые ресурсы (накопленный трудовой опыт, образовательная среда), уровень производительных сил, развитие инфраструктуры.

Если окунуться в энциклопедию экономического развития этих двух особо значимых для государства районов, то воображение наполняется «сложным и быстроразвивающимся индустриальным комплексом», – такова историческая характеристика каждой из представленных нами экономических территорий. Урал – территория, богатая полезными ископаемыми; Херсонская область – важнейшая угольно-металлургическая база. Урал – высокоразвитый и сложный по структуре

производств комплекс тяжелой индустрии; Херсонская область – океанские суда, речные катера и теплоходы, железобетонные доки для морских портов, развитие строительно-дорожного машиностроения. Урал – химическая и нефтехимическая промышленность, Херсонская область – широкий ассортимент продукции основной химии, лаков, красок, смол, искусственных и синтетических волокон. Та и другая территории – представители легкой и пищевой промышленности и, конечно же, энергетики. Это не означает, что некая одинаковость исключает взаимовыгодное сотрудничество. Это редчайшее развитие обмена технологиями, готовыми изделиями, ростом товарооборота, выстраиванием логистических цепочек разделения труда в формах специализации и кооперирования. А развитие производственной сферы создавало экономические условия для развития непромышленного сектора экономики, в то же время развитие реального сектора экономики не могло обладать инновационностью без науки и образования.

В послевоенное время сформирована сеть научных учреждений; ведутся совместные исследования как в фундаментальных, так и прикладных науках. Проводятся экспедиции, научно-практические конференции. Создаются совместно новые направления подготовки специалистов, в вузах Урала обучаются студенты из территорий Херсонской области. Уральцы изучают инновации сельскохозяйственного производственного комплекса, в рамках ВАСХНИЛ осуществляются научные экспедиции. Общими научными направлениями становятся кибернетика, горные науки, материаловедение, химия, энергетика.

Забегая вперед в рамках «лирического отступления», хочется отметить, что уже сейчас, когда еще звучит канонада, и продолжаются военные действия, два родственных вуза – Уральский государственный педагогический университет и Херсонский государственный педагогический университет – совместно со столичными вузами провели в конце ноября 2023 г. в Сочи региональную научно-практическую конференцию, где обсудили вопросы:

- истории и перспектив развития подготовки педагогических кадров;
- университетов будущего;
- гражданско-патриотического воспитания;
- моделей формирования цифровой компетенции педагога;
- моделей формирования профессионального самоопределения и десятки других актуальных тем.

Продолжая пересматривать прошлое, изумляет уровень культурного обмена в развитии социальной сферы: 635 массовых библиотек было только в Херсоне, 654 клубных учреждения, 696 общеобразовательных школ. Выполнялась культурно-просветительская работа со школьниками во внешкольных учреждениях – в домах пионеров, станциях юных техников, юных натуралистов, в детских экскурсионно-туристических станциях. На балансе крупной промышленности развивалась система профессионально-технического начального и среднего уровня. Активно развивалась художественная самодеятельность: хоровые, музыкальные, драматические, танцевальные коллективы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Наилучшие из них удостоивались звания «народного». Издавались научно-популярные журналы. И эти интереснейшие жители Херсонской области, обеспечивая работу морского порта, занимали 4 место в России по экспорту, т.е. выполняли огромное количество поставок из России в страны СЭВ, страны Варшавского договора, союза стран, созданных вопреки развитию блока НАТО.

Территория области находится в степной зоне. Степи были полностью распаханы. Область характеризовалась судостроением, судоремонтом. Топливо-энергетический комплекс использовал уголь, газ, кавказскую нефть и гидроэнергоресурсы. Машиностроительные организации создавали сухогрузные и нефтеналивные суда, плавучие доки, краны, буксиры, баржи, речные теплоходы, сельскохозяйственные

машины, а также электротехническое, энергетическое, подъемно-транспортное и пищевое оборудование. Развивалась пищевая промышленность: отрасли – рыбная, винодельческая, консервная, мясо и молокоперерабатывающая. Также Херсон производил текстиль, трикотаж, швейные изделия и обувь.

И в одночасье жители этой территории без проведения специальных электральных мероприятий оказались гражданами другого государства, где появились запреты на их право говорить на родном языке и многие другие изменения в гражданском праве, отличие которых от права, предоставляемого родным государством, оказалось кардинальным. За неисполнение новых государственных норм стали применять меры воздействия вплоть до уничтожения населения.

Народы Урала и Херсона создавали подлинную историю взаимопонимания, поддержки и становления сильного государства. К сожалению, на сегодняшний момент приходится говорить не только о новых межтерриториальных планах развития, но и об ущербе, нанесенном населению и экономике Херсонской области вследствие жестокой политики современного киевского режима, особенно о социально-эколого-экономическом ущербе, который напрямую и косвенно затрагивает и сопредельные территории:

1. Seriously нарушены условия проживания и жизнедеятельности населения г. Херсона и области – разрушены социальная и производственная инфраструктура, транспортные артерии (пострадали железнодорожный, воздушный, водный (по реке Днепр) транспорт).

2. Существенно загрязнены почвы, водный и воздушный бассейны с вероятными серьезными последствиями для здоровья населения (главной производительной силы территориально-хозяйственной структуры), особенно после применения снарядов с обедненным ураном.

3. Нарушено функционирование отраслей специализации области и города Херсона: судостроение, электротехническое оборудование, нефтепереработка.

4. Огромный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона (зерноводству, бахчеводству, виноградарству), занимающему благоприятные для отрасли почвенные ресурсы причерноморской низменности с преобладанием орошаемых оазисов – базы производства продуктов питания, включая их вывоз за пределы региона. Пострадало существенно производство мясного животноводства, тонкорунного овцеводства, домашней птицы [1, 3, 4].

5. Требуется серьезной социально-экономической реабилитации экосистема, затопленная и обводненная, загрязненная после диверсии ВСУ на Каховском гидроузле, причем и на сопредельных территориях: Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Республике Крым.

На сегодняшний день, по предварительным подсчетам экспертов, социально-экономический ущерб для социальной инфраструктуры Херсонской области от подрыва Каховской ГЭС превышает 10 млрд. руб. (всего подтоплено 22943 частных дома, 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов). По данным статистики, ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд. руб., учреждениям здравоохранения – 5,05 млрд. руб.) [2].

В этих условиях начинается новый исторический этап развития социально-экономического партнерства Урала и Херсонской области, а именно партнерство в:

- экономической сфере (разработка стратегии управления экономическими ресурсами, а также экономическими мощностями с учетом максимальной компенсации нанесенного социального-экономического ущерба;

- производственной сфере (восстановление производственных мощностей, производственной инфраструктуры, исследование новых возможностей для размещения производительных сил и транспортных узлов);

- научной сфере (методика оценок ущерба, наносимого природным ресурсам, окружающей среде и водным экосистемам войсковыми и флотскими соединениями в процессе боев, маршей и маневров, ущерба вследствие нарушения рельефа местности, биосфере и гидросфере после применения нового высокотехнологичного оружия);

- технической и технологической сфере (исследование инновационных технологий в восстановлении и формировании новых траекторий хозяйственной деятельности) [7];

- социальной сфере (партнёрство в совместной деятельности по формированию и внедрению новых социальных проектов в рамках целевых федеральных программ по оказанию поддержки по культурным, образовательным программам для полноценного развития безопасного социально-экономического развития территорий;

- в обмене инженерными решениями.

Необходимо также остановиться на возникновении проблемы рационального природопользования сопредельных территорий, обусловленной рядом объективных причин и предпосылок, важнейшими среди которых являются:

1) общность природных ресурсов и объектов, природных условий, имеющих общепланетарное (глобальное) распределение, значение;

2) неравномерность и нарушенность их размещения (территориальные привязки) и разная степень насыщенности ими отдельных регионов, стран, экосистем;

3) трансграничность природных условий, ресурсов, объектов, видов и форм проявления, охват ими многих территорий;

4) трансграничный перенос, перемещение как самих ресурсов, так и последствий их использования и загрязнений в виде выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, складирования и захоронения отходов в геологической, водной среде, включая и космическое пространство;

5) потребность в настоящее время в природных ресурсах в растущих масштабах во времени и пространстве;

6) неразрешенность вопросов регулирования их использования в межрегиональном и локальном аспекте даже внутри отдельно взятых сопредельных территориальных единиц, хозяйствующих субъектов;

7) наличие и действие столь разнообразных факторов, значимость которых возрастает во времени в силу развития знаний о них, потребностей, разделения труда на всех уровнях (отраслевом, территориальном, региональном, государственном), интеграционных процессов, обуславливая и различный характер проблем, возникающих при использовании общих природных ресурсов, условий, объектов – экологических, экономических, социальных, политических.

Сегодня для эффективного партнерства Уральского региона и Херсонской области необходимо рассматривать основные экономические и организационные механизмы управления природопользованием сопредельных территорий. Необходимо провести анализ трансграничного водопользования и трансграничного переноса загрязняющих веществ, а также предложить методику оценки эффективности трансграничного природопользования. Такие решения позволят создать новый актуальный социально-экономический фундамент партнерских отношений [6, 8, 14, 15]. Тогда появится возможность расширить социальную платформу.

И снова будем создавать театры, музеи, писать новые книги, учиться друг у друга. Воссоздавать пахотные земли, выращивать друг для друга новые сорта винограда, овощей, фруктов, ягод. С этой целью нужно будет вновь встать в одну упряжку, но уже на новых технологиях, с новыми знаниями, с уровнем современной промышленной, производственной, научной культуры.

Библиографический список

1. Знание истории России. Как была создана Херсонская область в СССР во время Великой Отечественной войны в 1944 г. Изображение (картографическое; недвижимое : [сайт]. – URL: <http://dzen.ru/a/Yzvhzz7VD0IHJQWB> (дата обращения: 20.11.2023).
2. Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в оккупированном Киеве Херсоне. Сенатор Кастюкевич : в Херсоне наблюдается гуманитарная катастрофа. – Текст : электронный // Регнум. Новости : [сайт]. – URL: <https://regnum.ru/news/3846527> (дата обращения: 16.11.2023).
3. Взрощенные под обстрелами : в Херсонской области налаживают поставки ягод через Крым/ – Текст : электронный // 5 Канал. Новости : [сайт]. – URL: <http://5-tv.ru/news/385084/vzrosennye-pod-obstrelami-vhersonskoj-oblasti-nalazivaut-postavki-agod-cerez-krum/> (дата обращения: 16.11.2023).
4. Алексей Текслер утвердил список пунктов временного размещения беженцев в Челябинской области. Рассказываем, где будут жить переселенцы из ДНР и ЛНР. – Текст : электронный // 74.ру/ Новости : [сайт]. – URL: <https://74.ru/text/politics/2022/03/10/70499207/> (дата обращения: 20.11.2023).
5. О чем помалкивают украинские пропагандисты. – Текст : электронный // Вести : [сайт]. – URL: <https://www.vesti.ru/finance/article/3243723/> (дата обращения: 20.11.2023).
6. Власова, Е. Я. Экология урбанизированных территорий / Е. Я. Власова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2007. – 448 с. – Текст : непосредственный.
7. Мамин, Р. Г. Экология войны / Р. Г. Мамин. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Экономика, 2011. – 493 с. – Текст : непосредственный.
8. Яндыганов, Я. Я. Технология рационального природопользования / Я. Я. Яндыганов. – Екатеринбург : Изд-во Уральского государственного экономического университета, 2005. – Текст : непосредственный.
9. Материалы 25 съезда Коммунистической партии Украинской ССР. – Текст : электронный // Государственная публичная историческая библиотека России : [сайт]. – URL: <https://unis.shpl.ru/Pages/Search/CatalogsSearch/Rubric.aspx?RubricId=1003668> (дата обращения: 26.11.2023).
10. Паламарчук, М. М. Экономическая география Киев, 1973 г. / М. М. Паламарчук. – Текст : электронный // Региональные исследования. – № 1. – 2002. – URL: [http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2002_01\(01\).pdf](http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2002_01(01).pdf) (дата обращения: 23.12.2023).
11. Пачикова, Л. П. Роль образовательных организаций в обеспечении методологической и методической основы формирования профессиональных компетенций / Л. П. Пачикова. – Текст : непосредственный // Материалы II международной научно-практической конференции / ответственные за выпуск Л. П. Пачикова, Т. В. Филипповская. – Екатеринбург : Издательство Уральского государственного экономического университета, 2018. – С. 36-38.
12. Пачикова, Л. П. Экономическая грамотность как основа развития экономических отношений в производственно-социальной среде. Право и личность : история, теория и практика / Л. П. Пачикова, В. И. Пачиков. – Текст : непосредственный // Сборник научно-методических работ кафедры права, экономики и методики их преподавания Института общественных наук УрГПУ. – Выпуск 11. – 2019.
13. Пачикова, Л. П. Некоторые аспекты подготовки специалистов на основе двухстороннего договора / Л. П. Пачикова. – Текст : непосредственный // Профессиональное образование. – 2007. – № 1. – С. 14.
14. Яндыганова, Я. Я. Концепции рационального природопользования : научно-информационный сборник / Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова. – Екатеринбург : Издательство «Альфа Принт», 2022. – 855 с. – Текст : непосредственный.

15. Яндыганов, Я. Я. Эколого-экономическое эссе (аспекты : регион, предприятия) : монография / Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова; под ред. Я. Я. Яндыганова. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 2012. – 898 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Znanie istorii Rossii. Kak byla sozdana Hersonskaya oblast' v SSSR vo vremya Velikoj Otechestvennoj vojny v 1944 g. Izobrazhenie (kartograficheskoe; nepodvizhnoe : [sajt]. – URL: <http://dzen.ru/a/Yzxxhzz7VD0IHJQWB> (data obrashcheniya: 20.11.2023).
2. Senator rasskazal o gumanitarnoj katastrofe v okkupirovannom Kievom Hersone. Senator Kastyukevich : v Hersone nablyudaetsya gumanitarnaya katastrofa. – Tekst : elektronnyj // Regnum. Novosti : [sajt]. – URL: <https://regnum.ru/news/3846527> (data obrashcheniya: 16.11.2023).
3. Vzroschennyye pod obstrelami : v Hersonskoj oblasti nalazhivayut postavki yagod cherez Krym/ – Tekst : elektronnyj // 5 Kanal. Novosti : [sajt]. – URL: <http://5-tv.ru/news/385084/vzroschennyye-pod-obstrelami-vhersonskoj-oblasti-nalazivaut-postavki-yagod-cerez-krym/> (data obrashcheniya: 16.11.2023).
4. Aleksej Teksler utverdil spisok punktov vremennogo razmeshcheniya bezhencev v CHelyabinskoj oblasti. Rasskazyvaem, gde budut zhit' pereselency iz DNR i LNR. – Tekst : elektronnyj // 74.ru/ Novosti : [sajt]. – URL: <https://74.ru/text/politics/2022/03/10/70499207/> (data obrashcheniya: 20.11.2023).
5. O chem pomalkivayut ukrainskie propagandisty. – Tekst : elektronnyj // Vesti : [sajt]. – URL: <https://www.vesti.ru/finance/article/3243723/> (data obrashcheniya: 20.11.2023).
6. Vlasova, E. YA. Ekologiya urbanizirovannyh territorij / E. YA. Vlasova. – Ekaterinburg : Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 2007. – 448 s. – Tekst : neposredstvennyj.
7. Mamin, R. G. Ekologiya vojny / R. G. Mamin. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Ekonomika, 2011. – 493 s. – Tekst : neposredstvennyj.
8. YAndyganov, YA. YA. Tekhnologiya racional'nogo prirodopol'zovaniya / YA. YA. YAndyganov. – Ekaterinburg : Izd-vo Ural'skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2005. – Tekst : neposredstvennyj.
9. Materialy 25 s"ezda Kommunisticheskoy partii Ukrainskoj SSR. – Tekst : elektronnyj // Gosudarstvennaya publichnaya istoricheskaya biblioteka Rossii : [sajt]. – URL: <https://unis.shpl.ru/Pages/Search/CatalogsSearch/Rubric.aspx?RubricId=1003668> (data obrashcheniya: 26.11.2023).
10. Palamarchuk, M. M. Ekonomicheskaya geografiya Kiev, 1973 g. / M. M. Palamarchuk. – Tekst : elektronnyj // Regional'nye issledovaniya. – № 1. – 2002. – URL: [http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2002_01\(01\).pdf](http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2002_01(01).pdf) (data obrashcheniya: 23.12.2023).
11. Pachikova, L. P. Rol' obrazovatel'nyh organizacij v obespechenii metodologicheskoy i metodicheskoy osnovy formirovaniya professional'nyh kompetencij / L. P. Pachikova. – Tekst : neposredstvennyj // Materialy II mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii / otvetstvennye za vypusk L. P. Pachikova, T. V. Filippovskaya. – Ekaterinburg : Izdatel'stvo Ural'skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2018. – S. 36-38.
12. Pachikova, L. P. Ekonomicheskaya gramotnost' kak osnova razvitiya ekonomicheskikh otnoshenij v proizvodstvenno-social'noj srede. Pravo i lichnost' : istoriya, teoriya i praktika / L. P. Pachikova, V. I. Pachikov. – Tekst : neposredstvennyj // Sbornik nauchno-metodicheskikh rabot kafedry prava, ekonomiki i metodiki ih prepodavaniya Instituta obshchestvennyh nauk UrGPU. – Vypusk 11. – 2019.
13. Pachikova, L. P. Nekotorye aspekty podgotovki specialistov na osnove dvuhstoronnego dogovora / L. P. Pachikova. – Tekst : neposredstvennyj // Professional'noe obrazovanie. – 2007. – № 1. – S. 14.

14. YAndyganova, YA. YA. Konceptii racional'nogo prirodopol'zovaniya : nauchno-informacionnyj sbornik / YA. YA. YAndyganov, E. YA. Vlasova. – Ekaterinburg : Izdatel'stvo «Al'fa Print», 2022. – 855 s. – Tekst : neposredstvennyj.

15. YAndyganov, YA. YA. Ekologo-ekonomicheskoe esse (aspekty : region, predpriyatiya) : monografiya / YA. YA. YAndyganov, E. YA. Vlasova; pod red. YA. YA. YAndyganova. – Ekaterinburg : Izdatel'stvo AMB, 2012. – 898 s. – Tekst : neposredstvennyj.

PACHIKOVA Lyudmila Petrovna

Professor, Head of the Department of Law, Economics and Methods of teaching them, Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg
E-mail: pachikova49@mail.ru

VLASOVA Ekaterina Yakovlevna

Professor of the Department of Law, economics and methods of teaching them, Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg
E-mail: katjav@mail.ru

YANDYGANOV Yakov Yanybaevich

Professor federal expert in the scientific and technical sphere, Yekaterinburg
E-mail: katjav@mail.ru

АННОТАЦИИ / ANNOTATION

Еланцева Е.С., Глазунова Л.А.
**ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ
БОЛЕЗНЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ У КОШЕК
МОЛОДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (с. 6)**

В научной статье рассматривается вопрос практической ветеринарии, составляющий диагностическую тактику и подходы к терапии болезней носовой полости у кошек молодой возрастной группы. Данная проблема является одной из самых распространенных, с которой опекуны животных обращаются к ветеринарному врачу. Определить этиологию болезней носовой полости весьма затруднительно, и зачастую требуется применение инструментальных методов исследования для установления окончательного диагноза. Целью работы явилось определение диагностической тактики и подходов к терапии болезней носовой полости у кошек молодой возрастной группы. Работу проводили в период с 2022 по 2023 гг. Всего с болезнями носовой полости было обследовано 40 кошек в возрасте от четырех месяцев до пяти лет. Авторами статьи предложено диагностические исследования по определению болезней носовой полости у кошек начинать с минимальной инвазивной и простой диагностики – осмотра, аускультации и теста на проходимость носовых ходов. Для визуализации носовой полости изнутри целесообразно проведение эндоскопии и компьютерной томографии головы. Рентгенография головы является малоинформативным методом при диагностике болезней носовой полости, и ее выбирают только в случае полного отсутствия возможности проведения компьютерной томографии. При постановке диагноза необходимо исключать калицивирусную и герпесвирусную инфекцию, микоплазмоз, бордетеллез, хламидиоз, аспергиллез и криптококкоз. Для выявления ДНК возбудителя инфекции целесообразно при эндоскопии отбирать и исследовать биоптат слизистой оболочки из места поражения. Для предотвращения развития осложнений необходимо исключение вирусной лейкемии и вирусного иммунодефицита. Наиболее распространенными патологиями носовой полости у кошек молодого возраста являются: попадание инородных тел, образование назофарингеальных полипов, назофарингеальный стеноз, гамартома носовой полости и хронический ринит. По результатам исследований предложена тактика диагностического исследования молодых кошек, и описаны наиболее распространённые патологии носовой полости.

Elizaveta S. Elantseva, Larisa A. Glazunova
**DIAGNOSTIC TACTICS AND APPROACHES TO THE TREATMENT OF
DISEASES OF THE NASAL CAVITY IN CATS OF A YOUNG AGE GROUP (p. 6)**

The scientific article examines the issue of practical veterinary medicine, components of diagnostic tactics and approaches to the treatment of diseases of the nasal cavity in cats of a young age group. This problem is one of the most common for which animal guardians turn to a veterinarian. Determining the etiology of diseases of the nasal cavity is very difficult and often requires the use of instrumental research methods to establish a final diagnosis. The purpose of the work was to determine diagnostic tactics and approaches to the treatment of diseases of the nasal cavity in cats of a young age group. The work was carried out from 2022 to 2023. In total, 40 cats aged from four months to five years were examined with diseases of the nasal cavity. The authors of the article propose that diagnostic studies to determine diseases of the nasal cavity in cats begin with minimally invasive and simple diagnostics - examination, auscultation and a test for the patency of the nasal passages. To visualize the nasal cavity from the inside, endoscopy and computed tomography of the head are advisable. X-ray of the head is a low-informative method for diagnosing diseases of the nasal cavity and is the method of choice only if it is completely impossible to conduct computed tomography. When making a diagnosis, it is necessary to exclude calicivirus and herpesvirus infections, mycoplasmosis, bordetellosis, chlamydia, aspergillosis and cryptococcosis. To identify the DNA of the infectious agent, it is advisable to take and examine a biopsy of the mucous membrane from the site of the lesion during endoscopy. To prevent the development of complications, it is necessary to exclude viral leukemia and viral immunodeficiency. The most common pathologies of the nasal cavity

in young cats are foreign bodies, the formation of nasopharyngeal polyps, nasopharyngeal stenosis, nasal hamartoma and chronic rhinitis. Based on the research results, tactics for diagnostic examination of young cats were proposed and the most common pathologies of the nasal cavity were described.

**Краснолобова Е.П., Веремеева С.А., Козлова С.В.,
Череменина Н.А., Седловская К.Ю.**

**ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МУСКУЛАТУРЫ ИНДЕЕК МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (с. 15)**

Работа посвящена изучению и сравнению анатомо-гистологического строения скелетной и сердечной мускулатуры кросса Hybrid Converter novo. Исследования проведены в 2023 г. на базе кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья и птицефабрики ООО «Абсолют-Агро» в соответствии с тематикой научных исследований (Рег. №И124011600055-7 код темы 31 соглашение № 075-03-2023-162/1) «Изучение механизмов адаптации и способов повышения продуктивности индеек в условиях Северного Зауралья». Изучались макроскопические и гистологические особенности скелетной и сердечной мускулатуры в возрасте 1, 21, 42, 82, 105 суток. Морфологические исследования проводили по общепринятым методикам. В результате изучения адаптационных особенностей мышечной ткани было установлено, что с возрастом происходит увеличение мышц за счет увеличения объема, т.е. гипертрофии. При этом увеличиваются как сам симпласт, так и ядро. Однако соединительная ткань (в частности, коллагеновых волокон) уменьшается к 105 суткам. Все это может указывать на плохое питание и уменьшение мышечного растяжения мышечных волокон к 105-суточному возрасту. При изучении адаптационных особенностей сердца было выявлено, что наиболее интенсивный его рост наблюдается с 1 по 42 сутки, при этом масса органа увеличивается в 42 раза, длина – в 3,02 раза, ширина – в 3,79 раза, толщина – в 2,72 раза. Тканевые компоненты сердца развиваются до 42 суток, далее преобладают количественные показатели. При этом увеличение толщины кардиомиоцитов в 3,49 раза наблюдается в период с 42 до 105 суток.

**Ekaterina P. Krasnolobova, Svetlana A. Veremeeva, Svetlana V. Kozlova,
Natalya A. Cheremenina, Ksenia Yu. Sedlovskaya**
**AGE-RELATED MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE MUSCLES
OF MEAT TURKEYS (p. 15)**

The work is devoted to the study and comparison of the anatomical and histological structure of the skeletal and cardiac muscles of the Hybrid Converter novo cross. The research was carried out in 2023 at the Department of Anatomy and Physiology of the State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Northern Trans-Urals and the poultry farm of Absolut-Agro LLC in accordance with the topics of scientific research (Reg. No. I124011600055-7 topic code 31 agreement No. 075-03-2023-162/1) "Study of adaptation mechanisms and ways to increase the productivity of turkeys in the conditions of the Northern Trans-Urals." Macroscopic and histological features of skeletal and cardiac muscles were studied at the age of 1, 21, 42, 82, 105 days. Morphological studies were carried out according to generally accepted methods. As a result of studying the adaptive characteristics of muscle tissue, it was found that with age, muscle growth occurs due to an increase in volume, i.e. hypertrophy. At the same time, both the symplast itself and the core increase. However, connective tissue (in particular collagen fibers) decreases by 105 days. All this may indicate poor nutrition and a decrease in muscle stretch of muscle fibers by 105 days of age. When studying the adaptive features of the heart, it was revealed that its most intensive growth is observed from days 1 to 42, with the mass of the organ increasing by 42 times, length by 3.02 times, width by 3.79 times, thickness by 2.72 times. The tissue components of the heart develop up to 42 days, after which quantitative indicators predominate. At the same time, an increase in the thickness of cardiomyocytes by 3.49 times is observed in the period from 42 to 105 days.

**Беспалова Н.С., Тамбовцев Д.В.
 ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ИЛ-II
 ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЛОШАДЕЙ (с. 26)**

Гельминты, проходя разные стадии своего развития в организме лошадей, вызывают вторичные иммунодефицитные состояния, которые могут усугубляться после дегельминтизации, в связи с чем возникает необходимость иммунокоррекции. Целью работы было изучение возможности применения комплексного метода терапии лошадей при гельминтозах, сочетающего антгельминтик и иммунокорректор – рекомбинантный ИЛ-II. Работа проведена на базе конного завода Воронежской области. Обследовано 138 животных. Установлено, что у жеребят в возрасте от года до 1,5 лет, спонтанно заражённых гельминтозами в естественных условиях, интенсивность инвазии достигает $158,4 \pm 11,2 - 264,8 \pm 18,5$ экз. яиц в г фекалий, экстенсивность инвазии – до 100%. В исследованиях использовали гельминтокопрологические и иммунологические методы. Установлено, что у больных гельминтозами лошадей снижена активность и нарушено нормальное функционирование Т- и В-клеточных звеньев иммунитета, что приводит к развитию вторичных иммунодефицитных состояний. Определено снижение общего и абсолютного количества лимфоцитов до $20,5 \pm 2,1 - 24,3 \pm 3,3\%$ и $387,4 \pm 11,2 - 392,6 \pm 12,1$ кл в мкл. с преобладанием Т-супрессоров, общее и абсолютное количество которых было равно $43,0 \pm 12,0 - 42,8 \pm 12,8\%$ и $744,6 \pm 22,3 - 749,2 \pm 23,1$ у.е. при снижении количества Т-хелперов до $20,0 \pm 3,0 - 20,5 \pm 3,3\%$ и $392,8 \pm 12,1 - 394,7 \pm 11,8$ у.е. и В-лимфоцитов – $9,8 \pm 0,6 - 10,1 \pm 0,8\%$ и $246,7 \pm 4,6 - 249,2 \pm 4,7$ кл в мкл., соответственно, повышения уровня ЦИК до $241,2 \pm 19,1$ у.е. После монотерапии животные частично освободились от гельминтов, но дефицит иммунных показателей сохранился. Введение в схему лечения рекомбинантного ИЛ-II в дозе 5000 МЕ/кг МТ подкожно за сутки до и через сутки после дачи антгельминтика позволяет повысить эффективность дегельминтизации на 25%, активирует клеточную и гуморальную защиту организма, смягчает негативное действие антгельминтика. После комплексной терапии было установлено усиление пролиферации Т-лимфоцитов и их субпопуляций и В-лимфоцитов в 2- 2,9 раза при снижении количества Т-супрессоров в 2,3 раза и уровня ЦИК в 2,7 раза по сравнению с группой больных животных и группой монотерапии ($p < 0,01$).

Nadezhda S. Bepalova, Denis V. Tambovtsev

THE USE OF RECOMBINANT IL-II IN EQUINE HELMINTHIASIS (p. 26)

Helminths, which go through different stages of their development in the body of horses, cause secondary immunodeficiency conditions, which can worsen after dehelminthiasation, and therefore there is a need for immunocorrection. The aim of the work was to study the possibility of using a complex method of therapy for horses with helminthiasis, combining an anthelmintic and an immunocorrector - recombinant IL-II. The work was carried out on the basis of a stud farm in the Voronezh region. 138 animals were examined. It was found that in foals aged one to 1.5 years, spontaneously infected with helminthiasis in vivo, the intensity of invasion reaches $158.4 \pm 11.2 - 264.8 \pm 18.5$ specimens. eggs per g of faeces, the extent of invasion is up to 100%. Helminthological and immunological methods were used in the studies. It was found that in patients with helminthiasis of horses, the activity is reduced and the normal functioning of the T- and B-cell links of immunity is disrupted, which leads to the development of secondary immunodeficiency conditions. A decrease in the total and absolute number of lymphocytes was determined to $20.5 \pm 2.1 - 24.3 \pm 3.3\%$ and $387.4 \pm 11.2 - 392.6 \pm 12.1$ cells in μ l. with a predominance of T-suppressors, the total and absolute number of which was $43.0 \pm 12.0 - 42.8 \pm 12.8\%$ and $744.6 \pm 22.3 - 749.2 \pm 23.1$ cells in μ l. with a decrease in the number of T-helper cells to $20.0 \pm 3.0 - 20.5 \pm 3.3\%$ and $392.8 \pm 12.1 - 394.7 \pm 11.8$ cells in μ l. and B-lymphocytes $-9.8 \pm 0.6 - 10.1 \pm 0.8\%$ and $246.7 \pm 4.6 - 249.2 \pm 4.7$ cells in μ l. respectively, an increase in the CIC level to 241.2 ± 19.1 U.E. After monotherapy, the animals were partially free of helminths, but the deficiency of immune indicators remained. The introduction of recombinant IL-II into the treatment regimen at a dose of 5000 IU / kg MT subcutaneously a day before and a day after giving anthelmintics allows to increase the effectiveness of dehelminthiasation by 25%, activates cellular and humoral protection of the body, softens the negative effect of anthelmintics. After complex therapy, an increase in the proliferation of T lymphocytes and their subpopulations and B lymphocytes was found by 2- 2.9 times, with a decrease in the number of T suppressors by 2.3 times and the level of CIC by 2.7 times compared with the group of sick animals and the monotherapy group ($p < 0.01$).

Калашникова М.В., Пашаян С.А., Сидорова К.А.
МОРФОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ КЛЕЩЕЙ
***ACARAPIS WOODI* (RENNIE, 1921) (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) (с. 34)**

В статье освещены вопросы морфологии, биологии и экологии клещей *Acarapis woodi*, вызывающих заболевание акарапидоз пчел. Рассматривается проблема широкой распространенности *Acarapis woodi* в мире и последствия их заселения на пасеках. В настоящее время пчеловодство, являясь одной из основных отраслей сельского хозяйства, играет важную роль в увеличении продуктивности пчел за счет увеличения численности пчел для производства меда и опыления сельскохозяйственных культур. Развитие и повышение продуктивности пчеловодства в современном мире возможно лишь при глубоком изучении условий обитания пчел, их биологических и физиологических особенностей как каждой особи, так семьи в целом. В статье особое внимание уделено биологии возбудителя, который паразитирует в первой паре грудных трахей пчел и является эндопаразитом. Жизненный цикл трахейного клеща *Acarapis woodi* полностью протекает на взрослой пчеле, вызывая тяжелые патологические процессы, в результате чего зараженные возбудителем пчелы теряют способность летать. При питании клещей гемолимфой пчел отмечается потеря организмом белковых компонентов, а также кислородное голодание тканей насекомого вследствие нарушения целостности стенок трахеи. Происходит интоксикация организма пчел секретами желез клещей и их экскрементами, перерождается мускулатура, приводящая в движение крылья, нарушается обмен веществ, организм пчелы ослабевает. Больные семьи теряют силу и преждевременно гибнут, при этом снижается продуктивность пораженных семей по сравнению с семьями здоровых пчел. На основе изучения литературных источников и собственного опыта установлено, что изучение биоэкологии и распространения клещей *Acarapis woodi* является одной из важнейших задач теоретического и практического значения. Важное внимание в работе авторы акцентируют на современных, эффективных и безопасных мерах профилактики и лечения акарапидоза пчел, применяемых на пасеках.

Marina V. Kalashnikova, Susanna A. Pashayan, Klavdiya A. Sidorova
MORPHOLOGY, BIOLOGY AND ECOLOGY OF *ACARAPIS WOODI* (RENNIE, 1921)
MITES (LITERATURE REVIEW) (p. 34)

The article covers issues of morphology, biology and ecology of *Acarapis woodi* mites, which cause the disease acarapidosis of bees. The problem of the widespread distribution of *Acarapis woodi* in the world and the consequences of their colonization in apiaries is considered. Currently, beekeeping, being one of the main branches of agriculture, plays an important role in increasing the productivity of bees, by increasing the number of bees for honey production and pollination of crops. The development and increase in the productivity of beekeeping in the modern world is possible only with a deep study of the living conditions of bees, their biological and physiological characteristics of both each individual and the family as a whole. The article pays special attention to the biology of the pathogen, which parasitizes the first pair of thoracic tracheas of bees and is an endoparasite. The life cycle of the tracheal mite *Acarapis woodi* takes place entirely on an adult bee, causing severe pathological processes, as a result of which bees infected with the pathogen lose the ability to fly. When mites feed on the hemolymph of bees, there is a loss of protein components in the body, as well as oxygen starvation of the insect tissues, due to a violation of the integrity of the walls of the trachea, intoxication of the bees' body occurs with the secretions of the mite glands and their excrement, the muscles that move the wings are degenerated, metabolism is disrupted and general weakening of the bee's body. Sick colonies weaken and die prematurely, while the productivity of affected colonies decreases compared to a family of healthy bees. Based on the study of literary sources and our own experience, it has been established that the study of bioecology and the spread of *Acarapis woodi* mites is one of the most important tasks of theoretical and practical importance. The authors focus important attention in their work on modern, effective and safe measures for the prevention and treatment of acarapidosis of bees, used in apiaries.

**Ковалева О.В., Ильясов О.Р., Костомахин Н.М.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛЕЙ
ФИЛЬТРАЦИИ (с. 44)**

В данной работе приводится анализ внедряемых мероприятий с точки зрения эффективности степени очистки сточных вод согласно ППЭЭ и ИТС НДТ 10-2019. Представлены технологические нормативы в зависимости от категории очистных сооружений и категории водоема (водохозяйственного участка) в соответствии с Правилами отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2019 г. № 1379.

Также приводится сравнительный анализ внедряемых мероприятий согласно ППЭЭ и ИТС НДТ 10-2019. Указываются технологические нормативы в зависимости от категории очистных сооружений и категории водоема (водохозяйственного участка) в соответствии с Правилами отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2019 г. № 1379.

В конечном счете всегда будут высокоэффективны инвестиции в безотходные технологии, они обеспечивают наибольший выход конечного продукта на единицу исходного сырья, а учитывая высокую степень автоматизации таких технологических процессов, – в расчете на единицу трудозатрат.

Всё же остаются вопросы доработки таких ресурсосберегающих наилучших доступных технологий, а именно, автоматизации процессов, предотвращения вторичных загрязнений и т.д. Осуществлять это необходимо исходя из условий каждого конкретного предприятия.

**Olga V. Kovaleva, Oleg R. Ilyasov, Nikolay M. Kostomakhin
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF WASTEWATER TREATMENT FROM
FILTRATION FIELDS (p. 44)**

This paper provides an analysis of the measures being implemented in terms of the efficiency of the degree of wastewater treatment, according to PPEE and ITS NDT 10-2019. Technological standards are presented depending on the category of treatment facilities and the category of the reservoir (water management area), in accordance with the Rules for classifying water bodies as categories of water bodies for the purpose of establishing technological indicators of the best available technologies in the field of wastewater treatment using centralized drainage systems of settlements or urban districts, approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated October 26, 2019 No. 1379.

A comparative analysis of the measures being implemented is also provided, according to the PPEE and ITS NDT 10-2019. Technological standards are indicated depending on the category of treatment facilities and the category of the reservoir (water management area), in accordance with the Rules for classifying water bodies as categories of water bodies for the purpose of establishing technological indicators of the best available technologies in the field of wastewater treatment using centralized sewerage systems of settlements or urban districts, approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated October 26, 2019 No. 1379.

Ultimately, investments in waste-free technologies will always be highly effective: they provide the highest yield of the final product per unit of raw materials, and given the high degree of automation of such technological processes, per unit of labor input.

Still, questions remain regarding the refinement of such resource-saving best available technologies, namely, process automation, prevention of secondary pollution, etc. This must be done based on the conditions of each specific enterprise.

Окунев А.М.

**ЛАРВИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ
АВЕРСЕКТИНА ПРИ ГИПОДЕРМАТОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В УСЛОВИЯХ БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА (с. 53)**

Личинки оводов крупного рогатого скота, паразитируя в течение 10 месяцев в организме животных, наносят этим животным ощутимый вред. Поэтому испытание и уточнение ларвицидной активности некоторых препаратов из группы авермектинов является актуальной задачей. Целью настоящей работы явилось изучение эффективности разных форм аверсектина при гиподерматозе крупного рогатого скота в условиях Бурабайского района Акмолинской области Северного Казахстана. В результате проведенных опытов установлено, что в данном районе наиболее высокий уровень пораженности личинками оводов выявлен у молодняка казахской белоголовой породы. Экстенсивность инвазии у этих животных составляла 26,8% при интенсивности $6,2 \pm 1,8$ личинок. Экстенсивность и интенсивность инвазии мясных коров была несколько ниже и равнялась 17,3% и $4,3 \pm 1,2$ личинок, соответственно. Пораженность молодняка симментальской породы в среднем составляла 13,7% при интенсивности $4,8 \pm 1,5$ личинок, а коров – 7,3% и $2,6 \pm 0,8$ личинок, соответственно. Подкожное введение препарата Аверсект-2 вызвало 100%-ную гибель личинок 1-й стадии в организме телят обеих пород. Внутривенная инъекция препарата Аверсект-2ВК была менее эффективна и составила 83,7% по экстенс- и 93,3% по интенс-показателю на скоте казахской белоголовой породы и 88,8% и 95,3%, соответственно, на скоте симментальской породы. Возможная причина снижения эффективности аверсектина при внутривенном введении – биотрансформация препарата под действием ферментов кожи и частичная потеря ларвицидных свойств после поступления в кровь. В условиях Бурабайского района Северного Казахстана в борьбе с подкожными оводами крупного рогатого скота на молодняке рекомендуется использовать препарат Аверсектин-2 с подкожным введением в организм в дозе 1 мл на 50 кг массы животного.

Alexander M. Okunev

**THE LARVICIDAL EFFECT OF AVERSECTIN-BASED DRUGS IN CATTLE
HYPODERMATOSIS IN THE CONDITIONS OF THE BURABAY DISTRICT
OF THE AKMOLA REGION OF NORTHERN KAZAKHSTAN (p. 53)**

Larvae of cattle gadflies, parasitizing for 10 months in the body of animals, cause significant harm to these animals. Therefore, testing and clarifying the larvicidal activity of some drugs from the avermectin group is an urgent task. The purpose of this work was to study the effectiveness of different forms of aversectin in cattle hypodermatosis in the conditions of the Burabai district of the Akmola region of Northern Kazakhstan. As a result of the experiments conducted, it was found that in this area the highest level of infection with gadfly larvae was detected in young Kazakh white-headed breed. The extent of invasion in these animals was 26.8% with an intensity of 6.2 ± 1.8 larvae. The extensiveness and intensity of invasion of beef cows was slightly lower and amounted to 17.3% and 4.3 ± 1.2 larvae, respectively. The lesion of young Simmental breed averaged 13.7% with an intensity of 4.8 ± 1.5 larvae, and cows – 7.3% and 2.6 ± 0.8 larvae, respectively. Subcutaneous administration of Aversect-2 caused 100% death of stage 1 larvae in the body of calves of both breeds. Intradermal injection of Aversect-2VC was less effective and amounted to 83.7% in terms of extens- and 93.3% in terms of intensity in cattle of the Kazakh white-headed breed and 88.8% and 95.3%, respectively, in cattle of the Simmental breed. A possible reason for the decrease in the effectiveness of aversectin with intradermal administration is the biotransformation of the drug under the action of skin enzymes and a partial loss of larvicidal properties after entry into the blood. In the conditions of the Burabai district of Northern Kazakhstan, in the fight against subcutaneous gadflies of cattle on the young, it is recommended to use the drug Aversectin-2 with subcutaneous injection into the body at a dose of 1 ml per 50 kg of animal weight.

**Похазникова А.А., Жигилева О.Н., Селюков А.Г., Айтмухамбетова И.Р.
ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЧИРА COREGONUS
NASUS ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДИ (с. 60)**

Настоящая работа призвана расширить представления о генетическом разнообразии чира (*Coregonus nasus*) в условиях искусственного выращивания молоди. Запасы сиговых рыб существенно сокращаются из-за нерационального промысла, нефтяного загрязнения и других неспецифических факторов. Сохранение, увеличение численности популяций и повышение генетического разнообразия сиговых рыб является первоочередной задачей. Актуальность данного исследования заключается в изучении генетического полиморфизма чира (*Coregonus nasus*) в природных популяциях и рыбоводных хозяйствах. Согласно проведенным исследованиям, было установлено, что чир обладает высокой генетической вариабельностью. С применением двух праймеров для межмикросателлитных повторов (ISSR) был проанализирован генетический полиморфизм чира по 20 локусам, 100% из которых оказались полиморфными. Выявлен высокий уровень генетического разнообразия среди личинок, вылупившихся после инкубации в условиях рыбоводного предприятия. При этом наблюдались статистически значимые различия по частотам аллелей некоторых локусов между выжившими и погибшими эмбрионами, вероятно, свидетельствующие об отборе генотипов, устойчивых к условиям искусственной инкубации. При обработке икры сверхслабыми импульсными магнитными полями (ССИМП) достоверного изменения уровня генетического разнообразия у выживших личинок не наблюдается. Среди погибшей икры показатели генетического полиморфизма опытной группы в три раза ниже относительно контроля, что подтверждает гибель наиболее гомозиготной части особей под действием ССИМП. Анализ генофондов с использованием молекулярно-генетических маркеров указывает на выраженные особенности генетической структуры и необходимость дальнейшей разработки генетически обоснованных методов сохранения биоразнообразия редких видов рыб.

**Anastasia A. Pokhaznikova, Oksana N. Zhigileva, Alexander G. Selyukov,
Inara R. Aitmukhambetova**

**ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF THE BROAD WHITEFISH
COREGONUS NASUS DURING ARTIFICIAL REARING (p. 60)**

The article is intended to expand the understanding of genetic diversity of broad whitefish (*Coregonus nasus*) during artificial rearing of juveniles. Whitefish stocks are significantly decreasing due to irrational fishing, oil pollution and other non-specific factors. Conservation, increase of population number and enhancement of genetic diversity of whitefish are priority tasks. The relevance of this paper is the study of genetic polymorphism of the broad whitefish (*Coregonus nasus*) in natural populations and in fish farms. According to the results, it was found that the broad whitefish has a high genetic variability. Using two ISSR-primers, genetic polymorphism was analyzed for 20 loci, 100% of which were polymorphic. A high level of genetic diversity was revealed among larvae hatched after incubation in the fish farm. Statistically significant differences in allele frequencies of some loci were observed between surviving and dead embryos, probably indicating selection of genotypes resistant to artificial incubation conditions. No significant change in the level of genetic diversity in surviving larvae was observed during treatment of eggs with ultra-weak pulsed magnetic fields (UWPMF). Among the dead eggs, the indices of genetic polymorphism of the experimental group were three times lower relative to the control, which indicates that the most homozygous part of individuals died under the effect of UWPMF. The analysis of gene pools using molecular genetic markers indicates pronounced peculiarities of genetic structure and the need for further development of genetically based methods of biodiversity conservation of rare fish species.

Санникова Н.В.

**СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (с. 70)**

В данной статье рассматривается сельскохозяйственное производство как отрасль, связанная с образованием специфических видов отходов, таких как птичий помёт, навоз КРС, остатки растениеводческой продукции. В отрасли растениеводства в сельском хозяйстве ежегодно увеличиваются валовые сборы сельскохозяйственной продукции, что ведет к образованию большого количества отходов. Статья посвящена изучению системы обращения с отходами производства и потребления на предприятии, специализирующемся на производстве овощной продукции с использованием описательного, сценарного анализа данных на основе статистической отчетности. На основе исследований установлено, что в процессе производственной деятельности на предприятии, специализирующемся на производстве овощной продукции, образуется 88 наименований отходов производства и потребления с I по V классы опасности с общей массой 1907,5845 т/год. Распределение по классам опасности следующее: отходы I класса – 0,1537 т/год; II класса – 3,6664 т/год; III класса – 18,0607 т/год; IV класса – 278,2593 т/год; V класса – 1607,4444 т/год. Наибольшая масса приходится на отходы V и IV классов опасности, наименьшая – на I класс, при этом большее количество (41 вид) – это отходы IV класса опасности, меньше всего по I виду у I и II классов опасности. На предприятии созданы необходимые условия для безопасного хранения отходов I-IV классов опасности, что, в свою очередь, не окажет вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Предусмотрены места временного хранения отходов, которые определены в зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики их компонентов. Отходов сроком хранения более 3 лет и объектов захоронения на предприятии не имеется. Система обращения с отходами на рассмотренном предприятии позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, эффективно использовать ресурсы и снижать затраты на утилизацию.

Natalya V. Sannikova

WASTE MANAGEMENT SYSTEM AT A PLANT PRODUCTION FACILITY (p. 70)

This article examines agricultural production as an industry that is associated with the formation of specific types of waste, such as bird droppings, cattle manure, and crop residues. In the crop production industry in agriculture, gross harvests of agricultural products increase annually, which leads to the generation of large amounts of waste. The article is devoted to the study of the system for managing production and consumption waste at an enterprise specializing in the production of vegetable products using descriptive, scenario data analysis based on statistical reporting. Based on research, it has been established that in the process of production activities at an enterprise that specializes in the production of vegetable products, 88 types of production and consumption waste from hazard class I to V are generated with a total mass of 1907.5845 tons/year. The distribution by hazard class is as follows: Class I waste – 0.1537 t/year; Class II – 3.6664 t/year; III class – 18.0607 t/year; IV class – 278.2593 t/year; Class V – 1607.4444 t/year. The largest mass falls on waste of hazard classes V and IV, the smallest is in class I, while the largest number of 41 types is waste of hazard class IV, with the least amount of 1 type each in hazard classes I and II. The enterprise has created the necessary conditions for the safe storage of waste of hazard classes I-IV, which, in turn, will not have a harmful impact on the environment and human health. There are places for temporary storage of waste, which are determined depending on the toxicological and physicochemical characteristics of their components. There are no waste with a shelf life of more than 3 years and no disposal facilities at the enterprise. The waste management system at the considered enterprise allows us to minimize the negative impact on the environment, use resources efficiently and reduce disposal costs.

Шулепова О.В.

**АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА (с. 81)**

В данной статье рассматривается проблема лесных пожаров в России и, в частности, в Тюменской области, которые могут привести к уничтожению лесных ресурсов, угрожать жизни и здоровью местного населения, а также вызвать

серьезные экологические последствия. Борьба с лесными пожарами требует значительных усилий со стороны правительства, специализированных служб и общественности.

В статье анализируются данные Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» за 2020-2022 годы. На участках Тюменского лесничества было зафиксировано всего 136 лесных пожаров общей площадью более 11 тыс. га. Наибольшее количество пришлось на 2021 г. – 66 пожаров общей площадью более 7,5 тыс. га.

Исходя из данных по лесничествам, в 2021 г. наибольшая площадь, поврежденная лесными пожарами, пришлась на Боровской участок – 44%, что составило около 3357 га от общей площади, а в 2022 г. наибольший процент зафиксирован на Тахталинском участке – 79%. По лесорастительным условиям более подвержены лесным пожарам оказались хвойные насаждения. Наибольшая площадь, охваченная лесными пожарами, за три года зафиксирована на Тахталинском (4193,4 га) и Боровском (3421,7 га) участках.

По результатам мониторинга лесных пожаров за 2020-2022 гг. предложены работы по противопожарному обустройству, охране лесов от пожаров, защите и воспроизводству лесов, которые включают: работы по лесовосстановлению, наземную охрану (устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос), патрулирование, видеомониторинг, планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов.

Olga V. Shulepova

ANALYSIS OF THE FACTORS OF FOREST FIRES ON THE EXAMPLE OF THE TYUMEN FORESTRY (p. 81)

This article examines the problem of forest fires in Russia and, in particular, in the Tyumen region, which can lead to the destruction of forest resources, threaten the life and health of the local population, as well as cause significant environmental consequences. Fighting forest fires requires significant efforts on the part of the Government, specialized services and the public.

The article analyzes the data of the State budgetary institution of the Tyumen region «Tyumen base of aviation and ground protection of forests» for 2020-2022. Only 136 forest fires were recorded in the areas of the Tyumen forestry, with a total area of more than 11 thousand hectares. The largest number occurred in 2021 – 66 fires, with a total area of more than 7.5 thousand hectares.

Based on data on forestry in 2021, the largest area damaged by forest fires fell on the Borovskaya site – 44%, which amounted to about 3357 hectares of the total area. And in 2022, the largest percentage was recorded at the Takhtali site – 79%. Coniferous plantations turned out to be more susceptible to forest fires due to forest growing conditions. The largest area covered by forest fires in three years was recorded in Takhtalinsky (4193,4 ha) and Borovsky (3421,7 ha) sites.

Based on the results of monitoring forest fires for 2020-2022, work on fire prevention, protection of forests from fires, protection and reproduction of forests is proposed, which include: reforestation, ground protection (installation and cleaning of fire-fighting mineralized strips), patrolling, video monitoring, planning, justification and appointment of sanitary and health measures and protection measures forests.

Виноградова М.В.

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с. 91)

В данной статье автор рассматривает вопросы формирования математической компетентности посредством математических задач прикладной направленности у студентов инженерного профиля, что является важным в повышении качества профессионального образования. Образовательный процесс в вузе должен быть выстроен таким образом, чтобы будущий специалист инженерного профиля в процессе обучения получил компетенции, необходимые для его профессиональной деятельности, и был востребован на различных предприятиях агропромышленного комплекса. Математическая подготовка помогает сформировать такие качества личности, как самостоятельность, креативность, гибкость мышления, владение системой фундаментальных знаний, технических и инженерных навыков.

Рассмотрены различные подходы к понятию формирования и развития у студентов математической компетентности. Основное внимание в статье автор акцентирует на эксперименте, проводимом на практических занятиях по дисциплине «математика» посредством задач профессиональной направленности со студентами первого курса. Развитие математической компетентности с использованием математических задач прикладной направленности на занятиях по дисциплине «математика» представляет собой целенаправленный процесс овладения студентами фундаментальных знаний по различным разделам математики и указывает на эффективность подготовки будущих специалистов, поскольку задачи прикладной направленности помогают создавать проблемные ситуации, которые вызывают активность, живой интерес и любознательность. Студент, решая такие задачи, проявляет интерес к дисциплине «математика».

Полученные результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости и возможности развития математической компетентности посредством математических задач прикладной направленности у студентов инженерного профиля.

Marina V. Vinogradova

FORMATION OF MATHEMATICAL COMPETENCE THROUGH MATHEMATICAL PROBLEMS OF APPLIED ORIENTATION (p. 91)

In this article, the author examines the issues of the formation of mathematical competence through mathematical problems of applied orientation among engineering students, which is important in improving the quality of vocational education. The educational process at the University should be structured in such a way that the future specialist of the engineering profile, in the course of training, receives the competencies necessary for his professional activity, and is in demand at various enterprises of the agro-industrial complex. Mathematical training helps to form such personality qualities as independence, creativity, flexibility of thinking, possession of a system of fundamental knowledge, technical and engineering skills.

Various approaches to the concept of formation and development of students' mathematical competence are considered. The author focuses the main attention in the article on conducting an experiment conducted in practical classes in the discipline of mathematics through professional tasks with first-year students. The development of mathematical competence using applied mathematical problems in classes in the discipline of mathematics is a purposeful process of mastering fundamental knowledge by students in various branches of mathematics, and indicates the effectiveness of training future specialists, since applied tasks help to create problematic situations that cause activity, lively interest and curiosity. The student, solving such problems, shows interest in the discipline of mathematics.

The obtained results of the conducted research indicate the need and possibility of developing mathematical competence through mathematical problems of applied orientation among engineering students.

Пачикова Л.П., Власова Е.Я., Яндыганов Я.Я.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА УРАЛА И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ (с. 99)

В данной статье раскрываются возможности расширения и развития на инновационной основе возобновляемого социально-экономического взаимодействия Херсонской области, вошедшей в состав России и Урала.

Сегодня для эффективного партнерства Уральского региона и Херсонской области необходимо рассматривать основные экономические и организационные механизмы управления процессами хозяйствования на сопредельных территориях новых регионов.

В связи с необходимостью создания новых траекторий формирования социально-экономической инфраструктуры регионов в новых условиях партнерами должны разрабатываться новые механизмы распределения и перемещения ресурсов, а также размещения производительных сил согласно намеченной стратегии развития территорий.

Вместе с тем, нужен четкий механизм рационального использования социально-экономических ресурсов с учетом особенностей новых регионов: имеющегося потенциала, а также нанесенного ущерба и периода восстановления главной производительной силы, безопасных условий жизнедеятельности.

Необходимо провести анализ трансграничного водопользования и трансграничного переноса загрязняющих веществ, а также предложить методику оценки эффективности трансграничного природопользования.

В таком случае начнется новый исторический этап развития социально-экономического партнерства Урала и Херсонской области, а именно партнерство в экономической сфере; в производственной сфере; в научной сфере, – в частности, при разработке и внедрении новых методик оценок ущерба, наносимого природным ресурсам, окружающей среде и водным экосистемам войсковыми и флотскими соединениями; ущербов вследствие нарушения рельефа местности, ущерба биосфере и гидросфере после применения нового высокотехнологичного оружия; в технической и технологической сферах; в социальной сфере – в разработке целевых федеральных программ по восстановлению транспортных, культурных, образовательных ресурсов для полноценного безопасного социально-экономического развития территорий; в обмене инженерными решениями.

Такая совместная деятельность позволит создать новый актуальный социально-экономический фундамент партнерских отношений.

Lyudmila P. Pachikova, Ekaterina Y. Vlasova, Yakov Y. Yandyganov
HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIP
OF THE URAL AND KHERSON REGION (p. 99)

This article reveals the possibilities of expansion and development on an innovative basis of renewable socio-economic interaction of the Kherson region, which became part of Russia and the Urals.

Today, for an effective partnership between the Ural region and the Kherson region, it is necessary to consider the basic economic and organizational mechanisms for managing economic processes in the adjacent territories of new regions.

In connection with the need to create new trajectories for the formation of the socio-economic infrastructure of the regions in new conditions, partners must develop new mechanisms for the distribution and movement of resources, as well as the placement of productive forces in accordance with the planned strategy for the development of territories.

At the same time, we need a clear mechanism for the rational use of socio-economic resources, taking into account the characteristics of new regions: the existing potential, as well as the damage caused and the period of restoration of the main productive force, safe living conditions.

It is necessary to analyze transboundary water use and transboundary transport of pollutants, and propose a methodology for assessing the effectiveness of transboundary environmental management.

In this case, a new historical stage in the development of the socio-economic partnership between the Urals and the Kherson region will begin, namely partnership in the economic sphere; in the production sector; in the scientific field - in particular, in the development and implementation of new methods for assessing damage caused to natural resources, the environment and aquatic ecosystems by military and naval units, damage due to disturbance of the terrain, damage to the biosphere and hydrosphere after the use of new high-tech weapons; in technical and technological fields; in the social sphere - in the development of targeted federal programs for the restoration of transport, cultural, educational resources for the full safe socio-economic development of the territories; in the exchange of engineering solutions.

Such joint activities will create a new, relevant socio-economic foundation for partnership relations.

12 Утвержденные даты:

	№1	№2	№3	№4
Заседания ред.коллегии	21.02.2024	21.05.2024	21.08.2024	21.11.2024
Выпуск журнала в печать	25.03.2024	25.06.2024	25.09.2024	25.12.2024

Печатается в авторской редакции

СМИ научно-практический журнал
«АПК: инновационные технологии / АИС: innovative technologies»
размещается в сети Internet (научной электронной библиотеке eLIBRARY ID: 69893,
ИТАР-ТАСС, РГБ, КиберЛенинка ID: 32309, ЭБС ibooks.ru, ЦНСХБ,
Центральная библиотека им. В.И. Ленина, AGRIS, LENS)

С требованиями к публикации статей можно ознакомиться на сайте:
<https://www.apkiit.ru/trebovaniya-k-statyam/oformlenie-statej/>

Дата выхода 25.03.2024. Бумага Ballet. Печать оперативная.
Усл. печ. л. 9,67. Тираж 500 экз. Заказ № 1209.

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
Почтовый адрес учредителя и издателя:
625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 7.
Почтовый адрес редакции: 625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 13, к. 14
Тел. 8 (3452) 290-111. www.apkiit.ru, e-mail: apkiit@mail.ru